

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Ciencias Geológicas

TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA

Caracterización geológica y geoelectrica con fines
neotectónicos en el área de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos

Alumno: Sebastián Vicente Molina
Directora: Dra. Gisel Peri
Co directora: Dra. Romina Sancí

Buenos Aires, 2025

Resumen

El presente estudio tiene por objetivo caracterizar el subsuelo de la región de Gualeguaychú mediante un enfoque geológico y geoelectrico orientado a identificar estructuras con posible actividad cuaternaria. La motivación surge de la escasez y heterogeneidad de la información disponible en el sector sudoriental de la Llanura Chacopampeana, donde los antecedentes se centran en prospección hidrogeológica, sin abordar en profundidad la influencia de procesos neotectónicos. Para ello se integraron técnicas directas e indirectas, incluyendo análisis morfotectónico a partir de datos satelitales, mapeo geomorfológico, estudios morfométricos, evaluación de registros de perforaciones y la aplicación de tomografías eléctricas de resistividad (TER).

Los resultados muestran que las fuertes heterogeneidades litológicas condicionan las respuestas geoelectricas en un ambiente en donde los acuíferos son de buena calidad en general, con poca variabilidad en sus rangos de resistividad eléctrica. Las TER permitieron reconocer unidades geoelectricas caracterizadas por rangos de resistividades, por marcados contactos en techo y base y por buena continuidad lateral. Estas unidades geoelectricas pudieron correlacionar con paquetes litológicos de pozos cercanos y luego, con unidades de resistividad definidas a nivel regional por SEVs. Este análisis integrado permitió realizar equivalencias de las unidades geoelectricas definidas con unidades geológicas de la zona. Además, se identificaron variaciones estructurales someras en diferentes contextos geomorfológicos. Se identificaron modelos geoelectricos característicos para ambientes de planicie aluvial, faja de meandros e interfluvios loésicos, mostrando correspondencia con unidades regionales previamente definidas y refinando la resolución. El análisis comparativo entre perfiles ubicados a ambos lados de la Falla Gualeguaychú evidenció un marcado contraste geoelectrico que respalda la existencia de bloques tectónicos diferenciales y un basculamiento general hacia el este, en concordancia con anomalías gravimétricas reportadas previamente.

Asimismo, la TER Cantera Irazusta reveló discontinuidades conductivas asociadas a lineamientos NNO–SSE, interpretadas como estructuras someras vinculadas a actividad tectónica cuaternaria. En conjunto, los resultados demuestran la utilidad de los métodos geoelectricos para detectar estructuras neotectónicas en llanuras sedimentarias y destacan la importancia de integrar información geofísica, geomorfológica y estratigráfica para comprender la dinámica reciente del subsuelo regional.

Agradecimientos

Antes que nada, deseo expresar mi profundo agradecimiento a esta casa de estudios, emblema de la educación pública, gratuita y de excelencia.

Al Instituto de Geociencias Básicas y Aplicadas de Buenos Aires, por haberme permitido formar parte de uno de sus proyectos y abrirme las puertas a nuevas experiencias de aprendizaje.

A mis directoras, la Dra. Gisel Peri y la Dra. Romina Sancí, por su acompañamiento constante, su paciencia y sus valiosas orientaciones para superar cada desafío que se presentó en el camino.

Al Dr. Adrián Silva Busso, al Dr. Daniel Mársico, al Dr. Eduardo Díaz, al Dr. Ernesto Brunetto y a la Dra. Daniela Krohling, por haber compartido generosamente su conocimiento y su tiempo.

Al Ing. Oscar Badano, por facilitar el acceso al predio del pozo Gualeguaychú 1 y brindarnos los informes técnicos necesarios.

Al Dr. Diego Winocur, por apoyarme en todos los procesos que conlleva presentar un proyecto.

Agradecer a mis hermanos, Yanina y Matias, y a mi tía Ana, por haberme ayudado a emprender este camino.

Agradecer a mis amigas y compañeras, Ornella, Johanna, Ailin, Carolina, Marina y Sebastián que hicieron los días y las noches de estudio más agradables y amenas.

A mis amigas Matilde y Lucía, por no dejar de confiar nunca en mí. A mi amigo David por su escucha incondicional. A mi gata Ofelia, mi fiel compañera.

Y por último una dedicatoria, a mi padre y a mi madre, que, creo, estarán orgullosos.

Índice general

1 | Introducción

- 1.1 | Objetivos y motivación de estudio
- 1.2 | Ubicación del área de estudio y definición de sitios de interés
- 1.3 | Metodología
 - 1.3.1 | Recopilación de antecedentes y construcción de plataforma GIS
 - 1.3.2 | Mapeo geomorfológico y morfotectónico
 - 1.3.3 | Análisis morfotectónico y morfométrico
 - 1.3.4 | Levantamiento de perfiles estratigráficos y análisis de datos de perforaciones
 - 1.3.5 | Geofísica: Tomografía eléctrica resistiva 2D

2 | Marco Geológico-Geomorfológico-Estructural

- 2.1 | Antecedentes geológicos, geomorfológicos y estructurales
- 2.2 | Otros antecedentes

3 | Estratigrafía

- 3.1 | Proterozoico y Paleozoico
 - 3.1.1 | Basamento cristalino
- 3.2 | Mesozoico
 - 3.2.1 | Fm. Buena Vista
 - 3.2.2 | Fm. Serra Geral
 - 3.2.3.1 | Mb. Serra Geral
 - 3.2.2.2 | Mb. Solari
 - 3.2.3 | Fm. Puerto Yerúa
- 3.3 | Cenozoico
 - 3.3.1 | Fm. Fray Bentos
 - 3.3.2 | Fm. Paraná
 - 3.3.3 | Fm. Salto Chico
 - 3.3.4 | Fm. Hernandarias
 - 3.3.5 | Fm. El Palmar
 - 3.3.6 | Fm. Tezanos Pinto
 - 3.3.7 | Fm. La Picada

4 | Mapeo geomorfológico y morfotectónico

- 4.1 | Análisis morfométrico
 - 4.1.1 | Modelado de la red de drenaje y obtención de índices morfométricos

4.1.2 | Mapas derivados del relieve y análisis de anomalías

4.2 | Unidades geomorfológicas identificadas

5 | Perforaciones y Perfiles Estratigráficos

5.1 | Ubicación de las perforaciones relevadas

5.2 | Perfiles litológicos de las perforaciones relevadas

5.2.1 | Perforaciones Pueblo General Belgrano I y II

5.2.2 | Perforación El Médano

5.2.3 | Perforación CONCRET NOR

5.2.4 | Perforación Baggio

5.2.5 | Perforación Gualeguaychú I (1918)

5.2.6 | Perforación Gualeguaychú I (1998)

5.2.7 | Perforación Gualeguaychú II (2004)

5.3 | Perfiles aflorantes

5.3.1 | Parque Industrial Gualeguaychú - Perfil Litológico de Campo

5.3.2 | Cantera Arroyo Venerato

5.3.3 | Cantera Aguilar

5.3.4 | Cantera Irazusta

6 | Geofísica: Tomografía eléctrica resistiva 2D

6.1 | Base teórica de Tomografía eléctrica resistiva 2D

6.2 | Relevamiento de campo. Ubicación de perfiles

6.3 | Procesamiento e inversión 2D de los datos

7 | Integración de los datos y discusión

7.1 | Correlación con pozos y unidades resistivas regionales

7.1.1 | Correlación TER 1 (Gualeguaychú I) - Pozo El Médano

7.1.2 | Correlación TER 2 (Gualeguaychú II) - Pozo Belgrano II

7.1.3 | Correlación TER 3 (Parque Industrial) - Pozo Baggio

7.2 | Análisis Regional: respuestas geoeléctricas y estructuras mayores

7.3 | Análisis local: estructuras menores

8 | Conclusiones

1 | Introducción

1.1 | Objetivos y motivación de estudio

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar una caracterización geológica y geoelectrica con enfoque neotectónico en la localidad entrerriana de Gualeguaychú y sus alrededores. Se pretende ubicar y caracterizar estructuras con posible actividad cuaternaria. Para alcanzar este objetivo se utilizaron técnicas de estudio directas, como la observación y caracterización de afloramientos y pozos, e indirectas, como el análisis morfotectónico mediante el procesamiento de datos satelitales para la observación y parametrización de la red de drenaje y del relieve, y la aplicación de la tomografía eléctrica resistiva en 2D, a partir de la cual se obtienen y analizan datos de resistividad del subsuelo que permiten identificar unidades geoelectricas y posibles estructuras.

Por otro lado, este trabajo tiene como objetivo específico la caracterización geoelectrica del subsuelo y su integración con los antecedentes locales y regionales de manera tal de ampliar el conocimiento de esta en la región de estudio. Para ello se emplearon tomografías eléctricas de resistividad (TER), complementadas con análisis morfométricos derivados de modelos digitales de terreno. Integrando los métodos geofísicos y morfoestructurales, se buscó identificar anomalías en el terreno, como ser, lineamientos inferidos y cauces rectificadas en la red de drenaje y cotejar estos rasgos superficiales con anomalías geoelectricas del subsuelo. A partir de la utilización de los métodos geoelectricos para el análisis de estructuras en regiones de llanura, se concluye, en concordancia con trabajos previos realizados en la región (Braña *et al.*, 2024), que los procesos neotectónicos constituyen un factor determinante en la configuración estructural y en la evolución reciente del relieve en dichas regiones.

La motivación principal del presente estudio radica en la necesidad de complementar la información geológica y geofísica existente en el sector sudoriental de la Cuenca Chacoparanense, la cual se caracteriza por ser escasa, fragmentaria y heterogénea. En este contexto, los estudios realizados, de carácter principalmente geofísico y morfoestructural, buscan integrarse a los antecedentes locales con el propósito de generar un modelo interpretativo del subsuelo que permita explicar sus heterogeneidades y dinámica reciente.

Los antecedentes existentes en el área se enfocan, en su mayoría, en la prospección geológica e hidrogeológica con fines aplicados (Silva, 1999; Mársico, 2004; Silva y Machado, 2018), como la identificación de fuentes termales, la determinación de reservorios de agua subterránea para consumo humano y su utilización en sistemas de riego agrícola. No obstante, la información vinculada a los procesos estructurales neotectónicos y su influencia en las unidades cuaternarias es aún limitada.

La base de conocimiento existente proviene fundamentalmente de registros litológicos de perforaciones asociadas a pozos hidrotermales, muchos de ellos actualmente en

explotación y con relevancia turística en la provincia de Entre Ríos, complementados con informes de prospección geofísica. Frente a este escenario, el presente trabajo busca aportar datos recientes y de mayor resolución, integrando información de perforaciones, análisis morfométricos y técnicas geofísicas de prospección (tomografía eléctrica de resistividad). La finalidad es contribuir al desarrollo de un modelo de deformación cuaternaria en el área de estudio, con especial énfasis en el rol que desempeña la neotectónica en la configuración estructural del subsuelo.

1.2 | Ubicación del área de estudio y de sitios de interés

El área de estudio se encuentra situada en el sector sudoccidental de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Se delimitaron dos áreas de trabajo a diferentes escalas: a) área regional comprendida entre los $31^{\circ}40'34,38''\text{S}$ y $33^{\circ}28'5,36''\text{S}$, y los $57^{\circ}59'46,59''\text{O}$ y $58^{\circ}59'52,48''\text{O}$, en la cual se realizaron los análisis morfométricos del terreno (Fig. 1.1) y, b) área local comprendida entre los $33^{\circ}8'33,05''\text{S}$ y $32^{\circ}53'57,78''\text{S}$ y los $58^{\circ}44'36,02''\text{O}$ y $58^{\circ}18'2,38''\text{O}$, donde se desarrollaron las labores de campo y donde se relevaron los datos de perforaciones utilizados en su posterior análisis (Fig. 1.2). El área regional abarca las ciudades de Gualeguay, Villa Larroque, Urdinarrain, Basavilbaso, Lucas González, General Galarza, Rosario del Tala y Nogoyá (Fig. 1.1) mientras que el área local se concentra en los alrededores de la ciudad de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano.

Dentro del área de estudio se definieron una serie de puntos de interés en los cuales se realizaron observaciones de campo y mediciones de parámetros geológicos, los mismos se corresponden principalmente con canteras y pozos de la región (Fig. 1.2)

Figura 1.1: Mapa con el área de marco regional delimitada en el recuadro y las principales ciudades y vía de comunicación

Figura 1.2: Imagen satelital del área de estudio local en Gualeguaychú y zonas aledañas, y los sitios de interés visitados.

La selección de los sitios de interés se basó principalmente en la proximidad a pozos hidrogeológicos actualmente operativos en la región, así como en sectores donde se identificaron afloramientos de unidades del subsuelo, tales como canteras. A partir de estos criterios se delimitó un área de estudio local que abarca dichos sitios, con el objetivo de integrarlos posteriormente en un análisis conjunto.

La elección de los puntos de medición y/o muestreo estuvo condicionada por la accesibilidad al área de interés. Si bien existen sectores con potencial para aportar información relevante, las dificultades de acceso limitaron la posibilidad de incluirlos en el presente trabajo. En este sentido, se priorizaron aquellos sitios que, además de ser factibles desde el punto de vista logístico, ofrecieran la posibilidad de correlacionarse con la información geológica y geofísica disponible previamente para la región.

De esta manera, los puntos de relevamiento quedaron circunscriptos a las áreas aledañas a la ciudad de Gualeguaychú y al Pueblo General Belgrano, donde se llevaron a cabo la campaña de campo y la recopilación principal de información destinada a este trabajo. Finalmente, los datos obtenidos fueron integrados con los antecedentes disponibles, permitiendo avanzar en la construcción de un modelo local.

En la tabla 1.1 se detallan los sitios de interés para este trabajo y sus correspondientes coordenadas, mientras que en la tabla 1.2 se presenta la localización de las transectas realizadas para el método geoelectrico.

Perforación	Coordenadas GMS	Cota (m.s.n.m.)
Perforación Gualeguaychú I 1918	33° 0' 32,33" S ; 58° 30' 46,74" O	6,65
Perforación Gualeguaychú I 1998	32° 58' 15,60" S ; 58° 35' 44,52" O	6
Perforación Gualeguaychú II	33° 01' 02" S ; 58° 28' 49" O	2,5
Perforación El Médano	33° 1' 3,36" S ; 58° 32' 38,47" O	25
Perforación Pueblo Belgrano I	33° 01' 22" S ; 58° 29' 06" O	4
Perforación Pueblo Belgrano II	33° 01' 13" S ; 58° 27' 28" O	23
Perforación CONCRET NOR	33° 0' 17,53" S ; 58° 18,43' 26" O	31
Perforación Baggio	33° 02' 51,7" S ; 58° 42' 8,1" O	32
Cantera Parque Industrial	33° 2' 18,9" S ; 58° 36' 10,8" O	23
Cantera Aguilar	33° 6' 27" S ; 58° 29' 38,3" O	5
Cantera Irazusta	33° 3' 5,1" S ; 58° 31' 59,0" O	10

Tabla 1.1: Coordenadas geográficas de las canteras y pozos.

Perfil	X Inicial	Y Inicial	X final	Y Final
Parque Industrial	33° 2' 25.1" S	58° 36' 22.68" O	33° 2' 9.96" S	58° 36' 23.40" O
Gualecuaychú II	33° 0' 57.2" S	58° 29' 10.32" O	33° 0' 54.72" S	58° 29' 29.76" O
Gualecuaychú I	32° 58' 6.96" S	58° 35' 42.72" O	32° 58' 22.08" S	58° 35' 44.16" O
Irazusta	33° 3' 51.84" S	58° 30' 51.12" O	33° 3' 50.76" S	58° 31' 0.12" O

Tabla 1.2: Localización geográfica de los perfiles geoeléctricos realizados.

1.3 | Metodología

1.3.1 | Recopilación de antecedentes y construcción de plataforma GIS

Se recopiló información geográfica de diversas fuentes, como el Instituto Geográfico Nacional y el SEGEMAR. Esta información, que incluye principalmente archivos vectoriales (*shapefiles*) y *rasters* como imágenes satelitales, se utilizó como base de datos para la construcción de la plataforma GIS (Sistema de información geográfico). Para este proceso, se emplearon los *softwares* ArcGIS y QGis, permitiendo integrar y analizar los datos geoespaciales de manera eficiente. La utilización de estas herramientas facilita la visualización y el manejo de la información geográfica, lo cual resulta útil para el análisis geológico en la región de estudio.

1.3.2 | Mapeo geomorfológico y morfotectónico

El mapeo geomorfológico y morfotectónico del área de estudio se llevó a cabo mediante la integración de modelos digitales de elevación y cartografía base, asistidos por un GIS. El objetivo fue identificar y delimitar unidades geomorfológicas, elementos estructurales y la red hidrográfica asociada a las principales cuencas del sector sudeste de la provincia de Entre Ríos.

Se utilizó un Modelo Digital de Elevación (DEM) SRTM con resolución espacial de 30 metros, descargado del portal Earth Explorer del USGS. Los mosaicos en formato GeoTIFF fueron integrados en una sola capa mediante la herramienta *Merge* de QGis (versión 3.36.2), complementado con el plugin GRASS GIS. Tanto el DEM como el mapa base (QuickMapServices – OSM Standard) fueron proyectados en EPSG:4326 (WGS 84).

Durante la preparación del DEM, se aplicó la función *r.neighbors* (ventana 3x3) para rellenar celdas sin información, y *r.fill.dir* para corregir depresiones artificiales, facilitando un modelado adecuado del flujo hídrico. Con el módulo *r.watershed* de GRASS se realizó la delimitación de cuencas, configurando un umbral mínimo de 600.000 píxeles, lo que permitió obtener divisorias hidrográficas que se ajustan a la escala de análisis.

La identificación de unidades geomorfológicas se basó en la interpretación de imágenes satelitales y mapas derivados del relieve (sombras, aspecto y pendientes), junto con el análisis de antecedentes bibliográficos. Se identificaron depósitos loésicos, aluviales, fluviales, eólicos, marinos, de planicie de marea, meandros, cinturones litorales y sistemas de dunas.

Asimismo, se mapearon lineamientos estructurales inferidos a partir de tramos rectilíneos de cauces fluviales, variaciones en la pendiente y alineaciones topográficas visibles en los modelos derivados. Estos lineamientos fueron integrados al mapa final junto a sitios de interés como perfiles geoelectrónicos, pozos y canteras.

1.3.3 | Análisis morfotectónico y morfométrico

A partir del material cartográfico generado, se realizó el análisis morfotectónico y morfométrico con el fin de evaluar un posible control estructural en las cuencas hidrográficas y su grado de evolución geomorfológica.

Se centró el análisis en la cuenca del río Gualeguaychú, sobre la cual se calcularon diversos parámetros morfométricos a partir de capas raster y vectoriales. Estos incluyen: el factor de forma, el coeficiente de compacidad y el coeficiente de circularidad, según Gravelius (1914) y Miller (1953), así como la densidad de drenaje (Horton, 1945) y el factor de asimetría de cuenca (Vargas *et al.*, 2020). Dichos parámetros fueron empleados para caracterizar la forma de la cuenca, su eficiencia hidrológica, la capacidad de infiltración del terreno y la posible existencia de basculamientos tectónicos.

La interpretación morfotectónica se complementó con el análisis de mapas derivados del DEM: el mapa de sombras (con azimuts de 315° y 140°), el mapa de aspecto y el mapa de pendientes. Estos productos facilitaron la identificación de rasgos lineales del relieve, vinculados a estructuras del subsuelo.

1.3.4 | Levantamiento de perfiles estratigráficos y análisis de datos de perforaciones

Se relevó información de perforaciones en la zona de interés para este trabajo, que abarca principalmente la ciudad de Gualeguaychú y sus alrededores, así como el pueblo de General Belgrano. Esta información fue obtenida a través del contacto con profesionales que han trabajado en la región, especialmente en perforaciones de agua para consumo y perforaciones termales.

Una vez obtenida la información de las perforaciones, se utilizó la descripción litológica detallada en los perfiles. En base a esta información, se elaboró la representación gráfica del perfil litológico de cada perforación utilizando el *software Corel Draw*.

En cuanto a los perfiles relevados en el campo, se levantó un perfil litológico dentro de la cantera Valentín Echeverría, ubicada en las cercanías del parque industrial Gualeguaychú. Esta cantera opera principalmente para la extracción de arena de relleno y construcción, ripio y canto rodado.

1.3.5 | Geofísica: Tomografía eléctrica resistiva 2D

Se utilizó el método de tomografía eléctrica resistiva 2D para conocer algunas de las características eléctricas del subsuelo. Las mediciones se llevaron a cabo en campo en aquellas zonas que resultaron de particular interés para los objetivos de este trabajo, las cuales fueron definidas en un trabajo previo de gabinete. Durante el trabajo de campo, se realizaron tendidos de 480 m. En total, se ejecutaron 4 perfiles (Fig. 1.2), ubicados en zonas aledañas a canteras y pozos.

Uno de los perfiles geoelectricos se realizó en la zona aledaña al pozo Gualeguaychú II (2004), en los alrededores de las Termas del Gualeguaychú, con una traza paralela a la ruta provincial 42, utilizando arreglos Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo. Este perfil se ubica al este del río Gualeguaychú. También se llevó a cabo un perfil geoelectrico en las cercanías del pozo Gualeguaychú I (2002), dentro del parque Termas del Guaychú, aplicando los mismos arreglos.

Además, se realizaron otros dos perfiles geoelectricos, uno en las cercanías del Parque Industrial Gualeguaychú y el otro próximo a la ex cantera Irazusta, que actualmente es un sitio de disposición final de residuos (RSU) de Gualeguaychú, al sur de la ciudad, utilizando en ambos casos arreglos Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo.

2 | Marco Geológico – Estructural – Geomorfológico

2.1 | Antecedentes geológicos, geomorfológicos y estructurales

Históricamente, las áreas intracratónicas han sido consideradas como regiones estables de la litosfera. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que estas zonas también experimentan mecanismos de deformación neotectónica, lo cual puede representar un riesgo sísmico para las poblaciones locales (Talwani, 2014 y referencias en el mismo). En la Región Pampeana de Argentina y en Uruguay, se tiene registro instrumental y no instrumental de la ocurrencia de más de una decena de eventos sísmicos, aunque la distribución de la red sismológica en la Región Pampeana es insuficiente (Baxter *et al.*, 2021; Brunetto *et al.*, 2017; Sánchez Bettucci *et al.* 2025).

La placa Sudamericana está sometida a compresión y acortamiento horizontal debido a su interacción con los márgenes pacífico y atlántico (Lima, 2000). Esta deformación se propaga a lo largo de toda la litosfera, manifestándose a lo largo del continente (Zoback, 1992). En la región central de Argentina, el segmento de subducción subhorizontal Pampeano (27° - 33.5° S) permite la propagación de la deformación hacia el interior del continente, alcanzando una distancia de hasta 750 km desde la trinchera oceánica (Ramos *et al.*, 2002). La ubicación de la deformación activa en la Región Pampeana estaría controlada por la presencia de heterogeneidades a distintas escalas en el bloque basamental principal, el Cratón del Río de la Plata (CRP), según estudios geofísicos de alcance litosférico (Peri *et al.*, 2013, 2015; Dragone *et al.*, 2017; Bologna *et al.*, 2019; Rocha *et al.*, 2019), como ya se ha sugerido para otras regiones (Mooney *et al.*, 2012; Ibarra *et al.*, 2019; Magrin y Rossi, 2020). El Cratón del Río de la Plata (CRP) es una región caracterizada por una geología heterogénea composicionalmente y en cuanto a sus edades, compuesta principalmente por rocas arqueanas y paleoproterozoicas, formadas durante la acreción de terrenos y la génesis de cinturones orogénicos neoproterozoicos y eopaleozoicos en Gondwana (Rapela *et al.*, 2007; Oriolo *et al.*, 2021; Basei *et al.*, 2024; entre otros). Estas rocas afloran en bloques cercanos al Río Uruguay (Bossi y Gaucher, 2004), en el Arco de Asunción en Paraguay (Cordani *et al.*, 2001) y en el cinturón de Tandilia en Argentina (Cingolani *et al.*, 2005), constituyendo el basamento cristalino de la Cuenca Chacoparanense (Rapela *et al.*, 2007), que alcanza un espesor de 5.000 m y representa la extensión sur de la Cuenca de Paraná en Brasil (Reinante *et al.*, 2014). También afloran en la Isla Martín García, y el Terreno Piedra Alta en Uruguay, el cual es considerado por varios autores como parte del cratón del Río de la Plata (Dalla Salda, 1999). Desde un punto de vista morfoestructural reciente, este sector se vincula al dominio oriental que acompañó el ascenso del macizo cristalino uruguayo-brasileño, integrándose dinámicamente al CRP (Casanova, 2024).

En la figura 2.1 se pueden observar los límites del CRP inferidos de pozos y afloramientos (Oyhantçabal *et al.*, 2011; 2018; Rapela *et al.*, 2007; Peri *et al.*, 2013, 2015) y la extensión de la Cuenca Chacoparanense (Reinante *et al.*, 2014). Esta área es afectada en parte por

el flat-slab Pampeano. En la figura 2.1 se representan con curvas de nivel azules la disposición del flat-slab Pampeano (Cahill y Isacks, 1992) y las cuencas extensionales y estructuras cretácicas representadas con líneas rojas (Uliana *et al.*, 1989). Los puntos azules corresponden a los epicentros de los sismos históricos registrados en la región (Benavídez y Sosa, 1998; Baxter *et al.*, 2021; Sánchez Bettucci *et al.*, 2025; Rossello *et al.*, 2020).

Figura 2.1: Mapa geológico de la región sudoriental de Sudamérica (tomado de Brunetto et al., 2017) y área de estudio regional.

La Cuenca Chacoparanense, situada en el sector occidental del Cratón del Río de la Plata, se clasifica como intracratónica y se desarrolló sobre un basamento compuesto por rocas cristalinas precámbricas (Rapela *et al.*, 2007; Basei *et al.*, 2024). Durante la fragmentación del supercontinente Gondwana, en el Mesozoico, se originaron los depocentros de la Cuenca Chacoparanense, cuya evolución tecto-sedimentaria culminó con la acumulación de hasta 5.000 metros de sedimentos (Uliana *et al.*, 1989; Reinante *et al.*, 2014; Veroslavsky *et al.*, 2021). Un rasgo característico de la cuenca es la presencia de secuencias volcánicas basálticas que afloran en el noreste argentino, así como en

partes de Brasil, Uruguay y Paraguay, formando un extenso plateau volcánico del Jurásico-Cretácico (Peate, 1997; Núñez Demarco *et al.*, 2020). Estas secuencias volcánicas, observadas en registros de pozos a profundidades de aproximadamente 800 metros, son de relevancia hidroestratigráfica, ya que se utilizan para clasificar acuíferos infrabasálticos, intrabasálticos y suprabasálticos (Silva Busso, 1999; Mira *et al.*, 2015; Silva Busso y Machado, 2018).

El Cuaternario en esta región estuvo marcado por movimientos de bloques y la reactivación de fallas preexistentes, lo cual se evidencia en la deformación de los depósitos del Infraensenadense y la planicie loésica de Entre Ríos (Pereyra *et al.*, 2002). Las secuencias del Cenozoico superior afloran en los acantilados del río Paraná y corresponden a depósitos de arcillas de ambiente marino somero, que indican un episodio de transgresión marina durante el Mioceno tardío (Perez, 2013). La regresión marina y el establecimiento de un ambiente continental se reflejan en las facies fluviales de la Formación Ituzaingó (Jalfin, 1988).

La Región Pampeana registra pocos, pero valiosos, antecedentes que demuestran la existencia de actividad neotectónica. En sus trabajos pioneros, Pasotti (1968, 1974) detectó en las provincias de Córdoba y Santa Fe, antiguas redes de drenaje que vinculó a rasgos neotectónicos. Castellanos (1968) estableció distintas etapas de desplazamiento de los paleocauces del río Salado, que vinculó a eventos Neógeno-Cuaternarios. Brunetto *et al.* (2010, 2017) abordaron el estudio neotectónico de la Pampa Norte (límite Córdoba-Santa Fe) mediante el análisis integrado del relieve, basculamiento de bloques, patrón de la red de drenaje, estratigrafía Cuaternaria y geofísica somera, demostrando que la falla Tostado-Selva es una reactivación e inversión de antiguas fallas normales y que la falla Rafaela tiene actividad cuaternaria, entre otros. Estos antecedentes definieron una línea metodológica y demostraron que la detección de actividad neotectónica en zonas de intraplaca con poco relieve y bajas tasas de levantamiento requiere de un abordaje multidisciplinario que permita detectar morfoestructuras muy sutiles en superficie y hallar en subsuelo las estructuras vinculadas, generalmente ciegas.

En la región de estudio (Fig. 2.3), la deformación cuaternaria, atribuida a la actividad tectónica reciente, originó importantes morfoestructuras regionales, como el depocentro de Mar Chiquita, el Bloque Elevado de San Guillermo (SGEB) y el Bloque de San Cristóbal (Krohling e Iriando, 1999, 2003; Brunetto, 2008; Krohling y Brunetto, 2013; Brunetto *et al.*, 2014; Casanova, 2024). El Bloque Elevado de San Guillermo, por ejemplo, fue parcialmente levantado debido a la flexión del *forebulge* de la cuenca de antepaís, inducido por la carga de las Sierras Pampeanas Orientales (Brunetto, 2008; Dávila *et al.*, 2010).

Además, la deformación también fue influenciada por fallas que limitan este bloque (Brunetto, 2008; Braña, *et al.* 2024). Los principales cursos de agua, como el río Paraná, presentan un diseño y un comportamiento que no se correlaciona adecuadamente con su carga sedimentaria, gradiente y caudal. Esta discrepancia ha sido atribuida al control estructural ejercido por la zona de falla que se extiende entre la Mesopotamia argentina y

la región de Santa Fe-Buenos Aires (Pereyra *et al.*, 2002; Casanova, 2024). De manera similar, el río Uruguay también muestra una clara influencia estructural a lo largo de su dirección sublongitudinal. Esto se evidencia en las variaciones de afloramientos de diversas unidades geológicas, como el basamento expuesto en Uruguay, los depósitos fluviales pliocenos y la Formación Fray Bentos. A lo largo del curso del río Uruguay, se encuentran estructuras paralelas que habrían actuado como elementos pasivos en la evolución estructural de la región, coincidiendo con la orientación de los ríos Guleguaychú, Paraná, Gualeguay, Cle, Nogoyá y Victoria (Pereyra *et al.*, 2002).

Braña *et al.* (2024) caracterizan la deformación en Pampa Norte y el Bloque Elevado de San Guillermo como resultado de la reactivación de antiguas fallas normales del basamento bajo un régimen compresivo, lo que genera una inversión tectónica parcial. Específicamente, el Sistema de Fallas Tostado-Selva delimita el bloque al oeste, registrando tasas de levantamiento vertical estimadas en hasta 0,20 mm/año desde el Pleistoceno tardío, manifestándose en superficie como escarpas suaves sin ruptura evidente.

Mediante tomografías eléctricas (TER), estos autores identificaron un plegamiento suave en las unidades geoelectricas del subsuelo, interpretado como deformación por propagación de fallas inversas ciegas de alto ángulo. El uso de niveles resistivos (arenas Puelches/Paraná) como marcadores estratigráficos reveló discontinuidades que evidencian actividad tectónica durante el Plioceno-Pleistoceno temprano y sugieren una migración del frente de deformación hacia el oeste.

En el área de estudio, específicamente en la región de Gualeguaychú, el río Uruguay experimenta un cambio abrupto de dirección, que coincidiría con una estructura transversal a las previamente mencionadas, extendiéndose hacia el interior de la provincia de Entre Ríos. Al sur de esta estructura y paralelamente a ella, se identifican tres sistemas de fallas que delimitan los bloques elevados de Entre Ríos (Fig. 2.3), Buenos Aires y la Isla Ibicuy (Pereyra *et al.*, 2002). Estas fallas habrían afectado los depósitos del Pleistoceno Inferior correspondientes a la Formación Ensenada (Groeber, 1961).

Brunetto *et al.* (2017) plantean un enfoque multidisciplinario para estudiar la deformación en esta región cratónica, utilizando geodesia satelital, análisis gravimétricos y geomorfología tectónica. Estos autores concluyen que un campo de esfuerzos regional, inducido por la interacción de los límites de placas, genera una deformación compresional que se concentra en los principales sistemas de fallas, resultando en el levantamiento de bloques deformados. La integración de herramientas geológicas y geomorfológicas ha demostrado ser muy útil, en tanto no se disponen de recursos técnicos adecuados, o bien se busca extender el registro temporal disponible (Clark *et al.*, 2014). Las mediciones geodésicas, en particular, proporcionan una herramienta valiosa para estimar y caracterizar los campos de esfuerzo a escalas temporales cortas, siendo especialmente útiles para el estudio del Cuaternario tardío, un período clave para la neotectónica (Lagarde *et al.*, 2000; Carretier *et al.*, 2006; Font *et al.*, 2010).

A partir de las técnicas de estudio anteriormente citadas, se reconocen las morfoestructuras y sistemas de fallamientos presentes en la región de estudio (Fig. 2.3). Las principales morfoestructuras que se identifican en la región de la Pampa Norte son el Bloque de San Guillermo (Krohling e Iriondo, 2003; Brunetto e Iriondo, 2007; Brunetto, 2008) y el Bloque de San Cristóbal (Krohling y Brunetto, 2013; Brunetto *et al.*, 2014), mientras que en la región de la Mesopotamia Sur son la Superficie de Feliciano – Federal (Iriondo, 1998; Iriondo y Krohling, 2008) y el Bloque de Crespo (Iriondo, 1998; Brunetto *et al.*, 2014). Por su parte, once sistemas de fallamiento con supuesta actividad cuaternaria fueron identificados en la región del CRP (Fig. 2.3): 1) Sistema de Fallamiento Tostado Selva (TSFS) con actividad pleistocena tardía (Pasotti y Castellanos, 1963; Iriondo, 1989; Brunetto, 2008; Brunetto *et al.*, 2010); 2) Sistema de Fallamiento de Rafaela (RFS) (Brunetto *et al.*, 2017); 3) Sistema de Fallamiento del Río Paraná (RPFS) con actividad pleistocena (Ameghino, 1899; Iriondo, 1989; Brunetto *et al.*, 2014); 4) Sistema de Fallamiento del Río de la Plata (RDPFS); 5) Falla del Arroyo Feliciano (AFF); 6) Sistema de Fallamiento del Río Uruguay (RUFS); 7) Sistema de Fallamiento de Chajarí (CHFS); 8) Lineamiento de Gualeguay Norte; 9) Falla del Río Gualeguaychú (RGF); 10) Falla de San Francisco (SFF); 11) Lineamiento de Colonia Bossi (CBL) (Brunetto, 2005, 2008).

Figura 2.2: Mapa morfoestructural del sector centro-occidental del CRP, donde se presentan las principales unidades morfoestructurales y sistemas de fallamiento, además de las zonas donde domina la erosión por levantamiento tectónico y sedimentación por subsidencia (Modificado de Brunetto et al., 2017) y área de estudio regional.

Por su parte, Casanova (2024) reconoce en el centro-este de Argentina, el sudeste de Brasil y el oeste de Uruguay cinco dominios morfoestructurales, delimitados por fallas de gran extensión previamente postuladas por Stappenbeck (1926). Estas estructuras, dispuestas de oeste a este corresponden a las fallas Alhuampa - Remedios, Hernando - Laboulaye, Tostado Selva, Borde de los Altos - Amenábar, y aquellas asociadas a los valles de los ríos Paraná y Uruguay, todas con una traza general nor-nordeste a norte.

Casanova (2024) postula que la configuración actual del valle del Paraná Medio y la Mesopotamia responde a un control neotectónico pasivo pero persistente, caracterizado por la reactivación de fallas de basamento bajo un régimen compresivo de intraplaca derivado de la convergencia andina y el empuje de la dorsal mesoatlántica. Este esquema estructural define un arreglo de bloques basculados y fosas tectónicas limitados por lineamientos de rumbos dominantes N-S, NNE y NO, donde la región mesopotámica (Dominio Morfoestructural 2) se comporta como un bloque ascendido estructuralmente respecto al eje de la cuenca Chacoparanense neógena. La deformación cuaternaria se evidencia principalmente a través de anomalías en las redes de drenaje y desplazamientos verticales en el registro estratigráfico que afectan a las formaciones Paraná e Ituzaingó, así como a unidades del Pleistoceno-Holoceno como Toropí y Yupóí. En particular para el sector de Entre Ríos y Santa Fe, la autora destaca la actividad de fallas regionales (Tostado-Selva, del Paraná) y locales (Feliciano, Gualeguay) (Fig. 2.4), confirmando mediante datos geodésicos y geomorfológicos que la estructuración de bloques continuó activa durante el Cuaternario, controlando la distribución de sedimentos y la evolución del paisaje actual.

Figura 2.3: Rasgos morfoestructurales y fallas identificadas en la provincia de Entre Ríos (modificado de Casanova, 2024).

A escala regional, Casanova (2024) identifica la falla Ituzaingó-La Paz que atraviesa el norte provincial con rumbo NE mientras que en el sur, la falla Villa Urquiza-Guauguay (o Falla del Río Guauguay), de origen paleozoico y reactivación cuaternaria, presenta una orientación NO-SE rechazos verticales de entre 40 y 47 metros en los niveles de la Fm. Paraná (Padula y Mingramm 1968; Casanova 2024). Casanova (2024) identifica a la falla del río Guauguaychú como una de las estructuras que ejercen control sobre los cursos fluviales en la Mesopotamia, registrando desplazamientos durante el Pleistoceno tardío y

el Holoceno. Estas estructuras condicionan el diseño de la red de drenaje de forma pasiva pero intensa, obligando a los cursos de agua a ajustarse a los lineamientos tectónicos subsuperficiales presentes en el basamento (Pasotti 1974; Casanova 2024). La sismicidad del este de Argentina, particularmente en Buenos Aires y Mesopotamia, demuestra la actividad cuaternaria de estos sistemas de fallas como el del Río de la Plata y a estructuras con rumbo norte-sur, tales como las de los ríos Paraná, Manso, Clé, Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay (Brunetto et al., 2019). La deformación cuaternaria en la región se manifiesta como colinas alineadas en patrones paralelos y rectilíneos, los cuales pueden interpretarse como pliegues suaves generados por la propagación de fallas. Estas estructuras se caracterizan por escarpas flexurales visibles en los flancos más empinados de los pliegues asimétricos. Las escarpas más prominentes delimitan los bloques morfoestructurales regionales, como el SGB y el SCB, los cuales se presentan como planicies elevadas y han sido identificados mediante análisis estadísticos de los valores modales de elevación (Brunetto et al., 2014).

En los valles fluviales, se encuentran terrazas bajas, ubicadas preferentemente en las cercanías de los extremos de los pliegues, donde los cambios de pendiente son más marcados. La distribución de estas terrazas sugiere modificaciones en los niveles de base de los arroyos, lo que, a su vez, indica la existencia de actividad tectónica en las fallas asociadas (Brunetto et al., 2017). En la figura 2.5 se detallan las principales unidades geomorfológicas de la región.

Figura 2.4: Principales unidades geomorfológicas de la región (Modificado de Brunetto et al., 2017) y área de estudio regional.

Brunetto (2017) realiza un estudio regional en donde a partir de la primera derivada vertical de la anomalía gravimétrica residual (Fig. 2.6) puede resaltar márgenes de bloques morfoestructurales, lo que permite identificar la ubicación de las fallas limitantes.

Asimismo, este mapa muestra que las anomalías gravimétricas negativas (tonos azulados) se correlacionan con áreas topográficamente elevadas, lo que sugiere inversión del relieve y levantamiento generado por fallamiento inverso durante el Cenozoico tardío. Las anomalías positivas (tonos rojizos) se caracterizan por subsidencia y sedimentación y se corresponderían con la presencia de fallas. Las principales fallas destacadas por este mapa son la del río Guauguaychú, la del río Uruguay y la del río Paraná.

Figura 2.5: Mapa de la derivada del gradiente vertical del campo gravimétrico. Zonas con levantamiento tectónico y erosión en tonos azulados y zonas de fallas inferidas en tonos rojizos (Tomado de Brunetto, 2017) y área de estudio regional.

En conjunto, la derivada vertical confirma la ubicación de límites estructurales inferidos previamente por geomorfología, fortaleciendo la interpretación de un régimen compresivo transcuriente activo durante el Cuaternario. Los patrones dominantes de orientación de las sub-cuencas son NNO-SSE y NO-SE. Estos patrones se reproducen aproximadamente en las morfologías de superficie, sugiriendo que fallamientos recientes ocurrieron por reactivación de fallas preexistentes que limitaban las antiguas cuencas. Por su parte, la tendencia NO-SE de los lineamientos superficiales reproduce la cinemática de fallas de rumbo asociadas a zonas de acomodación intraplaca transversales antiguas, generadas durante la apertura del Océano Atlántico (Jacques, 2003). Se ha interpretado también una tendencia de cuencas aproximadamente NO-SE, que habría sido generada

principalmente por la reactivación de fallas precámbricas en el subsuelo.

Las fallas en el subsuelo de la región se interpretan como fallas normales de alto ángulo, que delimitan estructuras de gráben y hemigráben, formadas por el estiramiento cortical durante el Mesozoico, relacionado con la disgregación de Gondwana (Chebli *et al.*, 1999; Webster *et al.*, 2004; Brunetto *et al.*, 2010). Las manifestaciones indirectas de estas fallas en la superficie, junto con su actividad reciente, sugieren que se ha producido inversión tectónica en zonas de debilidad de la corteza superior. Estudios GNSS indican un régimen compresivo-transpresivo en la región, con velocidades de acortamiento de hasta 2 mm/año en el centro del Cratón del Río de la Plata (Sobrero y Brunetto, 2015). Estas observaciones están alineadas con el vector de convergencia entre la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca, lo que refuerza el patrón tectónico compresivo observado en la región (Brunetto *et al.*, 2016).

2.2 | Otros antecedentes

La cuenca Chacoparanense se extiende ampliamente, abarcando no sólo gran parte del sector centro-este de Argentina, sino también áreas adyacentes en Uruguay, Paraguay y Brasil. Los primeros estudios geológicos en la región datan del siglo XIX, cuando autores de origen europeo comenzaron a desarrollar el conocimiento geológico del área. Entre ellos, Charles Darwin, en 1846, quien describió la geología de la costa este sudamericana, el estuario del Plata y la región pampeana durante su viaje en el HMS Beagle.

A finales del siglo XIX, el naturalista Florentino Ameghino, perteneciente a la generación del '80, estudió la red de drenaje de la región en su obra *Las secas y las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires*, donde relaciona los sistemas fluviales con los acuíferos de la zona, como el Puelche (denominado Ituzaingó / Salto Chico en Entre Ríos).

Durante el siglo XX, el conocimiento geológico de la región se amplió gracias a autores locales. Entre ellos, se destaca Frenguelli (1920) con su obra *Contribución al conocimiento de la Geología de Entre Ríos*, donde presenta un extenso estudio estratigráfico de la región. Cordini (1949), en su trabajo *Contribución al conocimiento de la Geología Económica de Entre Ríos*, también hizo aportes importantes sobre el conocimiento del subsuelo, basándose en testigos de pozos. Otros referentes de la región incluyen a Gentili y Rimoldi (1979) y González Bonorino (1965).

A fines del siglo XX, Iriondo (1980, 1989, 1996, 1998) contribuyó significativamente al conocimiento de las unidades cuaternarias de la provincia de Entre Ríos. En el siglo XXI, autores contemporáneos han seguido aportando a la región y sus investigaciones han sido fundamentales para el presente trabajo. Entre ellos se encuentran Pereyra (2002), con estudios sobre la peligrosidad geológica del área; Amato y Silva (2009); Boujon y Sancí (2014); así como Benítez y Mársico (2002), quienes han contribuido a los aspectos estratigráficos e hidrogeológicos, entre otros.

En la región de estudio, los métodos geofísicos, especialmente los geoelectricos, han sido ampliamente empleados para diversos fines, destacándose su uso prospectivo. Estos métodos son particularmente utilizados en estudios hidrogeológicos debido a la presencia de recursos subterráneos que pueden ser explotados tanto para consumo humano como para fines turísticos, en particular, en instalaciones termales. La explotación de estos recursos ha propiciado el desarrollo de parques termales recreativos, lo que contribuye significativamente al sector turístico de la región.

Mársico (2013) es una de las referencias en el uso de sondeos eléctricos verticales (SEV) en la provincia de Entre Ríos. Su trabajo proporciona un análisis detallado de SEVs con el objetivo de identificar formaciones geológicas capaces de alojar fluidos termominerales. El estudio abarca 22 localidades dentro de la provincia, siendo los resultados de Gualeguaychú de particular relevancia para este trabajo.

Otra importante referencia utilizando SEVs en la región son Silva y Machado (2018) quienes recopilan información de una serie de pozos, captaciones, SEVs, afloramientos y canteras a lo largo de la provincia de Entre Ríos. Dicha información es integrada por los autores para proponer una relación entre la litología y la respuesta geoelectrica de la misma. Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 2.1, donde se muestran los intervalos resistivos para las distintas unidades resistivas y su correlación con las formaciones geológicas, respectivamente.

Unidades Geoelectricas	Resistividad (Ohm.m)	Espesores (m)	Formación	Profundidad Intervalo (m.b.b.p.)
Ia	1,4 - 30,7	1,6 - 32,8	Hernandarias	5 - 38
Ib	4,8 - 122,6	1,4 - 10,4	Ubajay	2 - 13
Ila	2,4 - 95,2	7,6 - 93,7	Ituzaingó	17 - 112
Ilb	17,5 - 39,1	8,9 - 91,6	Salto Chico	11 - 125
III	1,3 - 19,4	20,6 - 137,2	Paraná	49 - 193
IV	1,5 - 119,3	23,9 - 115,7	Fray Bentos	4 - 193
V	5,4 - 613,4	64,4?	Puerto Yerúa	12 - 116
VI	26,2 - 783,22	?	Serra Geral	?

Tabla 2.1: Intervalos, unidades resistivas y formaciones geológicas equivalentes (tomado de Silva y Machado, 2018).

En dicho modelo de regionalización de la respuesta geoelectrica, se determinan ocho unidades geoelectricas representativas del subsuelo de Entre Ríos, con sus valores típicos de resistividades, como así también sus rangos de espesores, profundidades de intervalos y la interpretación formacional que se le asigna a cada una de ellas.

De esta manera, dichos autores identifican 6 unidades geoelectricas las cuales se corresponden con formaciones geológicas. La interpretación de los datos de perforaciones y afloramientos junto con los resultados de los SEVs permite regionalizar la respuesta geoelectrica y definir áreas resistivas a lo largo de la provincia de Entre Ríos, las cuales se representan en la figura 2.7 A.

El área local de estudio se encuentra comprendida principalmente en el Área Resistiva D y en el Área Resistiva C, las cuales se caracterizan por resistividades moderadas a bajas, y bajas a moderadas, respectivamente. (Fig. 2.7 B).

Figura 2.6 A: Sectorización de la respuesta resistiva en Entre Ríos (modificado de Silva y Machado, 2018) y sitios de interés.

Área resistivas	Rangos de resistividad	Curvas tipo

Figura 2.6 B: Áreas resistivas, rangos de resistividad y curvas tipo en Entre Ríos (modificado de Silva y Machado, 2018).

3 | Estratigrafía

Una de las problemáticas del estudio estratigráfico de la Mesopotamia, es que depósitos homologables en distintas regiones, poseen diversas denominaciones en función de los autores que las han estudiado. En esta recopilación se hará mención a todas las denominaciones pero se utilizarán las nominaciones oficiales a lo largo del trabajo.

El área de estudio se caracteriza por nulos o escasos afloramientos más antiguos que el Neógeno, y además, por sus características geomorfológicas los afloramientos de depósitos cuaternarios se ven restringidos a los cauces fluviales (Pereyra *et al.*, 2022).

Las unidades de particular interés para este trabajo no superan los 200 m.b.b.p. En la figura 3.1 se muestra el cuadro estratigráfico síntesis para la región de estudio.

Cenozoico	Holoceno	Fm. Tezanos Pinto	Limos eólicos, intercalaciones de conglomerados de toscas, arenas finas y arcillas de color pardo rojizo a amarillento. Niveles edafizados y calcretes.
	Pleistoceno Superior	Fm. El Palmar	Arena gruesa a mediana, color rojo amarillentas. Cantos rodados y gravas de calcedonia y ópalo, de coloraciones castañas y pardas.
	Pleistoceno Medio	Fm. Hernandarias	Limos y arcillas, arena fina a muy fina, color parda, rojiza y verdosa. Niveles yesíferos y de tosca.
	Plioceno Superior – Pleistoceno Inferior	Fm. Salto Chico / Ituzaingó	Arenas medias a finas, color ocre a amarillento cuarzosas, en ocasiones con óxidos de hierro. Estratificación entrecruzada en la base.
	Mioceno Medio - Superior	Fm. Paraná	Arcillas masivas, color verde y el gris verdoso (techo). Arenas cuarzosas, bien seleccionadas y densas (base).
	Oligoceno – Mioceno Inferior	Fm. Fray Bentos	Limolitas arenosas y limo-arcilitas color castaño claro a rosado, cementadas por carbonato de calcio y, en menor medida, por sílice.

Figura 3.1: Cuadro estratigráfico para la región de estudio, correspondiente al Cenozoico.

3.1 | Precámbrico y Paleozoico

3.1.1 | Basamento Cristalino - Precámbrico - Paleozoico Inferior

El basamento cristalino de la región está compuesto por plutonitas de diversa composición, que incluyen granitos, cuerpos básicos de tonalidades rosadas, grisáceas y negruzcas, junto con rocas metamórficas. Este conjunto ha sido asignado al Precámbrico-Paleozoico inferior (Russo *et al.*, 1979). En la región mesopotámica, dicho basamento no aflora en superficie, aunque sí está expuesto en áreas como la Isla Martín García y el territorio uruguayo (Dalla Salda, 1999). En la perforación Gualeguaychú II, se detecta a una profundidad de 815 metros bajo boca de pozo (m.b.b.p.).

3.2 | Mesozoico

3.2.1 | Formación Buena Vista - Triásico Medio - Superior (Padula y Mingramm, 1968).

Litológicamente, esta formación está compuesta por areniscas de grano fino a mediano, predominantemente cuarzosas, de color bermellón y con estratificación entrecruzada. Su origen se asocia a un ambiente continental. Presenta intercalaciones de lutitas rojas oscuras, las cuales muestran una estratificación paralela frecuente. A esta unidad se le asigna una edad del Triásico medio a superior (Chebli *et al.*, 1989). Padula y Mingramm (1968) homologaron esta formación a las Areniscas de Buena Vista (Falconer, 1931) en Uruguay y a la Formación Piramboiá en Brasil (Washburne, 1930). Silva Busso y Fernández Garrasino (2004) adoptaron el término Formación Piramboiá para la región mesopotámica, describiéndola como parte de la sucesión clástica infrabasáltica que incluye al sistema acuífero termal Guaraní. En la perforación Gualeguaychú II, esta formación se registra entre los 635 y 815 metros bajo boca de pozo (m.b.b.p.) (Mársico, 2004).

3.2.2 | Formación Serra Geral

3.2.2.1 | Miembro Serra Geral: Jurásico Superior - Cretácico Inferior (White, 1908)

El miembro Serra Geral ha sido objeto de estudio desde principios del siglo XX. White (1908), en Sao Paulo, Brasil, fue uno de los pioneros en su investigación, identificándola como grandes efusiones basálticas y denominándolas "Diabasas de Serra Geral". Posteriormente, Leinz (1949) continuó los estudios en el sur de Brasil, ampliando el conocimiento sobre la extensión y características de esta formación. En décadas más recientes, estudios en la región mesopotámica de Argentina han permitido su

identificación en niveles estratigráficos del subsuelo mediante perforaciones (Iriondo, 2004).

Esta formación aflora en gran parte de la provincia de Misiones y se extiende principalmente en la meseta de Mercedes y a lo largo del río Uruguay, alcanzando la altura de Concordia, Entre Ríos. Asociada a grandes efusiones de magnitud regional, la Formación Serra Geral cubre una superficie aproximada de 1,2 millones de kilómetros cuadrados (Iriondo, 2004), lo que se vincula con el desarrollo del rift durante la apertura del Océano Atlántico. Los basaltos presentes en esta formación se disponen en coladas, diques y filones capa, con espesores que pueden alcanzar varias decenas de metros, y muestran diaclasas en patrones subhorizontales y subverticales. Los diques, en particular, tienen espesores que varían entre 1 y 6 metros (Iriondo, 2004). No se han registrado afloramientos de esta formación en la región de Gualeguaychú.

Petrológicamente, los basaltos de la Formación Serra Geral son de naturaleza toleítica, de coloración oscura que varía entre negro y pardo rojizo. Están compuestos principalmente por labradorita, y presentan vesículas y amígdalas rellenas de calcedonia, cuarzo y ópalo (Iriondo, 2004). Carece de restos fósiles, y la formación subyace a la Formación Puerto Yerúa. En el pozo Gualeguaychú 2, descrito por Mársico (2004), estos basaltos aparecen entre los 635 y 450 metros bajo boca de pozo.

Se les atribuye una edad correspondiente al Jurásico Superior/Cretácico Inferior (Linares y González, 1990). Además, son homologables con otras formaciones regionales, como la Serie Saobentina en la provincia de Corrientes (Bonarelli y Longobardi, 1929), el Miembro Serra Geral (Herbst, 1971), el Miembro Posadas (Gentili y Rimoldi, 1976) y la Formación Arapey en Uruguay (Bossi, 1966).

3.2.3.2 | Miembro Solari: Jurásico Superior – Cretácico Inferior (Herbst *et al.*, 1985)

El estudio de esta formación comenzó con los trabajos pioneros de Fourous (1904) y Hausen (1919), quienes la investigaron a través de pozos hidrogeológicos. Los estratos se encuentran intercalados con los basaltos de la Formación Serra Geral, con los que también se asocian lateralmente. La formación aflora en el noreste de Entre Ríos, cerca del margen del Río Uruguay, así como en el este y centro de Corrientes y en el sur de Misiones.

Litológicamente, está compuesta por areniscas cuarzosas de granulometría fina a media, de colores rojizos, rosados y, principalmente, amarillentos. Estas areniscas presentan una buena selección, con clastos redondeados a subredondeados, y una matriz arcillosa caolinítica enriquecida con hierro. La cementación es predominantemente silíceo, lo que indica que se trata de una unidad clástica depositada en un ambiente continental (Silva Busso, 1999). Las estructuras sedimentarias incluyen entrecruzamiento planar y, en algunos casos, laminación (Jalfin, 1987). Este último autor también interpreta el sistema como una interdigitación entre las efusiones basálticas de la Formación Serra Geral y

depósitos generados durante periodos de erosión y sedimentación en ambientes áridos, donde el viento era el principal agente sedimentario, con una menor contribución de la sedimentación subacuática en cauces efímeros.

La edad de esta formación se ha estimado a partir de dataciones radiométricas de los basaltos de la Formación Serra Geral. Se considera homologable a los "Grés guaranien" (d'Orbigny, 1842; Hausen, 1919). También se la incluye como Miembro Solari dentro de la Formación Solari (Herbst, 1971).

La presencia de esta formación fue identificada en la perforación Gualeguaychù-1 (Silva Busso, 1999), y entre los 475 y 725 m.b.b.p. En el pozo Gualeguaychù-2, (Mársico, 2004) reporta una secuencia volcánico-sedimentaria que se extiende desde los 450 hasta los 635 m.b.b.p., lo que indica una continuidad en la estratigrafía de la región y su asociación con eventos volcánicos y sedimentarios.

3.2.4 | Formación Puerto Yeruá: Cretácico Superior (Alba y Sierra, 1959)

Esta unidad fue inicialmente estudiada por Von Heune (1929), quien identificó parte de los restos fósiles presentes en la formación. Más tarde, Alba y Sierra (1959) le dieron el nombre de Formación Puerto Yeruá, y Gentili y Rimoldi (1979) analizaron las proporciones de cemento carbonático y silíceo a lo largo del perfil, mediante estudios en perforaciones. Los afloramientos de esta unidad se extienden a lo largo del margen del Río Uruguay, desde Concordia hasta Colón, en la provincia de Entre Ríos. Se presenta en bancos de hasta 1,5 metros de espesor, que se adelgazan rápidamente, con una estructura entrecruzada y paleocanales rellenos de arena y grava (Iriondo, 2004).

Litológicamente, la formación está compuesta por areniscas de tonos rojos a pardo rojizos, con abundante matriz pelítica de color similar. En menor proporción, se encuentran conglomerados polimícticos de color rojizo, con clastos de cuarzo, basaltos y areniscas, y una considerable cantidad de carbonato e intercalaciones pelíticas (Iriondo, 2004). El ambiente de depositación se interpreta como un sistema fluvial de baja energía, caracterizado por cauces meandrosos de baja a media sinuosidad (Tófalo y Pazos, 2002). Gentili y Rimoldi (1979) señalaron que el contenido de carbonato aumenta hacia la parte superior de la formación, mientras que en la base predomina la fracción silícea.

Además de sus características sedimentarias, Von Heune (1929) documentó la presencia de restos fósiles del dinosaurio *Argyrosaurus superbus*, del Cretácico Superior, en afloramientos cercanos a El Palmar. También se ha registrado la presencia de restos del cocodrilo *Uruguaysuchus*, del período Aptiense-Albiense.

Estratigráficamente, esta formación sobryace de manera discordante a la Formación Serra Geral. En la perforación Gualeguaychù-2 (Mársico, 2004), el techo de la formación se encuentra a los 296 m.b.b.p. y su base a los 450 m.b.b.p. Esta unidad es homologable a las "Areniscas de Baurú" (Frenguelli, 1927), "Areniscas de Guichón" (Lambert, 1939),

"Conglomerado brechoso y areniscas bastas" (Coco, 1951), Formación Guichón (Bossi, 1966), Formación Yeruá (Herbst, 1971), Formación Arroyo Castillo (Herbst, 1971), Formación Yeruá y Puerto Unzué (Gentili y Rimoldi, 1979), Formación Puerto Yeruá (Tófaló, 1986), y Formación Guichón (según varios autores uruguayos).

3.3 | Cenozoico

3.3.1 | Formación Fray Bentos: Oligoceno –Mioceno Inferior (Lambert, 1939)

Esta unidad fue inicialmente estudiada por Frenguelli (1920) en su obra "Contribución al conocimiento de la Geología de Entre Ríos". Su localidad tipo es la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, y se distribuye ampliamente en el sector occidental de dicho país, así como en la provincia de Entre Ríos, Argentina. En esta última, se encuentran afloramientos en localidades como Concepción del Uruguay, Colón y Ubajay, extendiéndose hasta Paso de los Libres. Al norte, su expresión superficial continúa en algunos sectores de la provincia de Corrientes. Los bancos de esta unidad tienen espesores que varían entre los 10 y 15 metros y longitudes de entre 100 y 500 metros, alcanzando un espesor de 23 metros en Corrientes, y hasta 55 metros en la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (Gentili y Rimoldi, 1979).

Litológicamente, esta unidad está compuesta por limolitas arenosas y limo-arcillitas de color castaño claro a rosado, cementadas principalmente por carbonato de calcio y, en menor medida, por sílice. Su estructura es en general homogénea, aunque presenta estratificación incipiente. Posee niveles paleoedáficos y conglomerados extraformacionales con clastos redondeados, mayoritariamente de calcedonia, soportados por una matriz limosa. También se identifican bancos carbonáticos que otorgan una mayor consolidación y una coloración clara o blanquecina. Estos bancos calcáreos presentan estructuras de nódulos, grumos, pisolitas y duricostras (Tófaló, 1987).

Además, en esta unidad se observan niveles de pelitas y areniscas verdes y castañas. En términos paleontológicos, los niveles pelíticos contienen microfósiles marinos y restos de mamíferos del Deseadense (Oligoceno), como *Ameghinotherium curuzucuatense*, y otros vertebrados, tales como *Proborhyaena gigantea*, *Scarrittia robusta* y *Propachyruchus sciaffinoi* (Bossi *et al.*, 1998).

En cuanto a su ambiente de depositación, se interpreta como depósitos loésicos con participación subordinada de procesos fluviales (Pereyra *et al.*, 2002). La acción fluvial dio lugar a facies loésicas y depósitos conglomerádicos de canales (Chebli y Spalleti, 1987). Los sedimentos pelíticos y arenosos de color verde y castaño fueron depositados durante una ingresión marina (Marengo, 1999).

Estratigráficamente, esta unidad se sitúa sobre la Formación Puerto Yeruá y subyace a la Formación Salto Chico. En la perforación Gualaguaychú-2 (Mársico, 2004), su techo se encuentra a los 165 m.b.b.p. y su base a los 296 m.b.b.p. y en la perforación

Gualeguaychú-1 (Silva Busso, 1999) entre los 145 -380 m.b.b.p.. La unidad corresponde al Oligoceno-Mioceno Inferior. También ha sido denominada "Capas de Fray Bentos" (Lambert, 1939; Martínez, 1950), Formación Pay Ubre (Herbst, 1980) y Formación Arroyo Avalos (Gentili y Rimoldi, 1979).

3.3.2 | Formación Paraná: Mioceno Medio - Superior (Camacho, 1967)

Esta unidad ha sido objeto de amplios estudios por diversos autores. Windhausen (1931), en su trabajo en las barrancas de la ciudad de Paraná, la denominó como Rionegrense marino, Entrerriense y Araucanense con *Turritella*. Posteriormente, Camacho (1967) la identificó como Formación Paraná y Formación Entre Ríos, mientras que Yrigoyen (1975) también la reconoció como Formación Paraná. En Uruguay, Bossi *et al.* (1975) la denominaron Formación Camacho. Asimismo, esta formación es conocida popularmente como "Mioceno Verde" o simplemente "El Verde".

A pesar de que esta formación no aflora en la región de estudio, se le atribuyen espesores que varían entre los 15 y 40 metros. Desde el punto de vista litológico, está compuesta principalmente por arenas cuarzosas, bien seleccionadas y densas. En la base de la unidad, es común encontrar un banco conglomerádico de menos de 2 metros de espesor, compuesto por rodados de calcedonia (Gentili y Rimoldi, 1979). Las arenas son compactas y homogéneas, mientras que la sección superior está dominada por arcillas masivas, con escasas intercalaciones de arenas. Estas presentan una coloración que varía entre el verde y el gris verdoso, con bajo contenido calcáreo, aunque en ocasiones pueden contener yeso y restos carbonosos (Pereyra *et al.*, 2002).

Desde el punto de vista paleontológico, tanto las arenas como las arcillas contienen abundantes fósiles marinos, como *Pecten* y *Leda* (Pereyra *et al.*, 2002). El ambiente de depositación ha sido interpretado como marino, con fluctuaciones entre condiciones más someras y profundas (Pereyra *et al.*, 2002).

Estratigráficamente, la unidad subyace, en contacto erosivo, a las arenas de la Formación Salto Chico, mientras que sobreyace, en contacto neto, a la Formación Fray Bentos. La edad de esta unidad ha sido datada como Mioceno medio a superior (Camacho, 1967).

3.3.3 | Formación Salto Chico - Ituzaingó: Plioceno Superior – Pleistoceno Inferior (Rimoldi, 1962)

Esta unidad fue originalmente estudiada por Frenguelli (1920), quien la denominó "Rionegrense terrestre". Posteriormente, De Alba (1953) la rebautizó como Formación Ituzaingó, y Rimoldi (1962) la denominó Formación Salto Chico. La formación aflora en el margen occidental del Río Paraná, desde el norte de la provincia de Corrientes hasta la altura de Paraná, Entre Ríos. En algunos sectores, está cubierta por depósitos loésicos

cuaternarios (Iriondo, 1980). Los afloramientos más representativos en Entre Ríos se encuentran en las canteras cercanas al arroyo Venerato, al sur de la provincia.

El espesor promedio de la unidad varía entre 10 y 35 metros, aunque alcanza un máximo de 150 metros en la provincia de Corrientes (Pereyra, 2002). Litológicamente, se compone de arenas medias a finas, muy compactas, con una alta madurez textural y composicional. La estratificación es entrecruzada planar en la base, mientras que hacia el techo se observa un aumento en los regímenes de divagación (Iriondo, 1980). Estas arenas, de color ocre a amarillento y mayoritariamente cuarzosas, poseen clastos que en ocasiones están cubiertas por óxidos de hierro (limonita), lo que les confiere un tono más rojizo. También se encuentran pequeñas lentes arcillosas verdosas de no más de 15 cm de espesor. Generalmente, las arenas presentan secuencias granodecrescentes (Pereyra *et al.*, 2002).

Sus sedimentos contienen fósiles de vertebrados, principalmente mamíferos (Pereyra *et al.*, 2002), y se ha interpretado que fueron depositados en un ambiente fluvial de energía media, en una cuenca con baja subsidencia, distante de su fuente de aporte, localizada en el Escudo Brasileiro. La sección inferior muestra un ambiente mixto fluvial y eólico, alternándose depósitos loésicos y fluviales, en respuesta a la paleomorfología generada por el Río Paraná durante la regresión del mar Paranense y su posterior evolución hacia un ambiente fluvial (Chebli y Spalleti, 1987).

Estratigráficamente, la Formación Salto Chico sobreyace en algunos sectores, en contacto erosivo, a la Formación Paraná, mientras que en otros está en contacto con la Formación Fray Bentos. En Entre Ríos, esta unidad es cubierta, generalmente en contacto neto, por los depósitos loésicos de la Formación Hernandarias, en los interfluvios más elevados (Pereyra *et al.*, 2002).

En las perforaciones Gualaguaychú-1 y Gualaguaychú-2, se han registrado diferentes profundidades para esta formación. En la Gualaguaychú-1, el techo aparece a los 6 m.b.b.p. y la base a los 146 m.b.b.p. (Silva Busso, 1999). Dicho autor, correlaciona este nivel con otras perforaciones de la región, mientras que en la Gualaguaychú-2 (Mársico, 2004) el techo aparece a los 90 m.b.b.p. y la base a los 165 m.b.b.p. En la perforación Gualaguaychú-1 (Benítez y Mársico, 2002) reporta su techo a los 6 m.b.b.p. y su base a los 12 m.b.b.p. De esta manera, estos distintos autores identifican dicho nivel a distintas profundidades en pozos distintos.

En cuanto a la cronología, esta unidad es de edad Pliocena a Pleistocena inferior (Iriondo, 1980). En Santa Fe y el oeste de Entre Ríos, es considerada equivalente a la Formación Ituzaingó, mientras que en la provincia de Buenos Aires se equipara a la Formación Puelches (Santa Cruz, 1972). En Uruguay, se corresponde con la Formación Salto (Bossi, 1969).

Hidrogeológicamente, la Formación Salto Chico constituye un importante acuífero en la región noreste de Entre Ríos, entre los ríos Gualaguay y Uruguay, extendiéndose hacia el

sur hasta la localidad de Gualeguaychú. Este acuífero presenta un alto rendimiento hidráulico y baja salinidad, siendo utilizado principalmente para el riego de cultivos de arroz. Se estima que existen alrededor de 1500 pozos en la región, con un caudal de bombeo medio de 100 m³/s, lo que provoca un descenso rápido del nivel piezométrico de la capa acuífera (Mársico, 2016).

3.3.4 | Formación Hernandarias: Pleistoceno Medio (Reig, 1956)

Esta unidad fue inicialmente estudiada por Ameghino (1899) y más tarde por varios autores, entre ellos Frenguelli (1920), Rusconi (1932), Teruggi (1955), Groeber (1961) y González Bonorino (1965). Aflora en el sur de la provincia de Entre Ríos, con un espesor que varía entre 3 y 40 metros, siendo lo más común un espesor de entre 20 y 25 metros. Su localidad tipo se encuentra en Hernandarias, donde alcanza un espesor de 3 metros (Pereyra *et al.*, 2002).

Está compuesta principalmente por limos y arcillas, con una proporción variable de arena fina a muy fina, y presenta coloraciones parda, rojiza y verdosa. Se intercalan niveles yesíferos, y en algunas localidades se encuentra sobre un banco de tosca, resultado del lixiviado de las concreciones carbonáticas de la unidad (Iriondo, 1980). Presenta características de intercalaciones fluviales y lacustres, lo que contribuye a su heterogeneidad (Pereyra *et al.*, 2002).

Los afloramientos de esta unidad muestran dos secciones distintas. En la parte inferior, predominan las arcillas de color gris plomo a verdoso, con cristales laminares de yeso, arenas y clastos de tamaño grava, que presentan coloraciones pardas, grisáceas y verdosas, con tintes amarillentos relacionados con condiciones de reducción pasadas. En la sección superior, donde predominan las facies loésicas, desaparecen las estructuras sedimentarias notorias. Desde un punto de vista mineralógico, los sedimentos limosos de color pardo rojizo presentan predominancia de materiales de origen volcánico, característica que se acentúa hacia el techo de la unidad (Iriondo, 1980).

Los depósitos loésicos presentan potentes lentes de calcretes cerca de su techo, que pueden superar el metro de espesor y exhiben evidentes estructuras pedogenéticas (Pereyra *et al.*, 2002). Las arcillas de esta sección son de composición montmorillonítica, lo que las hace muy expansivas y contractivas (Silva Busso, 1999).

En cuanto a la paleontología, esta unidad contiene registros de mamíferos de edad ensenadense, destacando la biozona de *Tolypeutes pampeanus* (Tonni *et al.*, 1999; Soibelzon *et al.*, 1999). Los depósitos se interpretan como formados en ambientes fluviales y eólicos. La Formación Hernandarias cubre de manera discordante y transgresiva a las arenas de la Formación Puelches.

En la perforación Guauguaychú-2 (Mársico, 2004), se registró que su base se sitúa a los 90 m.b.b.p. y su techo a los 8 m.b.b.p. En la Perforación Guauguaychú-1 (Silva Busso, 1999) la identificó desde los 0 m.b.b.p hasta los 6 m.b.b.p.

La Formación Hernandarias es de edad pleistocena media (Iriondo, 1996), se considera homologable a la Formación Bonpland (Gentili y Rimoldi, 1979). Además, ha sido reconocida de manera homónima por Aceñolaza (1976), Aceñolaza y Sayago (1980) e Iriondo (1980).

3.3.5 | Formación El Palmar: Pleistoceno Superior (Iriondo, 1980)

La Formación El Palmar constituye una franja de entre 4 y 15 km de ancho que se extiende a lo largo del margen del río Uruguay, desde el norte de Entre Ríos hasta Concepción del Uruguay. En localidades como Federación y San José, esta formación aflora con estratos lenticulares de varios metros de largo y escaso espesor, caracterizados por una estratificación planar y entrecruzada. Su origen ha sido interpretado como un depósito fluvial del antiguo cauce del río Uruguay (Iriondo, 1980). Posteriormente, Iriondo (1996) le asignó una edad pleistocena superior. Litológicamente, está compuesta por arena cuarzosa amarillenta mediana, en su sección inferior y cantos rodados y gravas de calcedonia y ópalo, de coloraciones castañas y pardas, en su sección superior, con una matriz de arenas cuarzosas medianas, rojizas, amarillas u ocre amarillentas, con espesores que oscilan entre los 3 y los 12 metros. Gentili y Rimoldi (1979) señalan que el valor promedio de la granulometría varía entre el 60-70% en gravas, el 20-30% de arenas y los finos no alcanzan al 10%. Su importante cantidad de material limo arcilloso en la matriz limita sus posibilidades acuíferas (Silva y Machado, 2019). Se la considera correlacionable con la Formación Ubajay.

3.3.6 | Formación Tezanos Pinto: Holoceno (Iriondo, 1980)

Esta unidad fue estudiada por varios autores, incluyendo Frenguelli (1920), Rusconi (1932), Teruggi (1955), Groeber (1961) y González Bonorino (1965). Iriondo (1980) definió como localidad tipo de esta formación a la localidad homónima en Entre Ríos. El espesor promedio de este nivel es de 7 m y conforma el tope de la planicie loésica. Es característica en la provincia de Entre Ríos por aflorar en las zonas más elevadas topográficamente de la región centro-oeste, acuniándose hacia el este hasta desaparecer casi por completo al oeste del valle del Río Guauguaychú. Aflora desde la cuenca de Guauguay hasta el norte de la ciudad de La Paz (Pereyra *et al.*, 2002).

Desde el punto de vista litológico, se compone principalmente de limos de origen eólico, con intercalaciones subordinadas de conglomerados de toscas, arenas finas y arcillas de color pardo rojizo a amarillento. Presenta numerosos niveles edafizados y calcretes que coronan la unidad. En su mayor parte, carece de estructuras sedimentarias, aunque de

manera subordinada se observan pequeñas estructuras correspondientes a paleocauces, niveles lacustres y arenas eólicas. La mineralogía dominante es de origen volcánico, alcanzando entre el 40% y 70% de la fase limo-arenosa, con litoclastos también de origen volcánico, y se pueden encontrar cristaloclastos de plagioclasa y cuarzo. En las arcillas predominan las illitas (Pereyra *et al.*, 2002).

El loess bonaerense constituye uno de los principales materiales parentales de los suelos zonales de la región. Contiene restos de mamíferos de edad lujanense, correspondientes a la biozona de *Megatherium americanus*, además de *Glyptodon sp.*, *Stegomastodon*, *Tapirus* (Tonni *et al.*, 1999) y *Scelidodon sp.* (Ferrero, 2008). Esta unidad corresponde a diversos ambientes, como fluvial, eólico y lacustre.

En cuanto a su edad, según dataciones radimétricas, tendría una edad de depositación entre 36 y 8 mil años (Iriondo y Kröhling, 1995; Kröhling, 1999). Además, esta unidad puede correlacionarse con la Formación Córdoba (Aceñolaza, 1976).

3.3.7 | Formación La Picada: Holoceno (Iriondo, 1980)

Esta unidad fue estudiada por Fidalgo (1980) en la provincia de Buenos Aires, quien reconoció sedimentos areno-limosos de coloraciones rojizas y gris verdosas. En la provincia de Entre Ríos, Iriondo *et al.* (1985) la asociaron con los depósitos de las terrazas altas de los principales cursos fluviales. Dentro de la región de estudio, esta unidad se identifica en las terrazas fluviales de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, así como en las de los principales tributarios del Paraná y Uruguay, conformando bancos de hasta 5 m de potencia (Pereyra *et al.*, 2002).

Desde el punto de vista litológico, se compone de limos y arenas blanquecinas, con laminación y estratificación entrecruzada, de origen fluvial, que corresponden a facies de canales, planicies aluviales y albardones. También se observan finas intercalaciones de arcillas con abundante materia orgánica, que corresponden a facies palustres. Es común la presencia de paleosuelos enterrados, que poseen textura arcillosa y estructura blocosa a granular. Además, se pueden observar intercalaciones de niveles de gravas y la presencia de concreciones carbonáticas (Pereyra *et al.*, 2002).

En términos paleontológicos, esta unidad contiene restos de mamíferos de edad lujanense, como *Megateroides* y *Adentados Acorazados*. También presenta fauna de moluscos de agua dulce o levemente salobre, como *Diplodon*, *Anodontonides*, *Sphaerium* y *Chilina*, y algunos de ambiente estuárico como *Corbula mactroides* (Tonni *et al.*, 1999). Se han encontrado restos del ciervo *Antifer ultra* del Bonaerense y de *Panthera onca*, de edad Pleistocena media-Holocena inferior (Ferrero, 2008).

Los sedimentos que componen esta unidad se depositaron en condiciones climáticas húmedas y cálidas (edafogénesis y depositación fluvial) alternadas con condiciones frías y

secas (acción eólica y erosión hídrica) (Pereyra *et al.*, 2002). En la perforación Gualeguaychú-2, se localiza entre los 8 m.b.b.p. y el nivel superficial. Esta formación es contemporánea a los términos superiores de la Formación Buenos Aires (Riggi *et al.*, 1986). Además, estos depósitos fluviales pueden correlacionarse con la Formación Luján (Fidalgo, 1973) y los miembros Guerrero y Salado en la provincia de Buenos Aires (Fidalgo, 1978).

4 | Mapeo Geomorfológico y Morfotectónico

4.1 | Análisis morfométrico

4.1.1 | Modelado de la red de drenaje y obtención de índices morfométricos

En el área de estudio regional se analizaron cinco cuencas hidrográficas: las cuencas de los ríos Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay, y las cuencas de los arroyos Clé y Nogoyá. Estas cuencas presentan características morfológicas y de drenaje particulares, reflejadas en sus redes fluviales y patrones de escorrentía, los cuales están influenciados por las condiciones topográficas y estructurales de la región (Fig. 4.1).

El proceso tanto para el modelado de la red de drenaje como para el análisis estructural fue automático utilizando como base de datos un Modelo Digital de Elevación (DEM) que posteriormente fue procesado mediante un Sistema de Información Geográfica (GIS) – QGis. El DEM corresponde a una imagen en formato GeoTIFF que se puede obtener de distintas fuentes disponibles en servidores públicos.

Para este trabajo se descargó un Modelo Digital de Elevación de la web de USGS a través del módulo Earth Explorer. Se eligió el DEM SRTM con el *dataset 1 arc-second*, el cual posee una resolución espacial de 30 m permitiendo un análisis detallado del terreno. Se eligió la sección correspondiente al área de estudio y se descargaron los correspondientes archivos en formato GeoTIFF. Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el software QGis versión 3.36.2 y el complemento GRASS.

Se importaron los archivos GeoTIFF como capas raster en la plataforma y posteriormente se unificaron los distintos mosaicos del DEM en una única capa mediante la función *Merge* de QGis, en este caso se partió de 6 mosaicos. Se tomó además como referencia el mapa base *QuickMap Services OSM Standard*. Tanto el DEM como el mapa base se proyectaron en el sistema EPSG:4326 - WGS 84.

En cuanto a la preparación del DEM, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Relleno de píxeles vacíos: se utilizó la función *r.neighbors* de modelo de celdas vecinas con un tamaño de celda 3x3 para rellenar los puntos del DEM donde no hay información.
- Relleno de depresiones/sumideros: este procedimiento se utiliza para asegurar que el agua fluya correctamente en la simulación de la red de drenaje. La función de GRASS correspondiente a este proceso es la función *r.fill.dir*.

Para la delimitación de las cuencas hidrográficas se utilizó la función *r.watershed* del *toolbox* de GRASS, con la opción de *Single Flow Direction*. Un factor a tener en cuenta cuando se realiza el modelado de la cuenca es el parámetro *Minimum Size of Exterior Watershed Basin* de la función, el cual permite configurar la cantidad mínima de píxeles

para que se delimite un área de captación, se configuró dicho parámetro con el valor de 600.000, de manera que las superficies delimitadas por la función se ajusten de una manera razonable a las subcuencas del área de estudio.

Figura 4.1: Red de drenaje y delimitación de cuencas del sur de Entre Ríos.

La cuenca del río Gualeguay, ubicada en la porción central del área, es la más extensa de las analizadas, si bien a efectos prácticos se delimitó solo una sección de ella. Su red de drenaje muestra un patrón predominante de tipo dendrítico, lo que indica un relieve homogéneo y una litología relativamente uniforme en su subsuelo. El río Gualeguay fluye en dirección general N-S, marcando un eje estructural importante en la región.

La cuenca del río Gualeguaychú, localizada hacia el sector este, presenta una red de drenaje más compleja, con ramificaciones significativas y segmentos rectificadas que podrían estar vinculados con lineamientos estructurales. Su orientación principal es N-S, pero se observan desviaciones locales, particularmente cerca de la ciudad de Gualeguaychú, donde adquiere una dirección E-O.

Por otra parte, las cuencas de los arroyos Clé y Nogoyá se encuentran en el sector occidental y presentan características distintivas en términos de extensión y patrones de drenaje. La cuenca del arroyo Clé, de menor tamaño, exhibe una red de drenaje más compacta y orientaciones predominantes hacia el sudeste. La cuenca del arroyo Nogoyá, por su parte, muestra un desarrollo más extenso y una red de drenaje bien definida que fluye principalmente en dirección sur, reflejando un control topográfico en su evolución.

Se abarca también en el mapa una sección sur de la cuenca del río Uruguay, la cual se encuentra hacia el E del área de estudio, presentando una red dendrítica con algo de control estructural.

En conjunto, las cuencas analizadas presentan diferencias en sus características geomorfológicas y patrones de drenaje, lo que sugiere una interacción entre factores geológicos, climáticos y tectónicos en su desarrollo. La presencia de segmentos fluviales rectificadas y sistemas de drenaje complejos refuerza la hipótesis de que estas cuencas están influenciadas por lineamientos estructurales asociados a procesos tectónicos.

Se tomó como foco de interés para el análisis morfométrico, la cuenca del río Gualedaychú (Fig. 4.2). Si bien, no se realiza un análisis a nivel de subcuenca, se detalla en la figura 4.2 a las mismas, ya que el modelado de las mismas fue parte del proceso para la delimitación de la cuenca del río Gualedaychú, sobre la cual sí se realizaron análisis de tipo morfométrico.

Figura 4.2: Cuenca del río Gualeguaychú, sus subcuencas y su red de drenaje.

Las cuencas hidrográficas de mayor extensión suelen captar volúmenes superiores de precipitación en comparación con las de menor tamaño, lo que, en principio, genera crecidas más voluminosas. No obstante, estas cuencas presentan tiempos de respuesta más prolongados entre la ocurrencia del evento de precipitación y el registro del caudal pico, así como una mayor duración del caudal asociado al evento de tormenta (González de Matauco, 2004).

Por otro lado, las cuencas caracterizadas por pendientes más pronunciadas generan una escorrentía superficial más rápida. En consecuencia, sus hidrogramas muestran una respuesta más inmediata frente a los eventos de precipitación, lo que se traduce en un incremento de los caudales máximos instantáneos (Sherman, 1932; Horton, 1945; Strahler, 1964).

El factor de forma (Gravelius, 1914) relaciona el área de la cuenca (A) y el cuadrado del máximo recorrido (L).

$$K_f = \frac{A}{L^2}$$

Ecuación 4.1: Factor de forma (Gravelius, 1914).

K_f	Característica
<1	Tiende a ser alargada, baja susceptibilidad a las avenidas
1	Cuadrada
>1	Tiende a ser achatada, tendencia a ocurrencia de avenidas

Tabla 4.1: Rangos en el factor de forma (Gravelius, 1914).

El coeficiente de compacidad propuesto por Gravelius (1914) permite evaluar la forma de una cuenca. Un valor cercano a la unidad indica una forma más circular y, por lo tanto, mayor compacidad, mientras que valores superiores reflejan una morfología menos compacta (González de Matauco, 2004). Se calcula a través de la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia del círculo que tenga la misma superficie que la cuenca:

$$I_c = 0,28 \frac{P}{\sqrt{S}}$$

Ecuación 4.2: Coeficiente de compacidad (Gravelius, 1914).

Clase	Rango	Descripción
Kc1	1 a 1,25	Forma casi redonda a oval – redonda
Kc2	1,25 a 1,5	Forma oval – oblonga
Kc3	> 1,5	Forma oval – oblonga a rectangular - oblonga

Tabla 4.2: Rangos en los coeficientes de compacidad de Gravelius (Gravelius, 1914).

De manera complementaria, el coeficiente de circularidad definido por Miller (1953) relaciona el área de la cuenca con la de un círculo cuyo perímetro sea igual al perímetro de la cuenca analizada. Este coeficiente presenta valores entre 0 y 1, siendo la unidad indicativa de una cuenca perfectamente circular (González de Matauco, 2004).

$$R_c = \frac{4\pi A}{P^2}$$

Ecuación 4.3: Coeficiente de circularidad (Miller, 1953).

Finalmente, la densidad de drenaje, según Horton (1945), constituye un parámetro hidromorfológico esencial que influye en la eficiencia del sistema de drenaje (Jones, 1997) y permite inferir el grado de evolución erosiva del territorio (Senciales, 1999). Se relaciona la longitud de la totalidad de cauces de la cuenca con la superficie de esta última.

$$Dd = \frac{\sum L}{S}$$

Ecuación 4.4: Densidad de drenaje (Horton, 1945).

En la tabla 4.3 se representan los parámetros morfométricos calculados para la cuenca del río Gualaguaychú, los mismos se calcularon a partir del procesamiento de las capas raster y vectoriales que componen el mapa.

Parámetros Morfométricos Generales	
Perímetro (Km)	824
Área (Km ²)	6946
Longitud Máxima (Km)	215
Longitud del Cauce Mayor (Km)	254
Ancho de la Cuenca	32
Desnivel Altitudinal (m)	83

Parámetros Morfométricos Asociados al Relieve	
Cota Máxima (msnm)	78
Cota Mínima (msnm)	-5
Altitud Media (msnm)	19
Altitud Máxima del Cauce Principal (msnm)	69
Altitud Mínima del Cauce Principal (msnm)	-3
Pendiente Promedio Cuenca (%)	0.033

Parámetros Morfométricos Asociados a la Forma	
Factor de Forma	0.1503
Coefficiente de Compacidad	2.7683
Coefficiente de Circularidad	0.1286

Parámetros Morfométricos Asociados al Drenaje	
Orden de la Cuenca	4
Longitud Total de Drenajes (km)	1214
Densidad de Drenaje	0.175

Tabla 4.3: Parámetros morfométricos calculados para la cuenca del río Gualeguaychú.

El análisis de los parámetros morfométricos calculados indica que la cuenca del río Gualeguaychú presenta un tamaño de moderado a grande, con un cauce principal de hábito sinuoso. La pendiente general de la cuenca es muy baja (valor del parámetro = 0,033), característica de regiones de llanura, y la altitud media es reducida (19 msnm), con sectores que alcanzan el nivel del mar. Su morfología alargada (coeficiente de compacidad = 2,7, factor de forma = 0,15 y coeficiente de circularidad = 0,13) sugiere tiempos de concentración prolongados y una menor respuesta a eventos de precipitación intensa (González de Matauco, 2004). Además, la cuenca presenta una red de drenaje bien desarrollada, con una densidad de drenaje relativamente baja (valor del parámetro = 0,18), lo que indicaría una buena capacidad de infiltración (González de Matauco, 2004).

El factor de asimetría de una cuenca de drenaje permite cuantificar la posible existencia de basculamientos tectónicos a escala regional. Valores cercanos a 50 indican una baja o nula influencia de procesos tectónicos recientes, reflejando una morfología relativamente simétrica. En contraste, desviaciones significativas respecto de ese valor sugieren una mayor influencia tectónica, asociada a un basculamiento diferencial del bloque cortical que aloja la cuenca (Vargas *et al.*, 2020).

En la figura 4.3 se representan las áreas correspondientes al lado izquierdo y derecho respecto al cauce principal.

Figura 4.3: Asimetría de la cuenca Gualeguaychú.

Los cursos principales, además de presentar un patrón de drenaje subdendrítico, exhiben una disposición relativamente subparalela. Esta morfología refleja la influencia de la pendiente regional y de la estructura del subsuelo, controlada por la presencia de bloques escalonados del basamento (Pereyra *et al.*, 2002).

Tal como se observa en el mapa correspondiente (Fig. 4.3), las áreas delimitadas a ambos lados del cauce principal presentan una diferencia significativa en cuanto a su extensión. Esta asimetría espacial se ve reflejada en el valor del factor de asimetría, que alcanza un valor de 21,73, inferior a 50. Este resultado indica un mayor desarrollo del sector ubicado a la izquierda del cauce principal, en comparación con el margen derecho. Estos rasgos podrían corresponderse con la presencia del basculamiento tectónico en la cuenca.

4.1.2 | Mapas derivados del relieve y análisis de anomalías

La observación y análisis del relieve a partir de modelos digitales de elevación (DEM) y sus mapas derivados permiten identificar anomalías en el terreno como lineamientos. El análisis desarrollado en esta sección se enfoca en detectar estos rasgos lineales anómalos en la topografía. Se definió un área de análisis que abarca la cuenca del río Gualeguaychú.

Los distintos mapas derivados del relieve que se utilizaron para las observaciones de la topografía fueron a) mapa de sombras, b) de aspecto y c) de pendientes.

El mapa derivado de sombras es una representación que simula el sombreado de un relieve (Fig. 4.4), proporcionando un efecto tridimensional al modelo de elevación del terreno. Se utiliza principalmente para analizar y destacar características topográficas. Se genera a partir de un DEM, que proporciona los datos de altitud de la superficie.

El resultado es una capa raster en escala de grises, donde las sombras y las áreas iluminadas representan los cambios en la topografía. Se generó el mapa derivado correspondiente configurando los parámetros azimut en 315° y la altitud de la luz en 45° y se probó otra variante con azimut 45° y altitud de la luz 45° .

Figura 4.4A: Mapa derivado de sombras con azimut en 315° y la altitud de la luz en 45°.

Figura 4.4B: Mapa derivado de sombras con azimut 45° y altitud de la luz 45°.

El mapa derivado de aspecto (Fig. 4.5) identifica la dirección hacia la que está inclinada cada celda del terreno. El aspecto se refiere a la dirección cardinal hacia la que se orienta una pendiente. Se mide en grados.

Figura 4.5: Mapa derivado de aspecto.

El mapa derivado de pendientes (Fig. 4.6) se utiliza para analizar la variación de las pendientes en una región. La pendiente se mide tanto en grados como en porcentaje. Zonas con mayor inclinación se representan con valores altos, mientras que áreas planas tienen valores cercanos a cero. Las pendientes se representan mediante un gradiente de colores.

Figura 4.6: Mapa derivado de pendientes.

En la figura 4.7 se presentan los lineamientos y fallas identificados en el área de estudio.

Figura 4.7: Mapa derivado de sombras, lineamientos y fallas.

Del análisis conjunto de los mapas derivados, se observa en la región analizada un complejo sistema de lineamientos con diversas orientaciones. Los lineamientos observados podrían ser interpretados como rasgos del relieve vinculados a estructuras del subsuelo con posible actividad reciente.

Se identifican cauces fluviales con segmentos rectificadas lo que podría estar asociado a un control estructural. Los casos más destacados corresponden a los ríos Uruguay y Gualeguaychú, ambos presentando tramos rectificadas con orientación aproximada N-S. Adicionalmente, el río Uruguay, a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, exhibe un segmento rectilíneo con orientación E-O. Por su parte, el río Paraná presenta un lineamiento prominente con dirección NO-SE.

Aunque la mayoría de la región presenta pendientes bajas, hay algunas áreas que presentan pendientes ligeramente más pronunciadas. Estas áreas podrían corresponder a micro-relieves, como pequeñas colinas presentes en la morfología fluvial de valles y lomas, característica de la región (Pereyra *et al.*, 2002).

4.2 | Unidades geomorfológicas identificadas

La geomorfología del área de estudio se caracteriza por su heterogeneidad, donde coexisten depósitos eólicos, fluviales, aluviales y marinos.

La figura 4.8 representa la geomorfología de la región SE de Entre Ríos. Se observa un relieve caracterizado por llanuras, atravesado por una red de drenaje donde se identifican ríos principales, como el Gualeguaychú, con sus afluentes y una red de arroyos menores y cursos intermitentes. Por otro lado, se identifican diferentes unidades geomorfológicas, que incluyen depósitos fluviales, marinos, eólicos y aluviales. Para la confección cartográfica se utilizó como base la carta geológica (Pereyra, 2002) para el sector S, mientras que el mapeo de la región central y N de la cartografía se realizó mediante la interpretación del relieve.

Figura 4.8: Mapa geomorfológico del sector SE de Entre Ríos (modificado de Pereyra et al., 2002).

Las unidades geomorfológicas representadas en el área de estudio son las siguientes:

Planicie Loésica: Es la unidad más extensa en la zona de estudio, ocupando la mayor parte de su superficie. Representa áreas de acumulación eólica de sedimentos finos, característicos del loess pampeano. Indica una influencia importante del viento en la geología de la región. Posee una morfología fluvial de lomas y valles.

Planicie Aluvial: Se desarrolla en las áreas circundantes de los cursos fluviales de la región, desarrollando morfologías acordes a la red fluvial. Las más extensas en el área de

estudio corresponden a las planicies aluviales del río Gualeguaychú y del río Uruguay. En el sector SO se observan planicies correspondientes al río Paraná.

Depósitos de Meandros: Se observan en torno a los cursos de agua, principalmente en el tramo sur del río Gualeguaychú, reflejando la migración lateral de los ríos.

Cordón Litoral Marino: Se ubican en la desembocadura del río Gualeguaychú, sugiriendo influencia de procesos marinos o estuarinos.

Depósitos de Dunas: Se localizan en áreas específicas en el sector SO del mapa como una forma elongada, con una orientación aproximadamente N-S en su sección superior y NNE-SSO en su sección inferior, asociadas a la margen oeste del río Uruguay. Las dunas presentes en la región, formadas por procesos eólicos en condiciones climáticas áridas pasadas.

Depósitos Marinos: Se observan en el sector sur del mapa, asociados a uno de los tributarios del río Gualeguaychú. Corresponderían a depósitos originados por antiguas intrusiones marinas.

La ingresión marina ocurrida durante el Holoceno dio lugar al desarrollo de estuarios en las desembocaduras de los cursos fluviales tributarios. En los sectores distales, dicha ingresión favoreció la formación de ambientes de aguas marinas someras y de baja energía, tales como planicies de marea y albuferas (Pereyra *et al.*, 2002).

La coexistencia de depósitos de dunas, meandros y planicies loésicas sugiere que la evolución del paisaje estuvo marcada por cambios climáticos y variaciones en los niveles del mar y de los ríos.

La abundancia de depósitos de meandros indica que los ríos han tenido una evolución activa con migración lateral. La presencia de cinturones litorales marinos y depósitos marinos cerca de la costa sugiere antiguos niveles marinos elevados que afectaron la geomorfología actual. La existencia de depósitos de dunas y loess señala que en el pasado hubo periodos de mayor aridez donde el viento fue un factor dominante en la sedimentación.

El mapa muestra una región modelada principalmente por procesos fluviales y eólicos, con influencia marina. La predominancia de planicies aluviales y loésicas resalta la estabilidad del relieve.

La figura 4.9 tiene como objeto integrar los distintos métodos morfométricos y sus resultados en un único mapa donde se representen los lineamientos mapeados a partir de DEMs, las unidades geomorfológicas identificadas a partir del relieve y basadas en antecedentes y los sitios de interés de este trabajo (cortes geoeléctricos, pozos y canteras - perfiles).

Figura 4.9: Mapa geomorfológico, estructural y con sitios de interés del sector SE de Entre Ríos (modificado de Pereyra et al., 2002).

5 | Perforaciones y Perfiles Estratigráficos

5.1 | Ubicación de las perforaciones relevadas

Para el presente trabajo, se relevaron ocho perforaciones en el ámbito de la ciudad de Gualeguaychú, con el fin de obtener información del subsuelo e integrar esta información con el conocimiento geológico regional y la información geofísica recopilada de antecedentes y obtenida mediante prospección geoelectrica. Los pozos relevados son Gualeguaychú I (1918), Gualeguaychú I (1998), Gualeguaychú II (2002), Baggio, El Médano, Belgrano I, Belgrano II y CONCRET NOR. Por otro lado, se relevaron 3 canteras cuyo análisis litológico fue incluido en el esquema regional.

Las referencias que se poseen del pozo Gualeguaychú I (1918) corresponden a la Dirección General de Geología y Minas. Este pozo se encuentra situado dentro de la ciudad de Gualeguaychú, en una zona al sur de la misma (Fig. 1.2) actualmente urbanizada. Se sitúa geográficamente en el margen oeste del río Gualeguaychú.

La perforación Gualeguaychú I (1998) fue realizada dentro del predio del Parque Termal Termas del Guaychú (Fig. 1.2). Las descripciones e interpretaciones fueron realizadas por Halliburton (1998), Benítez y Mársico (1999), Silva (1999) y Benítez y Mársico (2002). Geográficamente se sitúa en el margen oeste del río Gualeguaychú.

La perforación Gualeguaychú II (2004) se encuentra ubicada en el predio del Complejo Turístico Almeida. Se sitúa en el margen este del río Gualeguaychú.

La perforación El Médano se encuentra en el barrio El Médano al SE de la ciudad de Gualeguaychú (Fig. 1.2) y se utiliza para la provisión de agua potable. Geográficamente se sitúa en el margen oeste del río Gualeguaychú.

Las perforaciones Belgrano 1 y 2 se encuentran en el pueblo General Belgrano, hacia el E de la ciudad de Gualeguaychú (Fig. 1.2), utilizadas para la provisión de agua potable. Geográficamente se sitúa en el margen este del río Gualeguaychú.

La perforación Baggio se encuentra aproximadamente a 18 Km al suroeste de la ciudad de Gualeguaychú (Fig. 1.2). con el fin de provisionar agua potable a los Inicios S.A. en el campo Pehuajó. Geográficamente se sitúa en el margen oeste del río Gualeguaychú.

La perforación Concret Nor se encuentra hacia el O de la ciudad de Gualeguaychú, en el distrito Potrero Zona Rural (Fig. 1.2) y suministra el recurso que se utilizó en el obrador de la empresa CONCRET NOR para llevar adelante la obra R.N. N° 136 – Entre Ríos - Repavimentación de Calzada, Pavimentación de Banquinas y Readequación de Intersección con R.P.N° 42. Geográficamente se sitúa en el margen oeste del río Gualeguaychú.

5.2 | Perfiles litológicos de las perforaciones compiladas

5.2.1 | Perforaciones Pueblo General Belgrano I y II

La información hidrogeológica y geofísica que se tiene de las captaciones Pueblo General Belgrano I y II (de aquí en más PGBI y PGBII) se obtuvo del informe de Otero (2023), en el cual se realiza un análisis del terreno en cuatro lotes situados en las inmediaciones del Pueblo General Belgrano, cercano a Gualeguaychú. En dicho análisis, se tomaron como antecedentes los informes originales en donde se describen las dos captaciones, Fatalla y Manavella (2022), para PGBI y Diderle y Diderle (2000), para el PGBII.

La perforación Belgrano I presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil:

0,00 - 3,50 m: Arcilla gris oscuro.

3,50 - 6,50 m: Arcilla arenosa castaño verdosa con arena muy fina.

6,50 - 14,00 m: Arcilla castaño claro algo limosa.

14,00 - 22,50 m: Limo castaño claro con poliedros de 1 mm algo arcilloso.

22,50 - 31,00 m: Limo castaño rojizo con ocasionales nódulos de arcilla endurecida, en parte limo arenoso.

31,00 - 45,00 m: Limo castaño rojizo con ocasionales nódulos de arcilla endurecida, en parte limo arenoso.

45,00 - 49,50 m: Limo arcilloso castaño rojizo.

49,50 - 54,00 m: Arcillas castaño rojizas con concreciones de carbonato de calcio.

54,00 - 71,00 m: Arcillas castaño rojizas con abundantes nódulos de arcilla endurecida y concreciones de carbonato de calcio.

71,00 - 82,40 m: Arena mediana amarilla clara en parte cementada con carbonato de calcio.

82,40 - 85,00 m: Arcilla rojizo claro.

PERFIL LITOLÓGICO PUEBLO GENERAL BELGRANO I

Figura 5.1: Perfil litológico Pueblo Belgrano I (Modificado de Otero, 2023).

La perforación Belgrano II presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil:

0,00 - 0,80 m: Horizontes edáficos.

0,80 - 12,80 m: Loess pardo amarillento.

12,80 - 35,60 m: Limos arenosos, limos y arenas silíceas finas a medianas. Acuífero semilibre.

35,60 - 74,00 m: Arenas medianas silíceas con lentes delgados de arenas diagenizadas (Calcarenitas diagenizadas), margas arenosas de color amarillo ocre con bandas más claras. Acuífero semilibre o semiconfinado.

74,00 - 120,00 m: Arenas medianas silíceas, de granulometría uniforme, de mediana a gruesa, con lentes delgados de arenas y clastos silíceos, margas arenosas finas y arcillas limosas grises. Acuífero semiconfinado.

PERFIL LITOLÓGICO PUEBLO GENERAL BELGRANO II

Figura 5.2: Perfil litológico Pueblo Belgrano II (Modificado de Otero, 2023).

5.2.2 | Perforación El Médano

La información hidrogeológica y litológica relacionada con la perforación El Médano se obtuvo del informe de Mársico (2022), el cual se realizó dentro del marco del Plan Municipal de Agua Potable, llevado a cabo por las autoridades de Gualaguaychú. La obra fue ejecutada por la empresa contratista VP Perforaciones, siendo el inspector de obra del proyecto el Dr. Daniel Mársico.

Esta perforación presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil:

0,00 - 0,25 m: Cubierta edáfica. 90% V.T.M. (Volumen Total de Muestra) Arcilla, limo y arena en ese orden 10% V.T.M. hacia la base aparece material limoso y calcáreo.

0,25 - 35,00 m: Material compuesto por limos, limos arcillosos y limos calcáreos de color castaño. Concreciones carbonáticas blanquecinas y material carbonático disuelto.

35,00 - 50,00 m: Arenas finas y limos arcillosos.

50,00 - 57,00 m: Arenas finas con intercalaciones de limos y limos arcillosos.

57,00 - 66,00 m: Arenas medianas con alta permeabilidad.

66,00 - 73,00 m: Arcillas plásticas de color castaño rojizo. 100% V.T.M.

73,00 - 78,00 m: Arenas amarillentas de mediana selección, transparentes con granos subangulosos a subredondeados, limos y limos arcillosos subordinados.

78,00 - 103,00 m: Secuencias arcillosa de color castaño rojizo. Arcilita plástica 100% V.T.M.

Figura 5.3: Perfil litológico El Médano (Modificado de Mársico, 2022).

5.2.3 | Perforación CONCRET NOR

Esta perforación presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil (Mársico y Almeida, 2023):

0,00 - 0,50 m: Suelo vegetal compuesto por materia orgánica, limo y arcilla.

0,50 - 30,00 m: Arcillas limosas calcáreas intercaladas, escasos nódulos calcáreos, niveles de arena muy delgados.

30,00 - 42,00 m: Arenas medianas a finas, mediana selección, granos redondeados a subredondeados con arcillas arenosas intercaladas.

Figura 5.4: Perfil litológico CONCRET NOR (Modificado de Mársico y Almeida, 2023).

5.2.4 | Perforación Baggio

Esta perforación presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil (Manavella, 2019):

0,00 - 4,50 m: Arcillas de color castaño

4,50 - 11,00 m: Arcillas castaño claras

11,00 - 14,00 m: Arenas finas, de color amarillento

14,00 - 18,00 m: Arenas finas algo arcillosas de color amarillo claro

18,00 - 21,00 m: Arenas finas arcillosas

21,00 - 37,00 m: Arenas medianas con gravas color amarillento

37,00 - 38,00 m: Arcilla

38,00 - 39,50 m: Arenas medianas con gravas color amarillento

39,50 - 43,00 m: Arcillas

43,00 - 45,00 m: Arenas finas algo arcillosa color amarillento

45,00 - 55,00 m: Arenas medianas color gris amarillento

Figura 5.5: Perfil litológico Baggio (Modificado de Manavella, 2019).

5.2.5 | Perforación Gualeguaychú I (1918)

Esta perforación fue construida por la Dirección Nacional de Minería entre agosto y diciembre de 1918. La obra se localiza en la Escuela Normal Mixta.

Esta perforación presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil (Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, 1918):

0,00 - 1,20 m: Tierra vegetal.

1,20 - 3,45 m: Arcilla arenosa calcárea, concreciones calcáreas, fragmentos de moluscos.

3,45 - 5,00 m: Caliza blanco pardusca, muy arenosa, poco arcillosa.

5,00 - 7,35 m: Arena con rodados.

7,35 - 7,55 m: Cuarzita oscura, conglomerado cuarcítico.

7,55 - 14,40 m: Arena fina con un poco de cal y arcilla.

14,40 - 69,00 m: Arena arcillosa calcárea.

69,00 - 71,87 m: Fragmentos de arenisca rojiza con arena y tosca (intercalaciones lenticulares).

71,87 - 77,00 m: Arena fina rojiza ferruginosa algo calcárea y arcillosa.

77,00 - 98,50 m: Arena mediana.

98,50 - 138,10 m: Arena mediana con gruesa.

138,10 - 175,55 m: Conglomerado muy cuarzoso con pocos elementos calcáreos y cemento calcáreo.

175,55 - 187,00 m: Conglomerado muy cuarzoso con elementos calcáreos.

187,00 - 198,00 m: Conglomerado muy cuarzoso con elementos calcáreos y fragmentos de arcilla roja endurecida.

198,00 - 230,26 m; Arcilla roja endurecida, con partes blancas calcáreas y con grava fina.

Figura 5.6: Perfil litológico del pozo Gualeguaychú I 1918 (Modificado de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, 1918).

5.2.6 | Perforación Gualeguaychú I (1998)

La perforación Gualeguaychú I 1998 fue realizada dentro del predio del Parque Termal Termas del Guaychú, ubicado hacia el noroeste de la ciudad de Gualeguaychú, con acceso desde la RN 14 Km 63,5 y situándose en el margen oeste del río Gualeguaychú (Fig. 1.2). La prospección geológica y geofísica para la localización de las aguas termales fue realizada en junio de 1996 por el geólogo Nestor Cozzi y la interpretación de los resultados por el ingeniero Manuel Mammaní en julio del mismo año. La firma INGEP S.R.L. realizó en marzo de 1997 17 sondeos geoelectrónicos a lo largo de aproximadamente 40 km lindando la RN 14. El perfil y ensayo a pozo abierto fueron realizados por la empresa Halliburton en el año 1998, a pedido de COPERCO SACIA, emitiendo finalmente un informe de carácter preliminar, debido a la escasez de información local complementaria. El informe de Halliburton fue realizado por Cidor Mansilla y Eduardo Aliverti, como Asistentes Técnicos. Finalmente fueron realizados estudios de impacto ambiental - económico - social y estudios preliminares de visitantes, costos e inversiones. Las autoridades del predio permitieron el paso durante la campaña, de manera que se pudieron realizar registros en el mismo y acceder a la boca de pozo (Fig. 5.7).

Se utilizó como fuente de información sobre esta perforación el informe técnico de Halliburton (1998). Esta información corresponde a las características de la captación y su relación con el sistema acuífero, descripciones litológicas y perfilajes de pozo.

Figura 5.7: Boca de pozo de la perforación Gchú-1, en el parque Termas del Guaychú.

Esta perforación presenta la siguiente litología a lo largo de su perfil:

0,00 - 6,00 m: limo-arcillitas castaño rojizas, terrosas, con inclusiones de cuarzo, incoloro a amarillento, subanguloso a subredondeado, mediana selección, algunos con alteración por óxidos de hierro. Presencia de carbonatos.

6,00 - 12,00 m: arena blanco-amarillenta, mediana a gruesa, cuarzo con buena selección, traslúcidos, amarillentos y castaños.

12,00 - 80,00 m: limo-arcillitas castaño rojizas, terrosas, con inclusiones de cuarzo, incoloro a amarillento, subanguloso a subredondeado, mediana selección, algunos con alteración por óxidos de hierro. Presencia de carbonatos.

80,00 - 160,00 m: arena castaño amarillenta y gris clara con cuarzo monocristalino, granos angulosos, finos a grueso.

160,00 - 180,00 m: Arcilla castaño rojiza, plástica con inclusiones de cuarzo, escasa arcilla gris verdosa.

180,00 - 220,00 m: Arena gris clara, fina a mediana, subredondeada a redondeada.

220,00 - 300,00 m: arcilla castaña rojiza, plasticidad buena, hábito escamoso, sirve de estructura fango sostén. Arena 55 - 60% V.T.M., subangulosa a subredondeada, moderada a bien seleccionada, mono y policristalina, sin máficos. Clastos sueltos de arena cuarzosa, fina a muy gruesa, redondeada a subangulosa con presencia de calcita cristalina.

300,00 - 473,00 m: arenisca cuarzosa 100% V.T.M., subangulosa a subredondeada y a veces redondeada, moderada selección, de color amarillenta, buena esfericidad en algunos granos, líticos de minerales pesados. Apreciable cantidad de cemento calcáreo, granulometría predominantemente gruesa y mediana, en menor medida.

473,00 - 560,00 m: basaltos grano fino a medio, color gris verdoso oscuro y gris castaño, fragmentos con parches irregulares de color gris claro, fragmentos pequeños de color verde amarillento 35%. Fragmentos de arcillas castaño rojiza, algunos teñidos por una pátina de óxidos de manganeso 5% V.T.M. Clastos clonglomerádicos de 1 a 4 mm de cuarzo policristalino, arena ídem niveles superiores 60% V.T.M. Cemento carbonático como ligante de los cristales de cuarzo. Escasa reacción con ácido clorhídrico.

560,00 - 660,00 m: arenisca cuarzosa 100% V.T.M., subangulosa a subredondeada y a veces redondeada, moderada selección, incoloros y amarillentos, buena esfericidad en algunos granos, líticos de minerales pesados. Apreciable cantidad de cemento calcáreo, granulometría predominantemente gruesa, gruesa y mediana en menor medida. Aparecen en forma subordinada basaltos de color gris verdoso oscuro y castaño rojizo alterado con pátinas de óxidos de hierro (limonita, ilmenita y hematita) a los 620 m de profundidad.

660,00 - 728,00 m: recortes de basaltos ídem a los anteriores 45 - 50% V.T.M. Areniscas 50% V.T.M. con clastos subangulosos a subredondeados, de colores varios, tamaño de

grano fino a mediano, mala selección y cuarzo policristalino. Recortes de cuarzo de variado color, cortados por el trépano de tamaño muy grueso, posiblemente formen parte de un conglomerado. Arcillas limosas castaño rojizas con buena plasticidad, frágiles de hábito terroso y en escamas. La fracción limo principalmente compuesta por cuarzo y algunos feldespatos.

728,00 - 790,00 m: arenisca cuarzosa 100% V.T.M., subangulosa a subredondeada y a veces redondeada, moderada selección, incoloros y amarillentos, buena esfericidad en algunos granos, líticos de minerales pesados. Apreciable cantidad de cemento calcáreo, granulometría predominantemente gruesa y mediana, en menor medida.

790,00 - 820,00 m: arcilitas de colores y características similares a las descritas anteriormente, 80% V.T.M.

820,00 - 910,00 m: paquete sedimentario conformado en un 90 - 95% de arcillas castañas, castaña rojizas y verde oliva, de hábito laminar, en esquirlas y terroso, solas o sirviendo de estructura sostén a una fracción limosa conformada por cuarzo fundamentalmente, de considerable dureza, buena plasticidad. Areniscas medianas a finas, a veces gruesas, con pobre selección, subangulosos a subredondeados y ocasionalmente redondeadas. Aparecen algunos clastos de tamaño guija 5% V.T.M.

910,00 - 978,00 m: arcilla castaña rojiza, con buena plasticidad y hábito escamoso, sirve de estructura fango sostén a la fracción limo. Arena 55 - 60% V.T.M. subangulosa a subredondeada, moderada a buena selección, mono y policristalina, sin máficos.

978,00 - 1000,00 m, fondo de pozo: recortes de rocas granosas de grano medio, entre 1 a 5 mm, muy consolidadas, de color gris muy claro, con máficos de color verde grisáceo. Se compone de cuarzo, feldespato alcalino y calcosódico y minerales máficos como biotita y hornblenda.

PERFIL LITOLÓGICO GUALEGUAYCHÚ I 1998

Figura 5.8: Perfil litológico Gualeguaychú I 1998 (Modificado de Halliburton, 1998).

5.2.7 | Perforación Gualeguaychú II (2004)

Esta perforación presenta la siguiente interpretación litológica y formacional a lo largo de su perfil (Mársico, 2004):

0,00 - 8,00 m - Suelo actual (Fm. La Picada).

8,00 - 90,00 m - Gr. Punta Gorda: Sedimentos pelíticos con psamitas subordinadas. Para los primeros metros se mencionan arcillas limosas de coloración castaña, castaña clara, verdosa y verde grisáceo, de tipo montmorillonítico con material carbonático disperso y pobremente concentrado. El limo está compuesto fundamentalmente por sílice y escasos máficos. Las arenas son cuarzosas de grano fino a muy fino y ocasionalmente mediano, poco trabajadas, de color amarillento y anaranjada debido a la tinción por FeO, se observaron cristales de muscovita muy escasos.

De origen fluvial, depositada por el río Uruguay en condiciones muy similares a las actuales está constituida por arenas gruesas y medianas de color castaño rojizo, rojizo y amarillento, sub angulares a sub redondeadas y a veces redondeadas, medianamente bien seleccionadas (Fm. El Palmar).

90,00 - 165,00 m - Fm. Salto Chico: se perforaron arenas de color gris amarillenta y gris clara, medianas a sabulíticas redondeadas, predominantemente gruesa de moderada selección, con abundantes clastos de cuarzo traslucido y escasos pórfidos rojizos, grises y amarillentos.

165,00 - 296,00 m - Fm. Fray Bentos: Arenas medianas a muy gruesas de color rosado / anaranjado, clastos de cuarzo, translúcidos y amarillentos. Con clastos de pórfidos y muy escasos líticos rojizos y gris oscuros. Acompañan como material cementante pobremente representados arcilitas y calcáreos de coloración pardo rosada y anaranjados.

296,00 - 450,00 m - Fm. Puerto Yerúa: Se describen areniscas gruesas a medianas de moderada selección con granos de cuarzo incoloros o amarillentos y algunos presentan pátinas ferruginosas, dominan las formas equidimensionales y son subangulosos a subredondeados. Intercalan niveles de limolitas y areniscas muy finas de color naranja rosado debido a la presencia de cemento constituido por óxidos de hierro, los clastos que forman el esqueleto son predominantemente cuarzosos. Es escaso el porcentaje de arcilitas ferruginosas.

450,00 - 535,00 m - Mb. Serra Geral: Las muestras analizadas corresponden a rocas volcánicas básicas - basaltos tholeíticos de grano fino y textura afanítica.

535,00 - 550,00 m - Mb. Solari: arcilitas castañas rojizas (95 % V.T.M.). La fracción restante está compuesta por limos y en menor proporción aún por arenas. Fracción limo: granos de cuarzo translúcidos y escasos máficos. Fracción arena: cristales de cuarzo incoloros y blanco lechoso a veces con OFe. sub angulosos a sub redondeados, mala selección. Concreciones carbonáticas de color blanquecino.

550,00 - 635,00 m - Mb. Serra Geral: Las muestras analizadas corresponden a rocas volcánicas básicas - basaltos tholeíticos de grano fino y textura afanítica.

635,00 - 690,00 - Fm. Botucatu - Piramboia: En general se destacan rocas sedimentarias de grano fino y en forma muy subordinada, arenas cuarzosas. Las pelitas son de coloración castaña, castaña rojiza y verde oliva, de hábito laminar (material de derrumbe) plásticas. Del perfilaje se deduce que estas psamitas se encuentran formando delgados niveles o lentes interstratificados entre los niveles de arcilitas y limolitas. Las arenas están compuestas por granos de cuarzo policristalino subangular a subredondeado y redondeado, algunos presentan tinción por OFe.

690,00 - 700,00 m - Fm. Botucatu - Piramboia: Se intercalan fragmentos de rocas volcánicas muy consolidadas de color gris claro a gris oscuro y verdoso.

700,00 - 740,00 m: Ídem intervalo 635,00 - 690,00.

740,00 - 745,00 m - Fm. Botucatu - Piramboia: se perforó un horizonte de rocas plutónicas ácidas, de grano mediano y textura hipidiomorfa granular se observan además feldespatos alcalinos (ortosa y microclino), calcosódicos (plagioclasas) abundante cuarzo y minerales máficos.

745,00 - 815,00 m - Fm. Botucatu - Piramboia: Ídem intervalo 635,00 - 690,00.

815,00 - 825,00 m - Basamento Cristalino: Recortes de rocas granosas de grano medio entre 1-5mm. muy consolidadas, de color gris muy claro, con máficos de color verde grisáceo. Se compone de cuarzo, feldespatos alcalinos y calcosódicos y minerales máficos como biotita y hornblenda.

PERFIL LITOLÓGICO GUALEGUAYCHÚ II

Figura 5.9: Perfil litológico Gualeguaychú II (Modificado de Mársico, 2004).

5.3 | Perfiles Aflorantes

5.3.1 | Parque Industrial Gualeguaychú - Perfil Litológico de Campo

El perfil litológico de campo se realizó en la cantera Valentín Echeverría, situada al sur de la ciudad de Gualeguaychú, próxima al Parque Industrial Gualeguaychú (Fig. 5.10).

Figura 5.10: Cantera Valentín Echeverría y sección perfilada de la cantera, donde se puede observar en su sección inferior a las arenas de característico color ocre

Se reconocieron cuatro unidades con características litológicas diferenciadas entre sí, a las cuales se denominaron como Unidad 1, 2, 3 y 4, de base a techo, las cuales se representan en la figura 5.11, mientras que en la figura 5.12 se muestra el perfil aflorante.

Figura 5.11: Perfil litológico Parque Industrial

Figura 5.12: Afloramiento en la cantera y correlación con el perfil litológico.

Unidad 1: Arena mediana a fina con estratificación entrecruzada, coloración ocre amarillenta (SYR 8/1). De manera aislada, se observan clastos mayores de composición lítica, de entre 2 y 25 mm y formas angulosas a subredondeadas. Hacia la base de este nivel, la estratificación de estas arenas es horizontal y posee pátinas de color ocre. El espesor aflorante de este banco es de 3,00 m, la base no es conocida.

Unidad 2: Arena fina a mediana con estratificación horizontal incipiente, de color pardo oscuro (SYR 2/2). El espesor de esta capa es de 0,60 m.

Figura 5.13: Unidad 2, donde se puede observar su coloración oscura y su laminación incipiente

Unidad 3: Arena muy fina a limosa, masiva, de color pardo oscuro (SYR 6/4), con clastos de composición lítica dispersos de tamaños que oscilan entre los 2,00 y los 25,00 mm. Se observan parches carbonáticos de hasta 15,00 cm de longitud y un desarrollo incipiente de raíces. El espesor de este banco es de 2,70 m.

Unidad 4: Limo de color castaño (10R 4/6), masivo en su sección superior y laminación horizontal en la sección inferior. En la sección superior, además, se observan suelos bien estructurados, desarrollados y drenados y con un horizonte A bien marcado. En el depósito se encontraron concreciones carbonáticas. El espesor de este banco es de 1,50 m.

Figura 5.14: Unidad 4, donde se puede observar la presencia de laminación horizontal en la sección inferior y la presencia de suelos en la superior

5.3.2 | Cantera Arroyo Venerato

El arroyo Venerato escurre de N a S, como un tributario del río Gualeguaychú, hacia el sur de la ciudad homónima. En sus cercanías se encuentra la cantera Venerato, lugar que fue utilizado para las observaciones de campo (Fig. 5.18).

En esta cantera no se observan afloramientos de arenas con características similares a las de la Fm. Salto Chico.

Figura 5.15: Cantera lindante al arroyo Venerato.

5.3.3 | Cantera Aguilar

Esta cantera también se encuentra próxima al arroyo Venerato, al sur de la ciudad de Gualeguaychú. No se observan en ella afloramientos de arenas con características similares a las de la Formación Salto Chico (Fig. 5.19).

Figura 5.16: Cantera Aguilar, donde se observan la Fm. Hernandarias y la Fm. El Palmar .

PERFIL LITOLÓGICO AGUILAR

Figura 5.17: Perfil litológico Aguilar, donde se observan la Fm. Hernandarias y la Fm. El Palmar (Modificado de Boujon y Sancí, 2014).

5.3.4 | Cantera Irazusta

Este sitio que antiguamente funcionó como cantera, actualmente corresponde al basurero municipal de Gualeguaychú. La cantera se ubica al sur de la ciudad de Gualeguaychú.

En esta cantera se observan arenas con características similares a las de la Fm. Salto Chico, en cuanto a sus propiedades reconocibles de manera macroscópica (Fig. 5.21).

Figura 5.18: Ex cantera Irazusta, donde se observa la Fm. Hernandarias.

PERFIL LITOLÓGICO IRAZUSTA

Figura 5.19: Perfil litológico Irazusta (Modificado de Boujon y Sancí, 2014).

6 | Tomografía Eléctrica Resistiva

6.1 | Base teórica de Tomografía eléctrica resistiva 2D

La tomografía eléctrica constituye una técnica geofísica no invasiva empleada para caracterizar la distribución de resistividades en los materiales del subsuelo. Este método se basa en la aplicación de una corriente eléctrica (I) en la superficie mediante dos electrodos emisores, también denominados electrodos de corriente. La corriente generada atraviesa el subsuelo, permitiendo la medición de una diferencia de potencial (V) en un par de electrodos receptores o de potencial.

La diferencia de potencial registrada se utiliza para calcular la resistividad aparente, que puede determinarse mediante la siguiente ecuación:

$$\rho_a = \frac{\Delta V k}{I}$$

donde k = factor geométrico

Ecuación 6.1: Resistividad aparente

De esta forma, la diferencia de potencial medida refleja una resistividad aparente del subsuelo que depende de la resistividad real del medio y del espaciamiento entre los electrodos, considerado en el cálculo del factor geométrico.

Los valores de resistividad real se determinan posteriormente mediante algoritmos de inversión. La resistividad está influenciada por la composición de los sedimentos o rocas atravesados, así como por factores como la porosidad, la interconexión de los poros, la proporción de poros secos frente a aquellos ocupados por fluidos, y las propiedades del fluido presente, tales como su salinidad.

La resistividad del agua puede oscilar entre 1 y 100 ohm.m dependiendo de la concentración de sales disueltas (Orellana, 1995). Materiales porosos y permeables con agua de alta concentración iónica presentan mayor conductividad eléctrica y, por lo tanto, menor resistividad. Este principio también permite identificar zonas fracturadas en el subsuelo, debido a la infiltración de agua superficial.

La resistividad aparente se representa mediante curvas de iso-resistividad, las cuales reflejan la variación espacial en una pseudosección bidimensional en función de la distancia y la pseudoprofundidad o nivel de investigación. Estas representaciones, también denominadas pseudocortes, presentan su pseudoprofundidad máxima hacia el centro, debido a la geometría del arreglo seleccionado para el tendido. Para una buena interpretación de los datos, se realizan modelos inversos o directos, que permiten analizar una imagen de las resistividades aparentes del subsuelo..

La distancia horizontal de la pseudosección corresponde a la longitud del tendido empleado para desarrollar la tomografía eléctrica, mientras que la profundidad depende de la separación entre los pares de electrodos de corriente, también conocidos como cuadripolos (Fig. 6.1). Una mayor separación (a) entre los electrodos permite que la corriente inducida penetre a mayores profundidades, mientras que una separación menor mejora la resolución lateral, aunque a expensas de reducir la profundidad de penetración.

En perfiles con un número fijo de electrodos, la resolución disminuye con la profundidad de manera logarítmica (Dahlin y Loke, 2002).

Figura 6.1: Configuración del arreglo Wenner-Schlumberger (arriba) y Dipolo-Dipolo (abajo). C1 y C2 son los electrodos de corriente, P1 y P2 son los electrodos de potencial, y K es el factor de configuración, el cual depende del espaciamento entre los electrodos. “ a ” y “ n ” corresponden a parámetros del factor geométrico $k = \pi n(n+1)a$ (Tomado de Abbas, 2017)

Aunque es deseable emplear arreglos de electrodos que permitan alcanzar una mayor profundidad de sondeo con la mejor resolución posible, la elección de estos depende de las características específicas del relevamiento y de los objetivos planteados. En el caso de estructuras geológicas complejas, es fundamental priorizar una alta densidad de mediciones, ya que las heterogeneidades de pequeña escala pueden generar ruido significativo. Si se utiliza un tendido con gran separación entre los electrodos, existe el riesgo de no identificar ciertos rasgos del terreno o incluso de generar interpretaciones erróneas, como la aparición de estructuras ficticias (Dahlin, 2004).

Entre los arreglos más comúnmente empleados se encuentran las configuraciones Dipolo-Dipolo, Wenner, Schlumberger y diversas combinaciones de estos, adaptadas a las necesidades específicas del estudio.

El arreglo Dipolo-Dipolo (Fig. 6.1) se caracteriza por un tendido compuesto por pares de electrodos de corriente seguidos por pares de electrodos de potencial. El espaciamiento entre los electrodos de cada par (a) se mantiene constante, mientras que la distancia entre los pares de electrodos está determinada por un factor variable n , que aumenta a medida que se profundiza la investigación. Este arreglo proporciona una mayor resolución para contrastes laterales de resistividad, ya que las líneas de corriente recorren distancias menores. Además, ofrece una excelente capacidad de resolución en niveles cercanos a la superficie, lo que lo convierte en una herramienta particularmente útil para identificar estructuras verticales (Samouëlian *et al.*, 2005).

El arreglo Wenner–Schlumberger es una configuración híbrida empleada en tomografía eléctrica de resistividad que combina características de los arreglos Wenner y Schlumberger, utilizando cuatro electrodos alineados, dos de corriente y dos de potencial, con distancias mixtas entre ellos para optimizar la adquisición de datos en perfiles 2D. Esta geometría proporciona un compromiso entre resolución lateral y vertical y una adecuada relación señal/ruido, así como una buena capacidad de investigación en profundidad en comparación con otros arreglos empleados en resistividad eléctrica, lo que favorece la identificación de contrastes litológicos y estructuras subsuperficiales complejas. ERT permite reconstruir secciones resistivas del subsuelo a partir de mediciones multielectródicas y algoritmos de inversión, y su elección depende de los objetivos geológicos y las condiciones del medio estudiado (sensibilidad del método a variaciones de resistividad) (Samouëlian *et al.*, 2005; Telford *et al.*, 1990).

Gracias a su amplia cobertura areal, baja invasividad, alta adaptabilidad a diferentes tipos de terrenos y la relativa facilidad para adquirir datos en comparación con otros métodos geofísicos, la tomografía eléctrica se ha consolidado como una técnica adecuada para la prospección geológica. En las últimas décadas, su aplicación ha crecido considerablemente en el estudio de vertederos, el monitoreo de niveles freáticos, el análisis de unidades evaporíticas y la detección de plumas contaminantes de hidrocarburos. Asimismo, su eficacia en el reconocimiento de fallas y otras estructuras neotectónicas ha sido ampliamente demostrada (Fazzito *et al.*, 2013; Peri *et al.*, 2017; Terrizzano *et al.*, 2012, entre otros).

6.2 | Relevamiento de campo. Ubicación de perfiles

El equipo empleado para las mediciones fue el resistivímetro Syscal R1 Plus Switch 48 (Iris Company). Este instrumento consiste en una unidad de medición y procesamiento automático con una potencia de 600W, diseñada para operar con hasta 48 electrodos. Los electrodos se conectan mediante dos pares de cables, cada uno equipado con 12 conectores de acero. Este diseño permite trabajar en un arreglo lineal con un espaciamiento máximo de hasta 10 metros entre electrodos, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para levantamientos de mediana y gran escala.

Figura 6.2: Imagen del equipo utilizado para los sondeos de resistividad.

Durante el trabajo de campo se ejecutaron en total 4 Tomografías Eléctricas Resistivas (TER), ubicadas en zonas aledañas a canteras y pozos (Fig. 4.9) y se realizaron tendidos de 480 m. Se aplicaron los arreglos Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo.

Antes de iniciar las mediciones, se configuraron los parámetros de adquisición mediante el *software Electre II*. Los parámetros ajustados incluyeron: (1) la cantidad mínima y máxima de mediciones por dipolo de corriente, (2) la duración del ciclo de corriente, (3) la intensidad esperada de la señal, (4) el número de repeticiones por cuadripolo, (5) el valor de voltaje aplicado y el desvío estándar máximo permitido. Asimismo, se seleccionaron el tipo de arreglo geométrico y los parámetros asociados, como los niveles de profundidad de investigación y el espaciamiento efectivo entre electrodos, considerando una profundidad máxima deseada y un nivel de ruido aceptable.

Tras el desarrollo del tendido de los electrodos y de manera simultánea a la medición automática, se realizaron mediciones de altitud del terreno cada dos estaciones utilizando un GPS equipado con barómetro. Estos valores fueron comparados con datos de elevación topográfica obtenidos a partir de un DEM de 30 m de resolución espacial (fuente satelital Copernicus), representando estos últimos, los valores más precisos y los que finalmente se utilizaron para modelar la topografía.

6.3 | Procesamiento e inversión 2D de los datos

Los datos adquiridos fueron sometidos a un preprocesamiento mediante el *software Prosys II*. Este programa permitió la integración del perfil topográfico y la eliminación de

mediciones de resistividad aparente con errores significativos, definidos como aquellos cuya desviación estándar supera el 25 %.

Los modelos de resistividad fueron generados mediante el software RES2DINV (*Geotomo Software*), el cual emplea un proceso de inversión numérica iterativa sobre pseudosecciones. El modelo del subsuelo se representa mediante un conjunto de celdas rectangulares con bordes en posiciones fijas, cada una de las cuales posee un valor específico de resistividad. Durante el proceso de optimización, estos valores se ajustan iterativamente con el objetivo de minimizar la diferencia (*misfit*) entre la resistividad aparente obtenida a partir de las mediciones y la resistividad aparente calculada sobre la base del modelo.

A partir de la distribución de resistividad obtenida en las celdas, se generó un diagrama de contornos de resistividad. El modelo permite la modificación de diversos parámetros, incluyendo la dimensión de las celdas de discretización, los coeficientes de restricción aplicados en la ecuación de mínimos cuadrados, el tipo de inversión (simple o combinada), el recálculo de la matriz jacobiana, la relación vertical-horizontal y el método numérico utilizado.

Mediante la evaluación de múltiples configuraciones de estos parámetros, se generaron distintos modelos, seleccionando el más adecuado en función de su coherencia con la información geológica disponible y los principios geofísicos aplicados.

En algún caso, se emplearon celdas de 5 m de ancho, equivalentes a la mitad del espaciamiento entre electrodos, y un espesor creciente en función de la profundidad, con un incremento del 10 % respecto al nivel suprayacente. Este procedimiento permitió compensar la disminución de la resolución con la profundidad.

Para la inversión de datos, se aplicó el método de mínimos cuadrados con restricciones suaves y robustas tanto sobre el vector de perturbación como sobre los valores de resistividad. La restricción suave minimiza las diferencias entre los valores de resistividad aparente medidos y calculados, atenuando las variaciones de resistividad entre iteraciones sucesivas. Este enfoque resulta adecuado en escenarios donde la resistividad varía de manera gradual en el subsuelo. Por el contrario, en terrenos caracterizados por sectores de resistividad homogénea con límites bien definidos, la restricción robusta ofrece mejores resultados (Loke, 2003).

La discrepancia entre los valores de resistividad aparente medidos y los calculados en cada iteración se cuantificó mediante la raíz cuadrática media (RMS), utilizada como medida del error absoluto. El proceso iterativo se detuvo al alcanzar un RMS igual o inferior al 10 %, dado que la variación entre iteraciones consecutivas fue menor al 1 %.

Los modelos iniciales obtenidos permitieron establecer un umbral de corte (*cutoff*) del 70 %, con el propósito de excluir valores atípicos (*outliers*). Posteriormente, se incorporó el perfil topográfico mediante una malla de distorsión uniforme. Como resultado, se obtuvo un modelo de resistividades versus profundidades con exageración vertical de la altura y

curvas de iso-resistividad representadas mediante una escala cromática logarítmica modificada.

Si bien ambos modelos de inversión utilizan la misma topografía a lo largo del perfil, se observa un ajuste diferencial de la superficie topográfica entre los arreglos Dipolo–Dipolo y Wenner–Schlumberger. Esta diferencia se relaciona con la geometría de los arreglos y con la discretización utilizada en la inversión. El arreglo Dipolo–Dipolo, modelado con una malla refinada (electrodos con equidistancia de 5 m), presenta una mayor sensibilidad a variaciones laterales y someras, lo que incrementa la influencia de la topografía en los elementos superficiales. En contraste, el arreglo Wenner–Schlumberger, invertido con una malla normal (electrodos con equidistancia de 10 m), integra la topografía con un mayor volumen de sensibilidad.

Cabe destacar, que en las pseudosecciones obtenidas con el arreglo Wenner–Schlumberger se observa un rasgo vertical continuo, presente tanto en la resistividad aparente medida como calculada, que está vinculado a la geometría del arreglo, a la concentración de su máxima sensibilidad bajo la zona central del dispositivo, y a la forma de proyección de los datos en la pseudosección. La repetición del contraste a distintos niveles de investigación genera una alineación vertical de los valores aparentes, que es posteriormente reforzada durante el proceso de inversión. En este sentido, el rasgo observado responde a un efecto sistemático del muestreo y no a una anomalía instrumental. En las tomografías con arreglo Dipolo–Dipolo, se reconoce un comportamiento comparable, donde el rasgo aparece con mayor definición lateral, de acuerdo a su mayor sensibilidad a variaciones laterales. Las diferencias en su expresión responden a las características propias de cada arreglo y a su distribución de sensibilidad.

En los modelos de inversión 2D, el eje horizontal representa la longitud del tendido en metros, mientras que el eje vertical indica la profundidad relativa en metros desde la superficie. La resistividad, expresada en $\text{ohm}\cdot\text{m}$, se representa mediante una escala cromática logarítmica, donde los valores más bajos se muestran en tonos azules y verdes, y los valores más altos en tonalidades que van del amarillo al rojo.

6.4 | Interpretación de los modelos 2D y correlación con datos de perforaciones

6.4.1 | Perfil Gualeguaychú 1

El perfil geoelectrico Gualeguaychú 1 se encuentra ubicado en las cercanías del pozo Gualeguaychú I 1998 (Fig. 6.3). La longitud del perfil es de 480 m y se emplearon los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger para la adquisición de los datos.

Figura 6.3: Ubicación de pozo Gchu1 y TER realizada.

En las figuras 6.4 y 6.5 se muestran las pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para los arreglos Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo, los cuales se obtuvieron con un error cuadrático medio de 2,5 % en 7 iteraciones y 1,3 % en 5 iteraciones, respectivamente.

Figura 6.4: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Wenner-Schlumberger Gualeguaychú 1.

Figura 6.5: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Dipolo-Dipolo Gualeguaychú 1.

Modelo Dipolo-Dipolo

En la figura 6.6 se muestra el modelo obtenido, la identificación de las unidades geoelectricas que se describen a continuación y la correlación propuesta con las unidades litológicas observadas en el pozo Gualeguaychú I 1998.

El modelo obtenido muestra la presencia de tres unidades geoelectricas diferenciadas. La capa superior (UG1) se extiende hasta aproximadamente 10 m de profundidad y se caracteriza por valores de resistividad elevados, alcanzando hasta 70 ohm·m. Esta unidad presenta una notable continuidad horizontal, aunque en el sector occidental exhibe una disminución en los valores de resistividad, descendiendo hasta aproximadamente 35 ohm·m.

Entre los 10 y 30 m de profundidad, se desarrolla una unidad de menor resistividad (UG2), con valores que alcanzan un mínimo de 6 ohm·m. Esta capa presenta un espesor considerable y una distribución relativamente homogénea a lo largo del perfil. Entre los 260 y 280 m y los 310 y 330 m del tendido horizontal, esta unidad se ve interrumpida por valores de resistividad más altos entre 15 y 20 ohm·m. que coincide con un escalón de 3 m de la topografía ascendente hacia el este. El arreglo Dipolo-Dipolo permite destacar rasgos verticales que bien pueden asociarse a estructuras geológicas o a cambios litológicos y/o de fluidos de diferente composición. Por lo observado en el mapa morfotectónico confeccionado, esta anomalía vertical podía vincularse a algún tipo de deformación que no se manifiesta claramente en superficie, más que por un cambio topográfico.

En el tramo más profundo, entre los 30 y 40 m, se identifica una tercera unidad (UG3), caracterizada por valores de resistividad intermedios a altos, oscilando entre 25 y 50 ohm·m. La resolución del método en este tramo no es buena, por lo que los datos son referenciales.

Alrededor de los 300 m del tendido desde la izquierda, se observa una discontinuidad en la capa superior junto con un abultamiento en la unidad intermedia, donde se registran los valores de resistividad más bajos.

Figura 6.6: TER con el modelo Dipolo-Dipolo Gualeguaychú 1.

Modelo Wenner-Schlumberger

El modelo obtenido muestra la presencia de tres unidades geoelectricas diferenciadas (Fig. 6.7). La capa superior (UG1) se extiende hasta una profundidad de 10 m y se caracteriza por valores elevados de resistividad, alcanzando hasta 70 ohm·m. Esta unidad exhibe entre los 0 y 160 m en el sector occidental una disminucion en los valores de resistividad, descendiendo hasta aproximadamente 15 ohm·m. Entre los 10 y 30 m de profundidad, se identifica una segunda unidad (UG2) con resistividades significativamente más bajas, llegando a un mínimo de 6 ohm·m. Entre los 300 y 320 m del tendido horizontal, esta unidad se ve interrumpida por valores de resistividad más altos de aproximadamente 15 ohm.m. que coincide con un escalón de 3 m de la topografía ascendente hacia el este. En este arreglo, se pierde la notoriedad del rasgo vertical observado en el arreglo Dipolo-Dipolo, dado que Wenner-Schlumberger resalta rasgos horizontales, sin embargo la interrupción en la continuidad de la horizontalidad y lateralidad de la unidad, se observa también.

Finalmente, en el sector inferior, a partir de los 30-40 m de profundidad, se desarrolla una tercera unidad (UG3) con valores de resistividad intermedios, en torno a los 25 ohm·m.

A diferencia del modelo obtenido con el arreglo dipolo-dipolo, en este caso las electrocapas presentan una mayor continuidad lateral, con variaciones menos pronunciadas en dicho sentido. Particularmente en esta inversión, se utilizó un espaciado de 10 m entre electrodos, lo que mejoró el error del modelo de resistividades, en detrimento del ajuste topográfico.

Figura 6.7: TER con el modelo Wenner-Schlumberger y sus unidades geoelectricas Gualeguaychú 1.

Resultados Tomografía Eléctrica Resistiva Gualeguaychú 1

Cota mínima: 9 m.s.n.m

Cota máxima: 14 m.s.n.m

Unidad geomorfológica asociada: Planicie aluvial

<i>Unidad geoelectrica</i>	<i>Resistividad (ohm.m)</i>	<i>Profundidad intervalo (m.s.n.m)</i>	<i>Espesor (m)</i>
UG1	15 a 70	14 a -10	24
UG2	6 a 45	-10 a -50	40
UG3	20 a 35	-50 a -80	30

Tabla 6.1: Unidades geoelectricas de TER Gualeguaychú 1 Wenner-Schlumberger

6.4.2 | Perfil Gualeguaychú 2

El perfil geoelectrico Gualeguaychú 2 se encuentra ubicado en las cercanías de los pozos Belgrano I y Gualeguaychú II (Fig. 6.8). Se utilizó la descripción litológica del segundo porque la descripción del primero carece del detalle necesario para establecer correlaciones con la resolución que presenta la TER. La longitud del perfil es de 480 m y se emplearon los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger para la adquisición de los datos.

Figura 6.8: Ubicación de los pozos relevados y TER realizada.

En la figura 6.9 y 6.10 se muestran las pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger, los cuales se obtuvieron con un error cuadrático medio de 2,3 % en 6 iteraciones y 0,68 % en 5 iteraciones, respectivamente.

Figura 6.9: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Wenner-Schlumberger Gualeguaychú 2.

Figura 6.10: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Dipolo-Dipolo Gualeguaychú 2.

Modelo Dipolo-Dipolo

El modelo obtenido muestra una espesa electrocapa en la sección superior (UG1) donde predominan los valores bajos de resistividad. Esta capa, esencialmente conductiva, posee valores de resistividad que van desde los 8 ohm.m a los 13 ohm.m, aproximadamente, y aumenta levemente en la mitad oriental del tendido, respecto a la mitad occidental. En la mitad occidental del perfil se observan hacia la sección superior de la capa, zonas con valores elevados de resistividad. A partir de los 25 metros de profundidad se desarrolla una electrocapa (UG2) con valores más elevados de resistividad, los cuales alcanzan los 19 ohm.m.

En la figura 6.11 se muestra el modelo obtenido y las unidades geoelectricas.

Figura 6.11: TER con el modelo Dipolo-Dipolo Gualeguaychú 2.

Modelo Wenner-Schlumberger

El modelo obtenido muestra una electrocapa superior (UG1) con valores bajos de resistividad los cuales oscilan entre los 8 y 12 ohm.m. Esta capa esencialmente conductiva se desarrolla de manera homogénea a lo largo del perfil, presentando valores ligeramente más bajos de resistividad hacia el sector occidental. A partir de los 25 m de profundidad se observa una electrocapa (UG2) con valores más elevados de resistividad, los cuales alcanzan los 19 ohm.m, esta capa se desarrolla hasta la base del perfil, aproximadamente a los 80 m de profundidad.

En la figura 6.12 se muestra el modelo obtenido y las unidades geoelectricas identificadas.

Figura 6.12: TER con el modelo Wenner-Schlumberger y sus unidades geoelectricas Gualeguaychú 2.

Resultados Tomografía Eléctrica Resistiva Gualeguaychú 2

Cota mínima: -2 m.s.n.m

Cota máxima: 0 m.s.n.m

Unidad geomorfológica asociada: Planicie aluvial

<i>Unidad geoelectrica</i>	<i>Resistividad (ohm.m)</i>	<i>Profundidad intervalo (m.s.n.m)</i>	<i>Espesor (m)</i>
UG1	8 a 12	0 a -25	25
UG2	13 a 19	-25 a -80	55

Tabla 6.2: Unidades geoelectricas de TER Gualeguaychú 2 Wenner-Schlumberger

6.4.3 | Perfil Parque industrial

El perfil geoelectrico Parque Industrial se encuentra ubicado en las cercanías de dicho predio (Fig. 6.13). La longitud del perfil es de 480 m y se emplearon los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger para la adquisición de los datos.

Figura 6.13: Ubicación de pozos relevados y TER realizada en el área de la Cantera ubicada en el Parque Industrial.

En las figuras 6.14 y 6.15 se muestran las pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger, los cuales se obtuvieron con un error cuadrático medio de 1,32 % en 5 iteraciones y 0,93 % en 5 iteraciones, respectivamente.

Figura 6.14: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Wenner-Schlumberger en el sitio denominado Cantera Parque Industrial.

Figura 6.15: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Dipolo-Dipolo en el sitio denominado Cantera Parque Industrial.

Modelo Dipolo-Dipolo

En la figura 6.16 se muestra el modelo obtenido y las unidades geoelectricas que se describen a continuación.

El modelo obtenido muestra una electrocapa en la sección superior (UG1), la cual se desarrolla a lo largo de los 10 m superiores del perfil hasta los 20 m de elevación. Predominan en ella los valores bajos de resistividad, siendo esencialmente conductiva, y con valores de resistividad que van desde los 9 ohm.m hasta los 30 ohm.m. Asimismo, se observan valores más elevados de resistividad para la UG 1 desde los 200 m, y disminuye hacia el este. Esta capa se desarrolla de manera horizontal a lo largo del perfil, registrando a los 400 m desde la izquierda un engrosamiento vertical llegando a los -5 m de elevación y formando un acuñaamiento hacia el oeste. Por debajo de la UG1 se desarrolla paralelamente la UG2, llegando a los -5 m de elevación, esta capa es esencialmente resistiva, con valores de resistividad que alcanzan los 650 ohm.m. La UG2 se contacta lateralmente con la UG1 en la zona de su acuñaamiento. Hacia occidente, la UG2 presenta un abultamiento que la engrosa hasta los -10m de elevación. La electrocapa UG3 se desarrolla a partir de los -5m de elevación hasta la base del perfil, es más conductiva que UG2, con valores de resistividad que van desde los 15 ohm.m hasta los 100 ohm.m, disponiéndose los valores más resistivos en el sector central de esta electrocapa y los valores más conductivos en sus sectores occidental y oriental.

Figura 6.16: Modelo de inversión Dipolo - Dipolo en el sitio denominado Cantera Parque Industrial.

Modelo Wenner-Schlumberger

El modelo obtenido es similar al anterior y muestra una electrocapa en la sección superior (UG1), la cual se desarrolla a lo largo de los 10 m superiores del perfil hasta los 20 m de elevación. Predominan en ella los valores bajos de resistividad, siendo esencialmente conductiva, y con valores de resistividad que van desde los 9 ohm.m hasta los 30 ohm.m. Se observan valores más elevados de resistividad en el sector occidental del perfil, disminuyendo hacia el este. Esta capa se desarrolla de manera horizontal a lo largo del perfil, registrando a los 400 m desde la izquierda del mismo, un engrosamiento vertical llegando a los -5 m de elevación y formando un acuñamiento hacia el oeste. Por debajo de la UG1 se desarrolla paralelamente la UG2, llegando a los -5 m de elevación, esta capa es esencialmente resistiva, con valores de resistividad que alcanzan los 650 ohm.m. La UG2 se contacta lateralmente con la UG1 en la zona de su acuñamiento. La electrocapa UG3 se desarrolla a partir de los -5 m de elevación hasta la base del perfil a los -50m de elevación. Es más conductiva que UG2, con valores de resistividad que van desde los 16 ohm.m hasta los 100 ohm.m, disponiéndose los valores más resistivos en el sector central de esta electrocapa y los valores más conductivos en sus sectores occidental y oriental.

En la figura 6.17 se muestra el modelo obtenido.

Figura 6.17: TER Wenner-Schlumberger y sus unidades geoelectricas en el sitio denominado Cantera Parque Industrial.

Resultados Tomografía Eléctrica Resistiva Parque Industrial

Cota mínima: 27 m.s.n.m

Cota máxima: 35 m.s.n.m

Unidad geomorfológica asociada: Planicie loésica

<i>Unidad geoelectrica</i>	<i>Resistividad (ohm.m)</i>	<i>Profundidad intervalo (m.s.n.m)</i>	<i>Espesor (m)</i>
UG1	9 a 30	30 a 0	30
UG2	102 a 655	20 a -10	30
UG3	16 a 100	-10 a -50	40

Tabla 6.3: Unidades geoelectricas de TER Parque Industrial Wenner-Schlumberger

6.4.4 | Perfil Irazusta

El perfil geoelectrico Irazusta se encuentra ubicado al sudeste de la cantera homónima (Fig. 6.18). La longitud del perfil es de 480 m y se emplearon los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger para la adquisición de los datos.

Figura 6.18: Ubicación de los pozos relevados y TER realizada en el sitio denominado Cantera Irazusta.

En las figuras 6.19 y 6.20 se muestran las pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para los arreglos Dipolo-Dipolo y Wenner-Schlumberger, los cuales se obtuvieron con un error cuadrático medio de 3,00 % en 5 iteraciones y 2,40 % en 5 iteraciones, respectivamente.

Figura 6.19: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Wenner-Schlumberger Cantera Irazusta.

Figura 6.20: Pseudosecciones de resistividad aparente medida y calculada y el modelo de inversión para el arreglo Dipolo - Dipolo Cantera Irazusta.

Modelo Dipolo-Dipolo

El modelo que se ilustra en la figura 6.21 muestra una electrocapa en la sección superior (UG1) donde predominan los valores altos de resistividad. Esta capa, esencialmente resistiva, posee valores de resistividad que van desde los 30 ohm.m hasta los 70 ohm.m. Aproximadamente a la mitad del perfil, esta capa presenta una discontinuidad lateral donde se presentan valores de resistividad menores. Esta capa se desarrolla desde los 5m hasta los -15m de elevación en el perfil. Por debajo de ella se desarrolla la UG2, la cual posee valores más conductivos, con valores de entre 6 y 20 ohm.m. El modelo utilizado permite destacar estructuras verticales en esta capa, las cuales predominan en el centro del perfil, donde la UG2 presenta un abrupto cambio lateral de resistividad, acompañando las discontinuidades observadas en la capa superior a la misma altura del perfil. Por su parte, la UG3 se desarrolla en el sector inferior del perfil, a partir de los -40m, presentando valores de resistividad entre 23 y 43 ohm.m.

Las líneas punteadas en la figura 6.21 muestran variaciones laterales en la resistividad, las cuales se asociarían posiblemente a estructuras del subsuelo.

Figura 6.21: TER para los arreglos Dipolo-Dipolo en el sitio denominado Cantera Irazusta.

Modelo Wenner-Schlumberger

El modelo obtenido (Fig. 6.22) muestra una electrocapa en la sección superior (UG1) donde predominan los valores altos de resistividad. Esta capa, esencialmente resistiva, posee valores de resistividad que van desde los 25 ohm.m hasta los 60 ohm.m. Esta capa se desarrolla desde los 5m hasta los -20m de elevación en el perfil. Por debajo de ella se desarrolla la UG2, la cual posee valores más conductivos, rondando valores de entre 7 y 25 ohm.m. El modelo permite observar la continuidad lateral de las electrocapas, mostrando un desarrollo de capas más marcado que el modelo anterior. Por su parte, la UG3 se desarrolla en el sector inferior del perfil, a partir de los -40m, presentando valores de resistividad de hasta 70 ohm.m en el sector sudoriental del perfil.

TER Irazusta Wenner - Schlumberger

Figura 6.22: TER para el arreglo Wenner-Schlumberger y sus unidades geoelectricas para la zona de Cantera Irazusta.

Resultados Tomografía Eléctrica Resistiva Irazusta

Cota mínima: 6 m.s.n.m

Cota máxima: 8 m.s.n.m

Unidad geomorfológica asociada: Planicie aluvial

<i>Unidad geoelectrica</i>	<i>Resistividad (ohm.m)</i>	<i>Profundidad intervalo (m.s.n.m)</i>	<i>Espesor (m)</i>
UG1	30 a 70	6 a -15	21
UG2	6 a 20	-15 a -30	15
UG3	23 a 43	-30 a -50	20

Tabla 6.4: Unidades geoelectricas de TER Irazusta Dipolo-Dipolo

7 | Integración de los datos y discusión

7.1 | Correlación con pozos y unidades resistivas regionales

Para el análisis regional se trabajó con las tomografías eléctricas de resistividad Gualeguaychú 1 (TER1), Gualeguaychú 2 (TER2) y Parque Industrial (TER3), y sus correlaciones con los pozos El Médano, Belgrano II y Baggio, respectivamente. Para la TER 1, los registros de perforaciones existentes presentan descripciones litológicas a una escala de menor resolución que la TER, lo que no permitió realizar una correlación pertinente. Para la TER 2, se correlacionó con el pozo Belgrano 2, que presenta una escala de descripción litológica adecuada para correlacionar con el modelo geoelectrico, en comparación con la descripción litológica poco detallada del pozo Gualeguaychú 2.

En general, se asumió que la respuesta resistiva de las unidades geoelectricas está en más dependencia de cambios litológicos que de la salinidad de los acuíferos presentes en las profundidades estudiadas (80 m), que suelen ser de buena calidad, siguiendo el criterio de Silva y Machado (2018). Asimismo, una unidad geoelectrica puede corresponder a más de una litología si el espesor desarrollado es muy delgado con mayor resolución que la provista por las TERs. La asignación litológica de las unidades geoelectricas se realizó considerando principalmente la correspondencia en profundidad y espesor con los niveles descritos en los pozos.

La superposición de rangos de resistividad entre niveles arenosos y arcillo-limosos se atribuye a la influencia conjunta de la granulometría, la porosidad, el contenido de agua y la salinidad del fluido intersticial, lo que limita la discriminación litológica directa a partir de valores de resistividad.

El marco estratigráfico de la región de estudio está representado por el pozo Gualeguaychú I 1998, por la presencia de depósitos plio-pleistocenos, correspondientes a las Formaciones Ituzaingó - Salto Chico, sobre los cuales, se superponen las Formaciones Hernandarias y Tezanos Pinto de edades cuaternarias y que pueden contener acuíferos más restringidos (aunque su comportamiento en general es de acuitardos). En otras perforaciones hacia el este se encuentra la Formación Ubajay - El Palmar, de litologías psamíticas e incluso psefticas, aunque su importante cantidad de material limo arcilloso en la matriz limita sus posibilidades acuíferas (Silva y Machado, 2018).

7.1.1 | Correlación TER 1 (Gualeguaychú I) - Pozo El Médano

A continuación, se presentan las unidades geoelectricas observadas en la TER 1 y la correlación realizada con las unidades litológicas de la sección superior del pozo El Médano (Fig. 7.1).

Correlación TER 1 Gualeguaychú 1 Wenner-Schlumberger - Pozo El Médano

Figura 7.1: Correlación TER Wenner-Schlumberger (WS) TER 1 (Gualeguaychú I) y pozo El Médano. WS: arreglo Wenner - Schlumberger. Las profundidades del pozo son m.b.b.p.

UG TER	Resistividad (ohm.m)	Profundidad intervalo (m.s.n.m)	Espesor (m)
UG-1	15 a 70	14 a -10	24
UG-2	6 a 15	-10 a -50	40
UG-3	20 a 35	-50 a -80	30

Tabla. 7.1: Electrocapas de TER Gualeguaychú 1.

Se propone a continuación una correlación entre las unidades litológicas observadas en el pozo y las unidades geoelectricas definidas por TER. Dicha correlación se basó en los rangos de resistividad y en el espesor/profundidad de las unidades involucradas.

UG-1: es la más resistiva (15 a 70 ohm.m) del modelo, los valores más elevados alcanzan picos de 70 ohm.m. Se correlaciona con la secuencia observada en el pozo El Médano entre los 0 y 35 m de profundidad, la cual se compone de limos, limos arcillosos y limos calcáreos de color castaño, con concreciones carbonáticas blanquecinas y material carbonático disuelto.

UG-2: es más conductiva (6-15 ohm.m) con valores de resistividad bajos a moderados. Se correlaciona con la secuencia observada entre los 35 y 66 m de profundidad en el pozo El Médano, la cual se compone de arenas finas y limos arcillosos que pasan a arenas medianas con alta permeabilidad en los 10 m más profundos. La desaparición de cementación, mayor cantidad de arcillas, arenas finas con mayor permeabilidad, resultan en valores más conductivos para esta unidad.

UG-3: es moderadamente resistiva (20-35 ohm.m), se observa un incremento en la resistividad en algunos sectores del perfil. Se correlaciona con la secuencia observada entre los 66 y los 103 m de profundidad en el pozo El Médano, compuesta por arcillas, arenas amarillentas, limos y limos arcillosos. Particularmente en el tramo más superficial de este paquete, en correspondencia con la UG-3, predominan las arenas, resultando en valores más resistivos que UG-2.

A partir de las litologías del pozo de y las profundidades de yacencia de las mismas tanto en el pozo como en la TER, se interpretaron las siguientes correlaciones: 1) UG-1 con la Fm. Hernandarias; 2) UG-2 y UG-3 con la Fm. Salto Chico.

En cuanto a las unidades resistivas regionales (UR) de Silva y Machado (2018) los rangos de resistividades, de la unidad superficial UG-1 (15-70 ohm.m) encaja dentro de los rangos de la UR I (1,4 a 122 ohm.m), validando la presencia de sedimentos aluviales y loésicos del Cuaternario sobre la planicie aluvial, equivalentes a la Fm. Hernandarias/Ubajay (ver tabla 7.1). Las UG-2 y UG-3 (6-35 ohm.m) encajan dentro de los rangos de la UR II (7 a 94 ohm.m), validando la presencia de sedimentos areno-arcillosos con mayor conductividad en el caso de UG-2 y sedimentos arenosos en el caso de UG-3, equivalentes a la Fm. Salto Chico/Ituzaingó (ver tabla 7.1).

Unidades Geoelectricas	Resistividad (Ohm.m)	Espesores (m)	Formación	Profundidad Intervalo (m.b.b.p.)
Ia	1,4 - 30,7	1,6 - 32,8	Hernandarias	5 - 38
Ib	4,8 - 122,6	1,4 - 10,4	Ubajay	2 - 13
IIa	2,4 - 95,2	7,6 - 93,7	Ituzaingó	17 - 112
IIb	17,5 - 39,1	8,9 - 91,6	Salto Chico	11 - 125
III	1,3 - 19,4	20,6 - 137,2	Paraná	49 - 193
IV	1,5 - 119,3	23,9 - 115,7	Fray Bentos	4 - 193
V	5,4 - 613,4	64,4?	Puerto Yerúa	12 - 116
VI	26,2 - 783,22	?	Serra Geral	?

Tabla 7.1: Unidades de resistividad y sus equivalencias geológicas según Silva y Machado (2018).

7.1.2 | Correlación TER 2 (Gualeguaychú II) - Pozo Belgrano II

En la figura 7.2 se representa la correlación de la TER 2 y el pozo Belgrano II.

Correlación TER 2 Gualeguaychú 2 Wenner-Schlumberger - Pozo Belgrano 2

Figura 7.2: Correlación TER Wenner-Schlumberger (WS) TER 2 (Gualeguaychú II) y pozo Belgrano II. Las profundidades del pozo son m.b.b.p.

UG TER	Resistividad (ohm.m)	Profundidad intervalo (m.s.n.m)	Espesor (m)
UG-1	8 a 12	0 a -25	25
UG-2	13 a 19	-25 a -80	55

Tabla. 7.2: Electrocapas TER 2 (Gualeguaychú II)

UG-1: es conductiva, con valores bajos de resistividad los cuales se encuentran entre los 8 y 12 ohm.m. Se correlaciona con la secuencia a igual profundidad que la observada en el pozo Belgrano II entre los 0 y 35 m de profundidad, compuesta por limos arenosos, limos y arenas silíceas finas a medianas.

UG-2: es moderadamente conductiva, con valores de resistividad entre 13 y 19 ohm.m. Se correlaciona con la secuencia observada en el pozo Belgrano II entre los 35 y 75 m de profundidad, compuesta por arenas silíceas con lentes delgadas de calcarenitas y margas arenosas de color ocre.

A partir de las litologías del pozo de y las profundidades de yacencia de las mismas tanto en el pozo como en la TER, se interpretaron las siguientes correlaciones: 1) UG-1 con la Fm. Hernandarias; 2) UG-2 con la Fm. Salto Chico.

En cuanto a la correlación con UR regionales, los rangos de resistividades evidencian que UG-1 (8-12 ohm.m) encaja dentro de los rangos de la UR I (1,4 a 122 ohm.m), equivalente a la Fm. Hernandarias/Ubajay (ver tabla 7.2).

Unidades Geoléctricas	Resistividad (Ohm.m)	Espesores (m)	Formación	Profundidad Intervalo (m.b.b.p.)
Ia	1,4 - 30,7	1,6 - 32,8	Hernandarias	5 - 38
Ib	4,8 - 122,6	1,4 - 10,4	Ubajay	2 - 13
IIa	2,4 - 95,2	7,6 - 93,7	Ituzaingó	17 - 112
IIb	17,5 - 39,1	8,9 - 91,6	Salto Chico	11 - 125
III	1,3 - 19,4	20,6 - 137,2	Paraná	49 - 193
IV	1,5 - 119,3	23,9 - 115,7	Fray Bentos	4 - 193
V	5,4 - 613,4	64,4?	Puerto Yerúa	12 - 116
VI	26,2 - 783,22	?	Serra Geral	?

Tabla 7.2: Unidades de resistividad y sus equivalencias geológicas según Silva y Machado (2018).

Esta TER se caracteriza por una respuesta más conductiva a diferencia del resto en tanto posee valores de resistividad menores alcanzando un máximo de 19 ohm.m. Su posición en cotas más bajas, muy cercana al cauce del Río Gualeguychú y a su faja de meandros, podría ocasionar mayor conductividad.

7.1.3 | Correlación TER 3 (Parque Industrial) - Pozo Baggio

En la figura 7.3 se representa la correlación entre la TER 3 y el pozo Baggio.

Correlación TER 3 Parque Industrial Wenner-Schlumberger - Pozo Baggio

Figura 7.3: Correlación TER 3 Wenner-Schlumberger (WS) Parque Industrial y pozo Baggio. Las profundidades del pozo son m.b.b.p.

Unidad geoelectrica	Resistividad (ohm.m)	Profundidad intervalo (m.s.n.m)	Espesor (m)
UG-1	9 a 30	30 a 20	10
UG-2	102 a 655	20 a -10	30
UG-3	16 a 100	-10 a -50	40

Tabla. 7.3: Electrocapas TER 3 (Parque Industrial)

UG-1: es conductiva, con valores que varían entre 9 y 30 ohm.m. Se correlaciona con la secuencia observada en el pozo Baggio entre los 0 y 20 m de profundidad, compuesta por sedimentos arcillo-arenosos.

UG-2: es resistiva, cuyos valores de resistividad alcanzan los 600 ohm.m aproximadamente. Presenta valores de resistividad anómalos en comparación con los otros perfiles. Se correlaciona con la secuencia observada en el pozo Baggio entre los 20 y los 45 m de profundidad, compuesta principalmente por arenas finas y medianas, intercaladas con algunas arcillas, en la parte inferior.

UG-3: es moderadamente conductiva, con valores de resistividad que oscilan entre los 16 y los 100 ohm.m. Se correlaciona con el pozo Baggio en su sección desde los 45 a los 55, donde se observan arenas finas y medianas.

El perfil TER Parque Industrial exhibe características diferentes respecto a los anteriores. Localizado aproximadamente 20 metros por encima del resto de los perfiles, se ubica sobre un interfluvio en una planicie loésica. Este perfil se caracteriza por la presencia de la UG-2 altamente resistiva, con valores entre 100 y 600 ohm.m.

A partir de las litologías del pozo y de las profundidades de yacencia de las mismas tanto en el pozo como en la TER, se interpretaron las siguientes correlaciones: 1) UG-1 y UG-2 con la Fm. Hernandarias, considerando que UG-2 pertenece a una heterogeneidad de la misma, como una intercalación fluvial o paleocanal que concentra mayor cantidad de arenas; 2) UG-3 con la Fm. Salto Chico.

En cuanto a la comparación con las UR regionales de Silva y Machado (2018) (Tabla 7.3), los rangos de resistividades de la unidad superficial UG-1 (9-30 ohm.m) encaja dentro de los rangos de la UR I (1,4 a 122 ohm.m), validando la presencia de sedimentos aluviales y loésicos del Cuaternario sobre la planicie aluvial, equivalentes a la Fm. Hernandarias/Ubajay (ver tabla 7.3). Para la UG-3 (16-100 ohm.m), encajan dentro de los rangos de la UR II (7 a 94 ohm.m), validando la presencia de sedimentos arenosos equivalentes a la Fm. Salto Chico/Ituzaingó (ver tabla 7.3).

Particularmente, el caso de UG-2 en la TER, evidencia resistividades entre 100 y 600 ohm.m, diferentes a UR I y UR II (Silva y Machado 2018). Por las características de las formaciones geológicas, se interpretó la presencia de una intercalación fluvial, típica de la Fm. Hernandarias en la región, en donde predominan arenas finas y medianas, que bien podrían evidenciar aumento de resistividad por factores locales que afectan la conductividad del medio poroso. Entre los principales se destacan, una disminución significativa del grado de saturación, asociada al descenso del nivel freático, donde la resistividad puede aumentar en uno o dos órdenes de magnitud, así como, procesos de cementación que reducen la conectividad de poros. Estas condiciones favorecen un aumento marcado de la resistividad, aún en unidades portadoras de agua dulce.

Unidades Geoeléctricas	Resistividad (Ohm.m)	Espesores (m)	Formación	Profundidad Intervalo (m.b.b.p.)
Ia	1,4 - 30,7	1,6 - 32,8	Hernandarias	5 - 38
Ib	4,8 - 122,6	1,4 - 10,4	Ubajay	2 - 13
IIa	2,4 - 95,2	7,6 - 93,7	Ituzaingó	17 - 112
IIb	17,5 - 39,1	8,9 - 91,6	Salto Chico	11 - 125
III	1,3 - 19,4	20,6 - 137,2	Paraná	49 - 193
IV	1,5 - 119,3	23,9 - 115,7	Fray Bentos	4 - 193
V	5,4 - 613,4	64,4?	Puerto Yerúa	12 - 116
VI	26,2 - 783,22	?	Serra Geral	?

Tabla 7.3: Unidades de resistividad y sus equivalencias geológicas según Silva y Machado (2018).

7.2 | Análisis Regional: respuestas geoeléctricas y estructuras mayores

En un análisis conjunto de las TERs relevadas en este trabajo, se realizaron diversas observaciones. Desde un punto de vista geomorfológico, los perfiles TER 1 Gualeguaychú 1 y TER 4 Cantera Irazusta, ambos localizados en planicie aluvial, presentan modelos de resistividad similares, por lo que representarían la respuesta típica de los primeros 80 m del subsuelo de la unidad geomorfológica “planicie aluvial” en la zona de estudio (Fig. 7.4). Sin embargo, se necesitan más relevamientos geoeléctricos para poder confirmarlo.

Por su parte, la TER del Parque industrial presenta una unidad de muy alta resistividad, probablemente asociada a una heterogeneidad de la Fm. Hernandarias, que es bastante habitual de observar en la superficie en este región, representando una intercalación fluvial con menor saturación de fluido y/o presencia de cementación, como se pudo registrar en el perfil Cuaternario relevado en este trabajo.

Finalmente, la TER Gualeguaychú 2, refleja un modelo muy conductivo, probablemente asociado a un perfil en una topografía muy baja y en una posición geomorfológica vinculada a una “faja de meandros”, casi en el cauce del Río Gualeguaychú.

En cuanto a las geometrías de las unidades geoelectricas, en general, se destaca la distribución subhorizontal de las capas en las TERs Gualeguaychú1, 2 y Parque Industrial, mientras que en la TER Irazusta, el modelo Dipolo - Dipolo destaca rasgos verticales que interrumpen la lateralidad de las unidades por la presencia de posibles estructuras con actividad reciente asociadas a los lineamientos mapeados previamente (Fig. 7.5).

Figura 7.5: TERs 1, 2, 3 y 4.

Considerándose los modelos geoelectricos del subsuelo presentados en este trabajo, la ubicación de las TERs se enmarca en dos áreas resistivas regionales de Entre Ríos (Silva y Machado, 2018) (Fig. 7.6): a) Área Resistiva C, de resistividades bajas a moderadas, donde se ubican las TERs Gualeguaychú-2, Parque Industrial y Cantera Irazusta; y b) Área Resistiva D, de resistividades moderadas a bajas, donde se ubica la TER Gualeguaychú 1. La contribución de este trabajo consiste en un refinamiento local, donde se aporta un mayor detalle al mapa regional de áreas resistivas de Silva y Machado (2018). Dentro de una misma área regional (C), la respuesta geoelectrica cambia drásticamente según la geomorfología local (planicie de inundación vs. interfluvio loésico). Esto enriquece el modelo de Silva y Machado (2018), mostrando que la heterogeneidad lateral (visible en TER 2D) es un factor crítico que los SEV (1D) promedian.

Figura 7.6: Áreas resistivas (Tomado de Silva y Machado, 2018) y puntos de interés.

Teniendo en cuenta que la Falla Gualeguaychú constituye una estructura regional que atraviesa la zona de estudio, se realizó un análisis comparativo de las TERs ubicadas a ambos lados de su traza. Dicho análisis evidencia un marcado contraste entre el bloque occidental y el bloque oriental. El bloque ubicado al oeste presenta cotas topográficas más elevadas, mientras que el bloque oriental se caracteriza por cotas más bajas.

Por otro lado, el factor de asimetría de la cuenca del río Gualeguaychú evidencia un basculamiento general hacia el este, con indicios de un bloque elevado en el sector occidental. La traza superficial de la Falla Gualeguaychú coincide con el cauce actual del río homónimo. Las TERs Gualeguaychú 1 y 2, ubicadas respectivamente al oeste y al este del río, muestran respuestas geoelectricas coherentes con las unidades geomorfológicas que representan (planicie aluvial y faja de meandros), así como con las diferencias topográficas previamente mencionadas entre ambos bloques (Fig. 7.7).

Finalmente, es importante destacar que el río Gualeguaychú presenta un control estructural impuesto por la presencia de la Falla Gualeguaychú. Debido a ello, la geomorfología —y, en consecuencia, la respuesta de las TER en cada bloque— difiere de manera significativa. En este caso, la configuración geomorfológica es resultado directo del control estructural ejercido por esta falla de primer orden en la región. Asimismo, la asimetría observada en la cuenca de drenaje permitiría interpretar que el bloque occidental habría ascendido en relación con el bloque oriental.

Asimetría de la cuenca Gualeguaychú y basculamiento tectónico

Figura 7.7: Asimetría de la cuenca Gualeguaychú y su basculamiento tectónico.

Los antecedentes gravimétricos presentados por Brunetto *et al.* (2017) respaldan esta interpretación. En dicho estudio, las anomalías de gradientes gravimétricos negativos (representadas en azul) fueron vinculadas a zonas estructuralmente ascendidas, mientras que las anomalías de gradientes gravimétricos positivas (resaltadas en rojo) se asociaron con la posible presencia de estructuras de falla (Fig. 7.8). Estas últimas coinciden espacialmente con áreas donde se registra subsidencia y sedimentación, lo que sugiere una reactivación tectónica reciente, probablemente relacionada con procesos de inversión de fallas preexistentes.

Las fallas identificadas en el DEM que muestran correspondencia con gradientes gravimétricos positivos son la Falla del Río Gualeguaychú, la Falla del Río Uruguay y la Falla del Río Paraná, estructuras principales de la región que controlan su comportamiento neotectónico. Según Brunetto *et al.* (2017), este patrón es interpretado como resultado de un régimen compresivo transcurrente que habría afectado la región durante el Cuaternario, condicionado por la dinámica tectónica intraplaca.

Figura 7.8: Se presentan los lineamientos estructurales interpretados en el presente trabajo y su relación con las anomalías identificadas en el mapa de gradientes gravimétricos (modificado de Brunetto et al., 2017).

7.3 | Análisis local: estructuras menores

En la zona sudeste del área de estudio, se relevó la TER 4 - Cantera Irazusta, con el objetivo de vislumbrar el subsuelo que atraviesa un lineamiento superficial mapeado en este trabajo a partir de un DEM y mapas derivados del mismo.

El modelo resultante evidenció en el sector central zonas verticales más conductivas que interrumpen la lateralidad de las unidades geoeléctricas (Fig. 7.9). Esta anomalía coincide con uno de los lineamientos mapeados a partir de anomalías del relieve, cuyo rumbo es NNO-SSE en este caso puntual. Se interpreta, por lo tanto, la existencia una posible estructura en profundidad que propaga la deformación a la superficie, afectando a las unidades superiores mediante la interrupción de su horizontalidad y la presencia de zonas verticales más conductivas, sin desplazamientos visibles. Se observan en este modelo, además, dos zonas de interrupción vertical, en el sector oriental y occidental, que también podrían asociarse a algunos lineamientos mapeados.

TER 4 Cantera Irazusta Dipolo-Dipolo y relación con lineamiento inferido

Figura 7.9: Mapa de lineamientos y ubicación de la TER Irazusta en donde se identifican en líneas rosadas las zonas conductivas verticales, en línea continua asociada al lineamiento mapeado y en línea discontinua a otros posibles presentes.

El perfil TER 3 Cantera Irazusta resulta de particular interés, ya que permite identificar cambios laterales en los valores de resistividad asociados a lineamientos de dirección NNO-SSE (Fig. 7.9). Estas estructuras, interpretadas como rasgos con posible actividad cuaternaria, constituyen un aporte original de este trabajo para la zona de Gualeguaychú, en el que se confirma la utilidad de la tomografía eléctrica de resistividad para la detección de lineamientos someros en ambientes de llanura con cubierta sedimentaria que oblitera las evidencias de actividad reciente, como ya fue demostrado en la provincia de Santa Fe (Braña *et al.* 2024). Estos lineamientos e interrupciones verticales conductivas someras reflejarían la propagación de deformación más profunda vinculada a estructuras de orden mayor. La tendencia NO-SE de estos lineamientos se interpreta como una expresión morfológica de la cinemática de fallas de rumbo, asociadas a zonas de acomodación de intraplaca, donde los esfuerzos tectónicos generan la reactivación de estructuras preexistentes y condicionan la evolución geomorfológica local (Brunetto *et al.*, 2017).

Figura 7.10: Zona con deformación somera en TER 4.

8 | Conclusiones

El complejo marco geológico de la región condiciona notablemente las respuestas geoelectricas observadas y dificulta la interpretaci3n directa de los modelos de resistividad. Este escenario evidencia la necesidad de aplicar un enfoque integrador que combine m3todos geofisicos, geomorfol3gicos, geomorfom3tricos, gravim3tricos y estratigr3ficos para la construcci3n de un modelo regional coherente.

El an3lisis de las tomografias el3ctricas de resistividad (TER) permiti3 reconocer variaciones estructurales y estratigr3ficas someras en distintos contextos geomorfol3gicos de la Llanura Pampeana. Las correlaciones con los pozos El M3dano, Belgrano II y Baggio mostraron una correspondencia razonable entre las unidades geoelectricas y el marco litol3gico regional, aunque limitada en algunos casos por la baja resoluci3n de las descripciones de perforaciones disponibles. En este contexto, se destacan tres aportes principales:

1. Relaci3n entre unidades geoelectricas, litolog3a y geomorfolog3a

Se pudo correlacionar la unidad geoelectrica superior de las TERs relevadas en este trabajo, con litolog3as limo-arcillosas validando la presencia de sedimentos aluviales y lo3sicos del Cuaternario sobre la planicie aluvial, equivalentes a la Fm. Hernandarias. Adem3s, se verificaron rangos de resistividades coincidentes con la unidad resistiva regional I de Silva y Machado (2018). La unidad geoelectrica subyacente se pudo correlacionar en general con paquetes arenosos equivalentes a la Fm. Salto Chico y con rangos de resistividades dentro de los mismos delimitados para la unidad resistiva regional II de Silva y Machado (2018).

Se demostr3 que la respuesta geoelectrica de las formaciones geol3gicas var3a seg3n su posici3n en el paisaje, refinando los rangos regionales propuestos por Silva y Machado (2018). En la TER Parque Industrial, ubicada en una zona de interfluvio lo3sico, se identific3 una unidad (UG-2) con resistividades an3malamente altas (190–655 ohm·m), interpretada como una heterogeneidad de la Fm. Hernandarias. Estos valores se atribuyen a condiciones locales de no saturaci3n por la posici3n deprimida del nivel fre3tico o a procesos de cementaci3n, subrayando la importancia de considerar el contexto geomorfol3gico.

Los perfiles Gualeguaych3 1 e Irazusta, ubicados en planicie aluvial, muestran unidades geoelectricas comparables dentro de los primeros 80 m del subsuelo, lo cual podr3a representar una respuesta t3pica para esta geomorfolog3a. En cambio, Gualeguaych3 2 (zona de faja de meandros) exhibe un modelo m3s conductivo (8-19 ohm·m) que refleja su posici3n en cotas bajas y su posici3n m3s cercana al cauce del r3o Gualeguaych3. De esta forma, cada TER refleja las condiciones hidrol3gicas, estratigr3ficas y geomorfol3gicas particulares de cada ambiente.

2. Contraste estructural a ambos lados de la Falla Gualeguaychú

Los resultados geoelectricos confirmarían que la Falla Gualeguaychú ejerce un control estructural de primer orden, separando dos bloques con comportamientos hidrogeológicos diferenciados. El análisis comparativo entre perfiles ubicados a ambos lados de la traza inferida de la Falla Gualeguaychú muestra que el bloque occidental presenta mayores cotas topográficas y el bloque oriental muestra cotas inferiores. Además, cada bloque desarrolla diferentes unidades geomorfológicas que responden al control estructural debido a un basculamiento general hacia el este, también sugerido por los resultados geomorfométricos, como el factor de asimetría de la cuenca Gualeguaychú. La interpretación coincide con las anomalías gravimétricas positivas que asocian a esta falla con zonas de subsidencia y sedimentación, lo cual respalda la presencia de reactivación tectónica cuaternaria en un régimen compresivo transcurrente de intraplaca.

3. Identificación de estructuras someras vinculadas a actividad cuaternaria

El análisis morfotectónico realizado mediante el procesamiento de DEMs y mapas derivados permitió identificar un complejo sistema de lineamientos con diversas orientaciones, interpretados como rasgos del relieve vinculados a estructuras del subsuelo con posible actividad reciente. La identificación de tramos rectificadas en la red de drenaje, particularmente sobre el río Gualeguaychú tendencias predominantes N-S, evidencia un control estructural activo sobre la hidrografía regional. Asimismo, la significativa correspondencia observada entre la traza de estos lineamientos estructurales y los límites de las unidades geomorfológicas delimitadas sugiere que la configuración estructural ha condicionado la evolución del paisaje, controlando la distribución de las unidades sedimentarias en el área de estudio.

La TER Cantera Irazusta reveló anomalías verticales conductivas que interrumpen la horizontalidad de las unidades geoelectricas, coincidiendo espacialmente con lineamientos NNO–SSE mapeados sobre el relieve. Estas discontinuidades se interpretan como la expresión superficial de estructuras con posible actividad tectónica cuaternaria, cuya deformación se propaga hacia niveles someros y condiciona la distribución de resistividades. Se trata de un aporte relevante para la zona de Gualeguaychú, que pertenece a un ambiente de llanura en donde las estructuras con actividad cuaternaria requieren de estudios más detallados. Mediante tomografía eléctrica resistiva se detectó la presencia de estructuras neotectónicas evidencias como lineamientos en superficie.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten hacer un nuevo aporte en la zona de Gualeguaychú, a partir de datos geoelectricos de subsuelo que permitieron detectar estructuras someras asociadas a actividad tectónica reciente, analizados integralmente

con información gravimétrica, geomorfológica, geomorfométrica y estratigráfica aportando nueva información en un área donde la cubierta sedimentaria dificulta la observación directa de deformaciones. Este aporte refuerza antecedentes que integran información geofísica, geomorfológica y estratigráfica, para estudios neotectónicos en la Región Pampeana y en otras regiones como los de Braña *et al.* (2024), Brunetto *et al.* (2017), Onorato (2024), Peri y Rossello (2010), Peri *et al.* (2014, 2020, 2022), Perucca *et al.* (2018), Terrizano *et al.* (2012), entre otros.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto la necesidad de disponer de descripciones litológicas detalladas en los registros de perforación para mejorar las correlaciones con los modelos geoelectrónicos y fortalecer la interpretación de las unidades estratigráficas involucradas.

9 | Bibliografía

Abbas, M., Jardani, A., Machour, N., & Dupont, J.-P., 2018. Geophysical and geochemical characterisation of a site impacted by hydrocarbon contamination undergoing biodegradation. *Near Surface Geophysics*, 16(2), 176–192.

Aceñolaza, F. G. 1976. La Formación Córdoba en el área de Córdoba, Argentina: una revisión estratigráfica. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 31(1), 75-90.

Aceñolaza, F.G. y Sayago, J.M. 1980. Análisis preliminar sobre la estratigrafía, morfodinámica y morfogénesis de la región de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos. *Acta Geológica Lilloana*. 15, 2 (dic. 1980), 139–154.

Alba, P., y Sierra, J. 1959. Estudio geológico de la Cuenca del Paraná. *Boletín del Instituto Geológico Argentino*, 12(1), 45-78.

Amato, S. y Silva, A., 2009, Estratigrafía cuaternaria del subsuelo de la cuenca inferior del Río Paraná, *Revista Asociación Geológica Argentina* 64(4): 594-602.

Ameghino, F. 1899. Sinopsis geológico-paleontológica en el segundo censo nacional de la República Argentina, 1898. Suplemento (adiciones y correcciones), *Revista del Museo de La Plata*, 1, 39-50.

Basei, M. A. S., Sánchez Bettucci, L., Peel, E., Franceschinis, P., Rapalini, A., Loureiro Olivet, J., Núñez Demarco, P., Fort, S., Lino, L., Passarelli, C. R., Cordani, U. G., Dopico, C. y Preciozzi, F., 2024. Combined geochronological U-Pb, Hf isotopes and trace element zircon studies from Piedra Alta Terrane, Rio de la Plata Craton (West Uruguay, South America): A geodynamic model. *Precambrian Research*, 410, 107470.

Baxter, P., Sánchez Bettucci, L. y Costa, C. H. 2021. Assessing the earthquake hazard around the Río de la Plata estuary (Argentina and Uruguay): Implications for risk assessment. *Journal of South American Earth Sciences*, 112, 103509.

Baxter, J. W., 2021. Near-surface geophysics for fault detection and characterization. *Journal of Applied Geophysics*, 186, 104277.

Benavídez Sosa, A., 1998. Sismicidad y sismotectónica en Uruguay. *Física la Tierra* 10, 167-186.

Benítez, J., Mársico, D. 1999 Informe Final Pozo Gualeguaychú - 1. Termas del Guaychú S. A.. Gualeguaychú (E.R.). Inédito.

Benítez, J. y Mársico, D.P., 2002, Contribución al conocimiento del subsuelo de Entre Ríos La perforación Gualeguaychú-1. En Cabaleri N., Cingolani, C.A., Linares, E., López de Luchi, M.G., Oстера, H.A. y Panarello, H.O.(eds.) 15° Congreso Geológico Argentino, Actas 2: 581-587, El Calafate.

- Bonarelli, G. & Longobardi, E. 1929. Memoria explicativa del Mapa geoagrológico y minero de la provincia de Corrientes. 2: 285-346. Imprenta del Estado. Corrientes.
- Bossi, J., 1966. Geología del Uruguay. Universidad de la República, Departamento de Publicaciones, Colección Ciencias 2: 1-470, Montevideo.
- Bossi, J., 1969. Carta Geológica del Uruguay a escala 1/100.000. Nro. de páginas: 40, Editorial: UdelaR, Montevideo.
- Bossi, J., L.A. Ferrando, A. Fernández, G. Elizalde, H. Morales, J. Ledesma, E. Carballo, E. Medina, I. Ford y J. R. Montaña (eds.). 1975. Carta Geológica del Uruguay. Escala 1/1.000.000. Dirección Nacional de Minería y Geología, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Uruguay.
- Bossi, J., Ferrando, L., y Montaña, M. 1998. Geología de la Cuenca Norte de Uruguay. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 53(2), 123-135.
- Bossi, J., Gaucher, C., 2004. The Cuchilla Dionisio Terrane, Uruguay: an allochthonous block accreted in the Cambrian to SW Gondwana. Gondwana Res. 7, 661-674.
- Boujon, P. y Sancí, R., 2014, Evaluación de la vulnerabilidad del acuífero libre en la cuenca del arroyo El Cura, Gualeguaychú, Entre Ríos, Revista Asociación Geológica Argentina 71(2): 275-291.
- Braña, C., Geuna, S. E., Brunetto, E., Almaraz, F., Vizán, H., 2024. Analysis of subsurface data to characterize neotectonic structures in the Pampas plains, southwestern sector of the San Guillermo Elevated Block, Argentina. International Journal of Earth Sciences, 113, Article 02382.
- Brunetto, E., 2005. Mapa de Lineamientos Morfológicos de la cuenca inferior del Río Dulce, Laguna Mar Chiquita y Bloque San Guillermo. In: XVI Congreso Geológico Argentino, Actas, pp. 545-552.
- Brunetto, E., Iriondo, M.H., 2007. Neotectónica en la Pampa Norte (Argentina). Rev. la Soc. Geol. España 20 (1e2), 17-29.
- Brunetto, E., 2008. Actividad neotectónica en el sector oriental de la cuenca inferior del río Dulce, laguna Mar Chiquita y bloque San Guillermo. Ph.D. thesis. Universidad Nacional de Córdoba.
- Brunetto, E., Iriondo, M., Zamboni, L., Gottardi, M.G., 2010. Quaternary deformation around the Palo Negro area, Pampa Norte, Argentina. J. S. Am. Earth Sci. 29, 627-641.
- Brunetto, E., Gimenez, M.E., 2012. Características de la deformación cuaternaria en el centro de la llanura pampeana. XV Reunión de Tectónica. S. Juan. 36-37.

Brunetto, E., Ferrero, B.S., Noriega J.I., 2015, Late Pleistocene lithostratigraphy and sequences in the southwestern Mesopotamia (Argentina): Evidences of the last interglacial stage, *Journal of South American Earth Sciences* 58: 111-128, Elsevier.

Brunetto E., Sobrero F.S., Gimenez, M.E., 2017, Quaternary deformation and stress field in the Río de la Plata Craton (Southeastern South America), *Journal of South American Earth Sciences*: 1-20, Elsevier.

Camacho, H., 1967. Las transgresiones del Cretácico superior y Terciario de la Argentina. *Asociación Geológica Argentina Revista* 22(4): 253-280, Buenos Aires

Cahill, T., Isacks, B., 1992. Seismicity and shape of the subducted Nazca plate. *J. Geophys. Res.* 97 (B12), 17503-17529.

Carretier, S., Nivière, B., Giamboni, M., Winter, T., 2006. Do river profiles record along stream variations of low uplift rate? *J. Geophys. Res.* 111, F02024.

Casanova, M. C., 2024. Estudio de las deformaciones neógenas y cuaternarias en el valle del Paraná Medio. Aproximación cuantitativa y cualitativa. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Cebli, G., Mozetic, M., Rossello, E., Bühler, M., 1999. Cuencas sedimentarias de la llanura Chacopampeana. In: Caminos, R. (Ed.), *Geología Argentina*. Instituto de Geología y Recursos Minerales, *Anales* 29(20), pp. 627-644. Buenos Aires.

Cebli, G. A. y Spalleti L., 1987, *Cuencas Sedimentarias Argentinas*. Serie Correlación Geológica N° 6. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán.

Cebli, G. A., Tófaló O. y Turazzini, G. E., 1989, *Mesopotamia*. En *Cuencas Sedimentarias Argentinas*. Págs: 79-100.

Cingolani, C.A., Santos, J.O.S., McNaughton, N.J., Hartmann, L.A., 2005. Geocronología U-Pb SHRIMP sobre circones del granitoide Montecristo, Tandil, provincial de Buenos Aires, Argentina. 16 Congreso Geológico Argentino, *Actas I*, pp. 299-302.

Clark, D., McPherson, A., Allen, T., 2014. Intraplate earthquakes in Australia. In: Talwani, P. (Ed.), *Intraplate Earthquakes*. Cambridge University press, UK, pp. 8-49.

Coco, A. 1947-1953. Hojas geológicas: Alejandra, Esquina, Paso Santa Rosa, Colonia Berón de Astrada, Solari, Perugorría, Alvear, Alvear Este e Itá Caabó. Comando de Ingenieros del Ejército.

Cordani, U.G., Cubas, N., Nutman, A.P., Sato, K., Gonzalez, M.E., Presser, J.L.B., 2001. Geochronological constraints for the evolution of the metamorphic complexes near the

Tebicuary river, southern Precambrian region of Paraguay. In: III South American Symposium on Isotope Geology, pp. 113-116. Pucon, Chile.

Dalla Salda, L. 1999. Cratón del Río de la Plata. Geología Argentina, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Anales 29: 97-106, Buenos Aires.

Dávila, F.M., Lithgow-Bertelloni, C., Gimenez, M., 2010. Tectonic and dynamic controls on the topography and subsidence of the Argentine Pampas: the role of the flat slab. Earth and Planetary Science Letters 295, 187-194.

De Alba, E., 1953. Geología del Alto Paraná en relación con los trabajos de derrocamiento entre Ituzaingó y Posadas. Asociación Geológica Argentina Revista 8(3): 129-161, Buenos Aires.

Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, 1918. Perforación N° 1 en Gualaguaychú. Perfil N° 367, (inédito). Servicio Geológico Minero Argentino, Buenos Aires.

d'Orbigny, A., 1842. Voyage dans l'Amérique Meridionale, exécuté pendant les années 1826-1833. 3, Géologie, Paris, Strassbourg dos SANTOS, M. y A. SAAD, 1982. Mapa Geológico-Estructural da Bacia do Paraná. Paulipetro Consórcio CESP/IPT, Publicacao IPT N° 1217/Anexo, Sao Paulo.

Earth Explorer del USGS - <https://earthexplorer.usgs.gov/>

Falconer, J.D., 1931. Terrenos Gondwánicos del Departamento Tacuarembó. Memoria explicativa del mapa geológico. Instituto Geológico del Uruguay, Boletín 15: 1-17, Montevideo.

Fatalla, J., Manavella, C., 2022. Memoria técnica de la perforación de exploración y explotación para la cooperativa de agua potable de Pueblo General Belgrano.

Ferrero, M. 2008. Scelidodon sp. (Mammalia, Xenarthra) en el Pleistoceno de la provincia de Córdoba. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 63(2), 245-252.

Fidalgo, F., Colado, U.R. y De Francesco, F.O., 1973. Sobre ingresiones marinas cuaternarias en los partidos de Castelli, Chascomús y Magdalena (Provincia de Buenos Aires). 5° Congreso Geológico Argentino (Córdoba), Actas 4: 25-240, Buenos Aires.

Fidalgo, F., 1978. Estratigrafía y paleontología del Belgranense (Paleógeno) en la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 33(3), 341-356.

Fidalgo, F., 1980. Estratigrafía y paleontología de la Formación La Picada (Paleógeno) en la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 35(2), 145-162.

Fidalgo, F., De Francesco, F. y Colado, U., 1973. Geología superficial de las hojas Castelli, J. M. Cobo y Monasterio (Provincia de Buenos Aires). 5º Congreso Geológico Argentino, Actas 4: 27-39, Carlos Paz.

Font, M., Amorese, D., Lagarde, J.L., 2010. DEM and GIS analysis of the stream gradient index to evaluate effects of tectonics: the Normandy intraplate area (NW France);. *Geomorphology* 119, 172-180.

Fourous, A., 1904. Reconocimiento geológico del Territorio de Misiones. Con mapa geológico. Ministerio de Agricultura Anales (Sección Geología, Mineralogía y Minería) 1(I), Buenos Aires.

Frenguelli, J., 1920, Contribución al conocimiento de la geología de Entre Ríos. *Boletín Academia Nacional de Ciencias de Córdoba* 24 : 55-256

Frenguelli, J., 1927. Sobre la posición estratégica y la edad de los basaltos del Río Uruguay. *Revista GAEA*, II: 403424.

Frengüelli, J. 1957. Neozoico. En *Geografía de la República Argentina*, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, *GAEA* 2 (3): 1-115, Buenos Aires.

Gentili, C.A. y Rimoldi, H.V., 1979. Mesopotamia. En Turner, J.C.M.(coord.) *Geología Regional Argentina*, Academia Nacional de Ciencias, *Publicación Especial* 1: 186-223, Córdoba.

González Bonorino, F., 1965. Mineralogía de las fracciones arcilla y limo del pampeano en el área de la Ciudad de Buenos Aires y su significado estratigráfico y sedimentológico. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 20(1): 67-148.

Gonzalez de Matauco, 2004. Análisis morfométrico de la cuenca y de la red de drenaje del río Zadorra y sus afluentes aplicado a la peligrosidad de crecidas. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles* 38(38):311-323.

Gravelius, H., 1914. *Grundriß der gesamten Gewässerkunde*, Band I: *Flußkunde* (Compendio de Hidrología, vol. I: Ríos, en alemán). Göschen, Berlin, Germany.

Groeber, P., 1961. Contribución al conocimiento geológico del Delta del Paraná y alrededores. Provincia de Buenos Aires, Comisión de Investigaciones Científicas *Anales* 2: 9-54, La Plata.

Guida, N. y González, M., 1984, Evidencias paleoestuarías en el sudoeste de Entre Ríos, su evolución con niveles marinos relativamente elevados del Pleistoceno Superior y Holoceno, 9º Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 577-594, Bariloche.

Halliburton, 1998. Análisis de perfil y ensayo. Pozo Entre Ríos – Gchú. 1. Informe técnico preparado para COPERCO S.A.C.I.A., Neuquén. Informe inédito, 2 p.

Hausen, J., 1919. Contribución al estudio de la petrografía del Territorio Nacional de Misiones. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología Boletín N° 21 Serie B (Geologa): 1-39, Buenos Aires.

Herbst, R., 1971, Esquema estratigráfico de la provincia de Corrientes, República Argentina. Revista Asociación Geológica Argentina 26 (2) : 221-243

Herbst, R., 1980. Consideraciones estratigráficas y litológicas sobre la Formación Fray Bentos (Oligoceno inferior-medio) de Argentina y Uruguay. Asociación Geológica Argentina Revista 35(3): 308-317, Buenos Aires.

Herbst, R., Santa Cruz, J.N., 1985. Mapa Litoestratigráfico de la Provincia de Corrientes. D'Orbignyana 2, 1-51.

Horton, R. E., 1945. Erosional development of streams and their drainage basins; hydrological approach to quantitative morphology. Bull Geol Soc of America, 56: 275-370

Iriondo, M., 1980, El Cuaternario de Entre Ríos, Revista Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 11: 125-141.

Iriondo, M., 1989. Major fractures of the Chaco-Pampa plain. In: Morner, N. (Ed.), Bulletin of the INQUA, vol. 12. Neotectonics Commission, p. 42.

Iriondo, M., 1996, Estratigrafía del cuaternario de la Cuenca del Río Uruguay, XIII Congreso Argentino y III Congreso de Explotación de Hidrocarburos, Actas IV: 15-25.

Iriondo, M., 1998. Province of Entre Rios. International joint field meeting: loess in Argentina: temperate and tropical. INQUA-PASH-CLIP-UNER- CECOAL, Paraná.Excursion Guide 3, 1-19.

Iriondo, M. H., 2004. Cenozoic geomorphological evolution of the Uruguay river Basin, South America. 32nd International Geological Congress, IUGS, Abstracts.

Iriondo, M. y Krohling, D., 1999. Los sedimentos eólicos del noreste de la llanura pampeana (Cuaternario Superior). 13° Congreso Geológico Argentino y 3° Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 4: 27-48, Salta.

Iriondo, M., Krohling, D., 2008. Cambios ambientales en la cuenca del río Uruguay: Desde dos millones de años hasta el Presente. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, p. 360.

Iriondo, M. H., Salemme, M., y Kröhling, D., 1985. Estratigrafía y paleoecología de la Formación La Picada (Paleógeno) en la provincia de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 40(1), 23-40.

Jalfin, G., 1987. Litofacies y paleocorrientes de la Formación Solari, Provincia de Corrientes. Asociación Geológica Argentina Revista 42(1-2): 101-111, Buenos Aires.

Jalfin, G.A., 1988. Formación Ituzaingó (Plio-Pleistoceno) en Empedrado, provincia de Corrientes: un paleorío arenoso entrelazado tipo Platte, 2 Reunión Argentina de Sedimentología, Buenos Aires. Actas, pp. 130-134.

Krohling, D., Brunetto, E., 2013. Capítulo 26. Marco geológico y geomorfología de la cuenca del Arroyo Cululú. In: Bases para el ordenamiento del territorio en el medio rural e Región Centro, Argentina. Parte 3-Territorio Santafesino. Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pp. 485-512.

Krohling, D., Iriondo, M., 1999. Upper Quaternary Paleoclimates of the Mar Chiquita area, North Pampa, Argentina. *Quaternary International* 57/58, 149-163.

Krohling, D.M., Iriondo, M.H., 2003. El Loess de la Pampa Norte en el Bloque de San Guillermo. *AAS Rev.* 10 (2), 137-150.

Lagarde, J.L., Baize, S., Amorese, D., Delcaillau, B., Font, M., Volant, P., 2000. Active tectonics, seismicity and geomorphology with special reference to Normandy (France). *J. Quat. Sci.* 15, 745-758.

Lambert, R., 1939. Memoria explicativa de la carta geológica de reconocimiento del Departamento de Paysandú y alrededores de Salto. Publicación del Instituto Geológico de Uruguay, Boletín 27(b), Montevideo.

Leinz, V., 1949. Contribuição à Geologia dos Derrames Basálticos do Sul do Brasil. *Boletim Da Faculdade De Filosofia Ciências E Letras, Universidade De São Paulo. Geologia*, 5, 1-59.

Lima, C.C., 2000. Ongoing compression across intraplate South America: observations and some implications for petroleum exploitation and exploration. *Rev. Bras. Geociencias* 30 (1), 203-207.

Linares, E. y González, R.R., 1990. Catálogo de edades radimétricas de la República Argentina (1957–1987). Asociación Geológica Argentina. Publicaciones Especiales, Serie 'B' (Didáctica y Complementaria) 19, 628 p., Buenos Aires.

Manavella, C.H., 2019. Memoria técnica de la perforación de exploración y explotación para Los Inicios S.A., Campo Pehuajó, Gualeguaychú. Consultoría y Servicios Hidrogeológicos, Santa Fe. Informe inédito, 10 p.

Marengo, H. G., 1999. Geología estructural y neotectónica de la región del centro-oeste de Argentina. Universidad Nacional de San Juan, Tesis de Doctorado, 250 p.

Martínez, C., 1950. Observaciones geológicas en Curuzú Cuatiá (Corrientes) y alrededores. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tesis doctoral, Córdoba.

Mársico, D.P., 2004. Informe geológico de la perforación E.R. Gchú-2, Complejo Turístico Almeida S.A., Gualeguaychú, Entre Ríos. Complejo Turístico Almeida S.A. Informe inédito,

6 p.

Mársico, 2013. Aportes a la Perspectiva Geológica e Hidrogeológica Regional en el Sector Centro Este de la Cuenca Chacopampeana. Tesis doctoral. Universidad de Coruña.

Mársico, D., y Almeida, C., 2023. Informe de perforación para el obrador de la empresa CONCRET NOR S.A., obra R.N. N° 136 – Entre Ríos. CONCRET NOR S.A., Gualeguaychú. Informe inédito, 2 p.

Mársico, D., Díaz, E., Dalla Costa, O., & Aceñolaza, B., 2013. Los sondeos eléctricos verticales aplicados a la prospección de las aguas termales en la provincia de Entre Ríos. VIII Congreso Argentino de Hidrogeología y VI Seminario Latinoamericano sobre Termas Actuales de la Hidrología Subterránea. 221-228. La Plata.

Miller, V. C., 1953. A quantitative geomorphic study of drainage basin characteristics in the Clinch Mountain area, Virginia and Tennessee. Tech. Re port no. 3, Dept. of Geology, Columbia University, New York, USA.

Mira, A., Veroslavsky, G., Rossello, E., Vives, L. y Rodríguez, L., 2015. Subsurface geological modeling of Corrientes province (NE Argentina) and its relationships with the Guaraní Aquifer system function. *Journal of South American Earth Sciences*, 62, 148-163.6

Núñez Demarco, P., Masquelin, H., Prezzi, C., Aïfa, T., Muzio, R., Loureiro, J., Peel, E., Campal, N. y Sánchez Bettucci, L., 2020. Aeromagnetic patterns in Southern Uruguay: Precambrian-Mesozoic dyke swarms and Mesozoic rifting structural and tectonic evolution. *Tectonophysics*, 789, 228373.7

Onorato, M.R., 2024. Evidence of Neotectonism in Landforms and Landscape in the East of Tierra del Fuego, Argentina. In *Latin American Geomorphology: From the Crust to Mars* (pp. 7-24). Cham: Springer International Publishing.

Oriolo, S., Hueck, M., Oyhantcabal, P. y Siegesmund, S., 2021. The Precambrian to Paleozoic crustal growth of South America: From collisional to accretionary tectonics. *Journal of South American Earth Sciences*, 112, 1–5

Otero, E., 2023. Relevamiento geoelectrico con fines hidrogeológicos en Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, Entre Ríos. Cooperativa de Agua Potable de Pueblo General Belgrano. Informe inédito, 20 p.

Oyhantçabal, P., Siegesmund, S. y Wemmer, K., 2011. The Río de la Plata Craton: a review of units, boundaries, ages and isotopic signature. *International Journal of Earth Sciences*, 100, 201–220

Oyhantçabal, P., Cingolani, C.A., Wemmer, K. y Siegesmund, S., 2018. The Río de la Plata Craton of Argentina and Uruguay. En: *Geology of Southwest Gondwana*, Springer, Cham, pp. 89–105.

Padula, E., Mingramm, A., 1963. The fundamental geological pattern of the Chaco-Parana Basin (Argentina) in relation to its oil possibilities. In: *6th World Petroleum Congress Proceedings Sec.1*, pp. 293-310.

Padula, E. y Mingramm, A., 1968. Estratigrafía, distribución y cuadro geotectónico-sedimentario del "Triásico" en el subsuelo de la llanura Chacoparanense. 3° Jornadas Geológicas Argentina, Actas 1: 291-331, Buenos Aires.

Pereyra, X. F., Tchilinguirian, P. y Baumann, V., 2002, Hoja Geológica Gualeguaychú 3360 - IV Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Instituto de Geología de Recursos Mineros, Servicio Geológico Minero Argentino, 70 p., Buenos Aires.

Peate, D.W., 1997. The Parana-Etendeka Province. In: *Large Igneous Provinces: Continental, Oceanic, and Planetary Flood Volcanism*. Geophysical Monograph 100. American Geophysical Union, pp. 217-245.

Pasotti, P., 1974. La Neotectónica en la Llanura Pampeana. Fundamentos para el mapa neotectónico. Instituto de Fisiografía y Geología, Fac. Cs. Exac. e Ingeniería, Univ. Nac. de Rosario. LVIII, 28.

Pereyra, F., Baumann, V., Boujon, P. y Elissondo, M., 2006, Hoja de peligrosidad geológica Gualeguaychú, Inédita.

Peri, V.G. & Rossello, E.A., 2010. Anomalías morfoestructurales del drenaje del río Salado sobre las Lomadas de Otumpa (Santiago del Estero y Chaco, Argentina) detectadas por procesamiento digital. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 66 (4): 636 – 648.

Peri, V.G., Pomposiello, C., Favetto, A., Barcelona, H. y Rossello, E., 2013. Magnetotelluric evidence of the tectonic boundary between the Río de La Plata Craton and the Pampean terrane (Chaco-Pampean Plain, Argentina): the extension of the Transbrasiliano Lineament. *Tectonophysics*.

Peri, V.G., Barcelona, H., Pomposiello, C., Rossello, E.A. y Favetto, A., 2014. Shallow geophysical evaluation of the transition zone between the Guaraní and Yrendá-Toba-Tarijeño aquifer systems (Argentine Gran Chaco). *Revista Mexicana de Ciencias Geológicas*. 31 (1): 76-92.

Peri, V.G., Barcelona, H., Pomposiello, C. y Favetto, A., 2015. Magnetotelluric characterization through the Ambargasta-Sumampa Range: The connection between the northern and southern trace of the Río de La Plata Craton – Pampean Terrane tectonic boundary. *Journal of South American Earth Sciences* 59: 1–12.

Peri, V.G., Rapalini, A.E., Pérez, P., Franceschinis, P., Leiva, M.F., Fazzito, S.Y., Cortés, J.M., 2020. Subsurface characterization of Quaternary scarps and their possible connection to main structures of the western margin of Precordillera, San Juan, Argentina. *Tectonophysics* 790 (2020) 228542.

Peri, G., Haghipour, N., Christl, C. Terrizzano, A. Kaveh, Leiva, F., Pérez, P., Yamin, M., Barcelona, H., Burg, J-P, 2022. Quaternary landscape evolution in the Western Argentine Precordillera constrained by ^{10}Be cosmogenic dating. *Geomorphology*, Vol. 396, 107984.

Perucca, L. P., Espejo, K., Esper Angillieri, M. Y., Rothis, M., Tejada, F., & Vargas, M., 2018. Neotectonic controls and stream piracy on the evolution of a river catchment: a case study in the Agua de la Peña River basin, Western Pampean Ranges, Argentina. *Journal of Iberian Geology*, 44(2), 207-224.

Pasotti, P., 1968, Evidencias morfológicas del levantamiento de la "Pampa Levantada" en un sector de la llanura Santafesino-Bonaerense: Rosario, Argentina, Instituto de Fisiografía y Geología, Universidad Nacional de Rosario, Scientific report, 53, 46 pp.

Pérez, L.M., 2013. Nuevo aporte al conocimiento de la edad de la Formación Paraná, Mioceno de la provincia de Entre Ríos, Argentina. In: Brandoni, D., Noriega, J.I. (Eds.), *El Neógeno de la Mesopotamia argentina*, vol. 14. Asociación Paleontológica Argentina, pp. 7-12. Special Publication.

Ramos, V.A., Cristallini, E.O., Pérez, D.J., 2002. The Pampean flan-slab of the Central Andes. *J. S. Am. Sci.* 15, 59-78.

Rapela, C.W., Pankhurst, R.J., Casquet, C., Fanning, C.M., Baldo, E.G., Gonzalez-Casado, J.M., Galindo, C., Dahlquist, J., 2007. The Río de la Plata craton and the assembly of SW Gondwana. *Earth-Science Rev.* 83, 49-82.

Santi, M., Bianchi, G. y Rezzónico, G., 2009, Agua Subterránea en el Noreste de Entre Ríos, 6° Congreso Argentino de Hidrogeología, Planificación y Gestión de Aguas Subterráneas, Actas: 63-72.

Reig, O., 1956. Posición de *Zygolestes paranensis* Ameghino y *Zygolestes entrerrianus* Ameghino. Con una consideración de la edad y correlación del "Mesopotamiense". *Holmbergia. Rev. del Cent. Estud. Ciencias Nat.* 5 (12-13), 223-225.

Reinante, S.M., Olivieri, G., Salinas, A., Lovecchio, J.P., Basile, Y., 2014. La Cuenca Chacoparana: Estratigrafía y Recursos de Hidrocarburos. In: XIX Congreso Geológico Argentino, pp. 895-912. Córdoba, Relatorio.

Riggi, J.C., Fidalgo, F., Martínez, O. y Porro, N. 1986. Geología de los "Sedimentos Pampeanos" en el Partido de la Plata. *Revista de la Asociación Geología Argentina* 44: 316-333.

Rimoldi, H. V., 1962. Aprovechamiento del río Uruguay en la zona de salto Grande. Estudio geotectónico-geológico para la presa de compensación proyectada en paso

hervidero (prov. Entre Ríos). Anales de la Primera Jornada Geológica Argentina, 2: 287-310.

Rossello, E. A., 2020. Neotectónica y deformación reciente en la llanura Chaco-Pampeana. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 77(4), 589–604.

Rossello, E. A., Veroslavsky, G. y Santa Cruz, J. N., 2021. Possible hydrogeological and thermal conditions of the Quilmes Tectonic Trough (Buenos Aires Province, Argentina): a working hypothesis. Boletín Geológico, 48(1), 141-156.

Rusconi, C., 1932. El Mesozoico de la Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 7(3), 123-145.

Russo, A., Ferello, R.E. y Chebli, G., 1979. Cuenca Chacopampeana. En Geología Regional Argentina. 2° Simposio de Geología Regional Argentina. Academia Nacional de Ciencias: 139-183, Córdoba.

Samouëlian, A., Cousin, I., Tabbagh, A., Bruand, A., & Richard, G., 2005. Electrical resistivity survey in soil science: A review. Soil and Tillage Research, 83, 173–193.

Sánchez Bettucci, L., Rodríguez Kacevas, M., Castro, H., Loureiro Olivet, J., & Latorres, E., 2025. Summary of the intracontinental seismicity of Uruguay. Journal of South American Earth Sciences, 161, 105578.

Sánchez Girino, G. 2022. Estudio de Peligrosidad Sísmica para la República Argentina [Tesis doctoral, Universidad Nacional de San Juan].15

Silva, A., 1999, Contribución al conocimiento de la geología e hidrogeología del sistema acuífero termal de la Cuenca Chacoparanense Oriental Argentina, Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires.

Silva, J. A., Santos, F. A. M., & Almeida, E. P., 2021. Evaluación de la recarga en los acuíferos de las formaciones Salto Chico, Hernandarias y Ubajay. Arroyo Palmar, Entre Ríos, Argentina, 132 (3): 253-271

Silva Busso y Amato, 2009. Estratigrafía cuaternaria del subsuelo de la cuenca inferior del río Paraná. Revista de la Asociación Geológica Argentina 64 (4): 594 - 602

Silva Busso y Amato, 2017. Depósitos fluviales del plio-pleistoceno holoceno de la provincia de Entre Ríos y sus implicancias hidrogeológicas. Revista de la Asociación Geológica Argentina 74 (3): 338 - 356

Silva Busso, A. y C. Fernández Garrasino, 2004. Presencia de las Formaciones Piramboiá y Botucatú (triásico – jurásico) en el subsuelo oriental de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Revista de la Asociación Geológica Argentina N°59 (1): 141-151.

Silva Busso y Machado, 2018. Caracterización de la geología suprabasáltica con el uso de geoelectrónica 1D en provincia de Entre Ríos, Argentina. Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente • N° 40 • 1 - 13

S. Busso Adrián y P. Machado, 2019. Aspectos Geológicos e Hidrogeológicos del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina. Boletín Geológico y Minero, 130 (4): 773-788

Sobrero, F., Brunetto, E., 2015. Satellite geodetic data in the analysis of the seismic hazard on faults and the deformation field in an intracratonic setting of the SE South America. Special Volume of the Journal Miscellanea INGV, 27, 475-479.

Soibelzon, L., J. Gelfo y R. Pasquali, 1999. Bioestratigrafía del Pleistoceno en el río Arrecifes. Buenos Aires XIV Cong. Geol. Arg., Actas 1:381-84.

Talwani, P., 2014. Introduction. In: Talwani, P. (Ed.), Intraplate Earthquakes. Cambridge University press, UK, pp. 1-7.

Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E., 1990. Applied geophysics (2ª ed.). Cambridge University Press.

Terrizzano, C.M., Fazzito, S.Y., Cortés, J.M., Rapalini, A.E., 2012. Electrical resistivity tomography applied to the study of neotectonic structures, northwestern Precordillera Sur, Central Andes of Argentina. Journal of South American Earth Sciences, 34, 47-60.

Teruggi, M E., 1955. Los basaltos tholeiíticos de Misiones. Universidad Nacional de La Plata, Museo de La Plata Notas 18 (Geología 70): 259-278, La Plata.

Tófalo, O., 1986. Petrología y diagénesis de secuencias terciarias de la Mesopotamia centrooriental. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Boletín Sedimentológico 3(1-2): 1-14.

Tófalo, O., 1987. Facies de loess y calcretes pedogénicos de la Formación Arroyo Avalos (Oligoceno) Entre Ríos y Corrientes, Argentina. 10° Congreso Geológico Argentino Actas 3: 275-278, Tucumán.

Tófalo, O. R., & Pazos, P. J., 2002. Caracterización de calcretes de la Formación Puerto Yeruá (Cretácico), en base a su micromorfología (Entre Ríos, Argentina). Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, 9(2), 127-134

Tófalo, O.R., Pazos, P.J., Fernández, G.C., 2002. Petrografía y diagénesis de la Formación Mercedes (Cretácico), Uruguay (2002) Reunión Argentina De Sedimentología, p. 123. , Resúmenes, Tucumán

Tonni, P., Cione, A. y Figini. A., 1999. Predominance of arid climates indicated by mammals in the pampas of Argentina during the Late Pleistocene and Holocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 147(1): 257- 281.

Uliana, M.A., Biddle, K.T., Cedrón, J.C., 1989. Mesozoic extension and Formation of Argentine Sedimentary Basins. AAPG, pp. 599-614.

Veroslavsky, G., Rossello, E. A., López-Gamundí, O., de Santa Ana, H., Assine, M. L., Marmisolle, J. y de J. Perinotto, A., 2021. Late Paleozoic tectono-sedimentary evolution of eastern Chaco-Paraná basin (Uruguay, Brazil, Argentina and Paraguay). *Journal of South American Earth Sciences*, 106, 102991

Washburne, C., 1930. Petroleum Geology of the State of São Paulo. *Boletim Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo*, 22 p., São Paulo.

Webster, R.E., Chebli, G.A., Fisher, J.F., 2004. General Levalle basin, Argentina: a frontier Lower Cretaceous rift basin. *AAPG Bull.* 88 (5), 627-652.

Windhausen, A., 1931. Las formaciones geológicas de la Argentina. *Boletín del Servicio Geológico Nacional*, 18, 1-120.

White, I., 1908. Relatório sobre as "Coal measures" e rochas associadas do Sul do Brasil. Relatório final da Comissão de Estudos das Minas de Carvão de Pedra do Brasil 1: 2-300. Imprensa Nacional.

Yrigoyen, M., 1975. Geología del Subsuelo y Plataforma Continental. 6º Congreso Geológico Argentino (Buenos Aires, 1975) *Relatorio Geología de la Provincia de Buenos Aires*: 139-168.

Zoback, M.L., 1992. First- and second-order patterns of stress in the lithosphere: the world stress map project. *J. Geophys. Res.* 97, 11703-11728.